

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Sprachfördernde Filmarbeit

Welche Chancen bietet die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen für eine implizite Sprachförderung?

Eingereicht von: Patrick Wunner

Begleitung: Roman Manser

05.07.2020

Abstract

Der schulische Einsatz digitaler Medien und moderner mobiler Endgeräte wie Tablets und Smartphones beschränkt sich häufig auf einen vor allem rezeptiven Umgang mit Medien. Im Rahmen eines zehnwöchigen Unterrichtsprojekts in einer 3. Förderklasse wurde untersucht, welche Chancen die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen für eine implizite Sprachförderung bietet. Dafür wurden die Unterrichtseinheiten des Projekts mithilfe teilnehmender Beobachtungen und Videoaufzeichnungen auf sprachförderliche Potenziale hin untersucht. Die Auswertung zeigt Anregungspotenziale für die Bereiche Sprachverstehen, Sprachgebrauch, Differenzierung der Sprachfähigkeit, Kommunikation sowie Umgang mit Schrift. Aus den hieraus gewonnenen Erkenntnissen wurde ein Leitfaden entwickelt, der interessierten Lehrpersonen bei der Planung und Durchführung eines eigenen Trickfilmprojekts dienen soll.

Inhalt

1. Einleitung.....	4
2. Situationsanalyse.....	6
2.1. Institution.....	6
2.2. Lehrperson	7
2.3. Kooperationen.....	8
2.3. Lerngruppe.....	9
2.4. Projektbezogen ausgewählte Kinder	12
2.4.1. MA.....	13
2.4.2. ME	15
2.4.3. FA	17
3. Projektplanung	19
3.1. Begründung der Themenwahl.....	19
3.1.1. Perspektive: Fachliche Kompetenzen.....	20
3.1.2. Perspektive: Überfachliche Kompetenzen.....	21
3.1.3. Methodische Perspektive	23
3.1.4. Motivationale Perspektive.....	24
3.1.5. Organisatorische Perspektive	24
3.2. Theoretische Grundlagen.....	25
3.2.1. Sprachförderung	25
3.2.2. Aktive Medienarbeit.....	27
3.2.3. Berührungspunkte von Sprachförderung und aktiver Medienarbeit	29
3.3. Fragestellung.....	33
3.4. Ziele	34
3.4.1. Lerngruppe	35
3.4.2. MA.....	36
3.4.3. ME	36
3.4.4. FA	37
3.4.5. Lehrperson.....	37
3.5. Forschungskonzept.....	38
3.6. Forschungsmethoden	40
3.6.1. Teilnehmende Beobachtung.....	41
3.6.2. Videoaufzeichnungen	43
3.6.3. Forschertagebuch	43
3.6.4. Schriftliche Befragung	44
4. Durchführung.....	46
4.1. Beschreibung der Umsetzung	46
4.2. Beschreibung zentraler Ereignisse.....	48

4.2.1. Beschreibung Unterrichtseinheit 1 (3. Unterrichtseinheit)	48
4.2.2 Beschreibung Unterrichtseinheit 2 (6. Unterrichtseinheit)	50
4.2.3 Beschreibung Unterrichtseinheit 3 (8. Unterrichtseinheit)	51
4.3. Begründung allfälliger Änderungen	52
5. Evaluation	54
5.1. Entwicklungsprozesse und Zielerreichung	54
5.1.1 Lerngruppe	54
5.1.2 MA	56
5.1.3 ME	57
5.1.4 FA	58
5.1.5 Lehrperson	59
5.2. Kritische Reflexion der Methoden zur Zielüberprüfung	61
5.2.1. Teilnehmende Beobachtung	61
5.2.2. Videoaufzeichnungen	62
5.2.3. Forschertagebuch	62
5.2.4. Schriftliche Befragung	63
5.3. Beantwortung der Fragestellung	64
5.4. Rückschlüsse für die eigene Unterrichtspraxis	67
6. Erstellung des Leitfadens	68
6.1. Analyse und Diskussion bestehender Leitfäden	68
6.2. Überlegungen zur Entwicklung eines Leitfadens	71
7. Literaturverzeichnis	72
8. Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	75
9. Anhang	76
9.1. Lernvoraussetzungen der projektbezogen ausgewählten Kinder	76
9.1.1. MA	76
9.1.2. ME	78
9.1.3. FA	80
9.2. Gestaltung der Lernsettings	82
9.2.1. Lerngruppe	82
9.2.2. MA	82
9.2.3. ME	83
9.2.4. FA	83
9.3. Forschertagebuch	84
9.4. Ergebnisse «Kompetenzprofil Sprache»	94
9.5. Ergebnisse der schriftlichen Befragung	97
9.6. Leitfaden	100

1. Einleitung

«Neue Technologien und Anwendungen spielen zunehmend eine Rolle im Berufsfeld der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen In den Schulzimmern begegnet man immer öfter solch multimedialem Arbeiten Digitale Medien eröffnen ... neue Wege, zu den Unterrichtsinhalten verschiedener Fachbereiche kreativ zu werden und Medien nicht nur zu konsumieren, sondern ... auch zu produzieren. Dies führt zu Verständnis und Mündigkeit, während gleichzeitig inhaltliche und digitale Kompetenzen gefördert werden» (Weber, 2018).

Trickfilme sind den Schülerinnen und Schülern häufig aus ihrer alltäglichen rezeptiven Medienutzung bekannt. In der Schule bieten sie hingegen die Möglichkeit, dass die Kinder im Rahmen einer aktiven Medienarbeit selbst kreativ werden und ihre Medienkompetenzen erweitern. In meiner täglichen Berufspraxis an einer Förderklasse spielt jedoch vor allem auch die Sprachförderung eine grosse Rolle. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit habe ich deshalb in einem mehrwöchigen Unterrichtsprojekt untersucht, welche Chancen die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen für eine implizite Sprachförderung bietet.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit

Im **ersten Teil** dieser Arbeit erfolgt zunächst eine Situationsanalyse auf den Ebenen Institution, Lehrperson, Kooperationen und Lerngruppe. Anschliessend wird eine begründete Auswahl von projektbezogen ausgewählten Kindern mit besonders grossem Förderbedarf getroffen, deren Lernvoraussetzungen näher beschrieben werden.

Im **zweiten Teil** der Arbeit wird die Projektplanung vorgestellt. Dabei werden die grundlegenden Gedanken zur Planung und Gestaltung des Projekts dargestellt. Dafür soll zunächst die Themenwahl für das Projekt aus verschiedenen Perspektiven heraus begründet werden. In einem weiteren Schritt werden die für das Unterrichtsprojekt relevanten theoretischen Modelle und Konzepte vorgestellt. Daran anschliessend werden die Fragestellung für das Projekt formuliert sowie die Ziele des Projekts definiert. Abschliessend werden das Forschungskonzept beschrieben sowie die zur Überprüfung der Ziele eingesetzten Forschungsmethoden vorgestellt.

Im **dritten Teil** der Arbeit wird die Durchführung des Unterrichtsprojekts beschrieben. Dafür soll zunächst eine zusammenfassende Beschreibung der Umsetzung erfolgen, in welcher der zeitliche Ablauf des Projekts sowie die Teilziele und Inhalte der einzelnen Unterrichtseinheiten genannt und allfällige Abweichungen von der Planung begründet werden. Im Anschluss sollen zentrale Ereignisse des Projekts exemplarisch an drei ausgewählten Unterrichtseinheiten beschrieben und allfällige Änderungen begründet werden.

Im **vierten Teil** der Arbeit soll im Rahmen einer Evaluation zunächst eine kritische Reflexion der Methoden zur Zielüberprüfung erfolgen. Anschliessend wird die Zielerreichung auf den Ebenen der Lerngruppe, der projektbezogen ausgewählten Kinder sowie der Lehrperson überprüft. Abschliessend werden die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet und Rückschlüsse für die Unterrichtspraxis gezogen.

Im **fünften Teil** dieser Arbeit soll schliesslich - ausgehend von den im Rahmen des Unterrichtsprojekts gewonnenen Erkenntnissen - ein Leitfaden entwickelt werden, welcher interessierten Lehrpersonen bei der Durchführung eines eigenen Trickfilmprojekts behilflich sein soll. Dazu erfolgt zunächst eine Analyse bestehender Leitfäden zu diesem Thema bevor in einem zweiten Schritt Überlegungen zur Entwicklung eines Leitfadens gesammelt werden.

2. Situationsanalyse

Im Folgenden soll zunächst eine Situationsanalyse auf den Ebenen Institution, Lehrperson, Kooperationen und Lerngruppe erfolgen. Anschliessend wird eine begründete Auswahl von projektbezogen ausgewählten Kindern mit besonders grossem Förderbedarf getroffen.

2.1. Institution

Die Primarschule Emmersberg ist eine von neun Primarschulen der Stadt Schaffhausen und befindet sich im gleichnamigen Quartier. Die Schule umfasst im Moment über 330 SuS. Sie unterteilt sich in 9 Regelklassen, 5 Sonderklassen sowie eine Einschulungsklasse (EK).

Bei der Primarschule Emmersberg handelt es sich um keine geführte Schule. Die Verantwortung wird derzeit von der gewählten Vorsteherin, Madeleine Führer sowie der Ephorin des Schulhauses, Kirsten Brähler getragen. Dieses Modell wird vom Kollegium mehrheitlich positiv wahrgenommen.

An der Schule arbeiten derzeit 38 Lehrpersonen. Der Zusammenhalt innerhalb des Kollegiums ist sehr gross, die Atmosphäre in und ausserhalb des Lehrerzimmers ist im Allgemeinen sehr positiv. Die Vorsteherin Madeleine Führer trägt zu dem gemeinsamen Geist der Schule wesentlich bei. Kooperationen zwischen Lehrpersonen bestehen teilweise auch über die Förderklassen hinaus zusammen mit Regelklassen, insbesondere im Bereich der Unterstufe. Die Schuljahresplanung wird gemeinsam vom Kollegium durchgeführt und entsprechende Ziele sowie Anlässe gemeinsam beschlossen.

Neben den Lehrpersonen arbeiten im Moment auch zwei DaZ-Lehrerinnen und eine Logopädin an der Schule. Extern gibt es zudem schulnahe Angebote in den Bereichen Logopädie und Psychomotorik.

Die Sonderklassen der Stadt Schaffhausen sind eine Besonderheit in der Bildungslandschaft des Kantons. Neben den beiden Sonderschulen der Stadt, dem Schulhaus Sandacker und dem Schulhaus Granatenbaumgut, werden Kinder mit einem entsprechenden Förderbedarf in den Primarschulen Emmersberg und Steig mit dem Status «Förderschüler/Förderschülerin» oder «Hilfsschüler/Hilfsschülerin» in kombinierten Förder- und Hilfsklassen separativ unterrichtet. Im alltäglichen schulischen Sprachgebrauch hat sich für diese Klassen mittlerweile der Begriff

«Förderklassen» etabliert. Ausserhalb der Stadt Schaffhausen wird in den Kantonsgemeinden hingegen in der Regel integrativ mit schulischen Heilpädagogen an den Regelklassen gearbeitet. Die Zukunft der Sonderklassen in der Stadt Schaffhausen ist ungewiss – langfristig soll auch in der Stadt auf ein integratives Modell umgestellt werden.

Da die Primarschule Emmersberg mit Förderklassen in den Klassenstufen 2 bis 6 über die meisten Sonderklassen in der Stadt verfügt, wurde sie im Jahr 2019 zum «Kompetenzzentrum Sonderpädagogik» der Stadt Schaffhausen bestimmt. 4 der 6 Lehrpersonen, welche an den Sonderklassen arbeiten, verfügen über kein heilpädagogisches Diplom. Dennoch besteht ein solides heilpädagogisches Know-How und ein reger Austausch unter den Lehrpersonen der Förderklassen. Eine Unterstützung der Förderklassenlehrpersonen durch Klassenassistenten besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht.

Ebenfalls neu ist die sogenannte «Schulinsel», die von einer Schulsozialarbeiterin geleitet wird. Das Konzept der Schulinsel orientiert sich an bereits bestehenden Schulinseln, beispielsweise aus dem Kanton Zürich.

2.2. Lehrperson

Ich habe meine Ausbildung zum Grund-, Haupt- und Werkrealschullehrer in Deutschland an der PH Ludwigsburg sowie in einem Auslandssemester an der PH Zürich absolviert. Während meiner Ausbildung in Deutschland kam ich bereits mit dem Bereich der Heilpädagogik in Berührung und war ehrenamtlich in einer Freizeit- und Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung tätig. Im Anschluss war ich als Referendar in Deutschland für eineinhalb Jahre an einer Grundschule und Werkrealschule in Albstadt tätig. Nach Abschluss meiner Ausbildung habe ich in der Schweiz im Zuge eines Anerkennungsverfahrens bei der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (kurz: EDK) durch eine Fachweiterung im Bereich Handarbeit und Textiles Werken das Diplom für die Primar- und Sekundarschule erhalten.

Ich arbeite seit Oktober 2016 als Klassenlehrer an Förderklassen der Klassenstufen 2 und 3 an der Primarschule Emmersberg. Seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 besuche ich berufsbegeleitend den Masterstudiengang «Schulische Heilpädagogik» mit Schwerpunkt «Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung» an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik.

Mein persönlicher Interessenschwerpunkt liegt im Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Aufgrund dessen habe ich im Rahmen meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik verschiedene Wahlmodule zur Weiterbildung in diesem Bereich belegt, wie z.B. die Module «Computerunterstütztes Lernen bei Kindern mit Schulschwierigkeiten» von Felix Müller, «Informatik nach Lehrplan 21 für SHP – Kindergarten bis Oberstufe» von Barbara Weber sowie «ICT und unterstützende Technologien in der integrativen Regelschule» von Regula Vonlanthen Angehrn.

Seit dem Schuljahr 2018/2019 und dem Beginn meines Studiums an der HfH Zürich arbeite ich an drei Tagen, von Montag bis Mittwoch, mit ca. 60 Stellenprozent an der Klasse und werde dabei durch meine Stellenpartnerin BJ unterstützt. Sie arbeitet jeweils am Donnerstag und am Freitag an der Klasse und teilt sich mit mir die Klassenverantwortung. Am Mittwochvormittag unterrichten wir beide gemeinsam 4 Lektionen im Teamteaching das Fach Natur, Mensch und Gesellschaft. BJ ist für die Fächer Musik und Bildnerisches Gestalten verantwortlich. Mathematik, Deutsch und Sport werden in gemeinsamer Absprache unterrichtet.

Trotz der Unterstützung durch eine Stellenpartnerin sind meine zeitlichen Ressourcen aufgrund der Mehrbelastung durch das Studium eingeschränkt.

2.3. Kooperationen

Die gemeinsame Klassenführung mit BJ funktioniert gut und basiert auf einem wertschätzenden Umgang miteinander. Das Teamteaching mit BJ erfolgt mit der ganzen Lerngruppe. Dabei werden zum Beispiel verschiedene Sequenzen von unterschiedlichen Lehrpersonen geleitet. Gelegentlich teilen wir uns auch – falls ein Gruppenraum vorhanden ist – räumlich auf.

Sehr enge Kooperationen bestehen darüber hinaus zur DaZ-Lehrperson als auch zur Logopädie. So kommt die Logopädin immer wieder auch zu Besuch in den Deutschunterricht.

Als Klassenlehrer einer Förderklasse bestehen darüber hinaus weitere Kooperationen mit verschiedenen Fach(lehr)personen innerhalb und ausserhalb des Schulhauses. Innerhalb des Schulhauses sind dies zum einen die Fachlehrpersonen der Musikalischen Grundschule und der Handarbeit sowie die Fachpersonen der Schulsozialarbeit und Psychomotorik. Ausserhalb der Schule bestehen darüber hinaus Kooperationen zu Fachstellen wie der SAB sowie dem KJPD.

2.3. Lerngruppe

Die 3. Förderklasse (Klasse 3f) besteht derzeit insgesamt aus 10 SuS, darunter drei Jungen und sieben Mädchen im Alter zwischen 9 und 11 Jahren. Unter den SuS befindet sich auch ein Zwillingsgeschwisterpaar (MA und ME). Die Klasse wurde im Schuljahr 2017/2018 als «Klasse 2f» mit damals 5 Kindern gegründet. Viele SuS kamen aus der Einschulungsklasse, zum Teil aber auch aus 1. Regelklassen und wurden nach einer Abklärung durch die Schulische Abklärung und Beratung Schaffhausen in die Förderklasse überwiesen. 9 Kinder haben den Status «Förderschüler/Förderschülerin» mit angepassten Lernzielen in einem Fach. Eine Schülerin besitzt den Status «Hilfsschülerin» mit angepassten Lernzielen in mehreren Fächern.

Zum Einzugsgebiet der Förderklassen gehören alle Quartiere der Stadt Schaffhausen. Dadurch herrscht in den Förderklassen häufig nicht nur eine lernspezifische, sondern auch soziale Heterogenität. Bei 7 der 10 SuS ist die Muttersprache nicht Deutsch. Zu den Herkunftsländern der Eltern zählen neben der Schweiz und Deutschland auch Somalia, Mazedonien, Kroatien, Italien sowie die Dominikanische Republik. In fast der Hälfte der Haushalte spricht höchstens ein Elternteil Deutsch. Einerseits ist durch diese Sprachbarriere der Zugang der Eltern zu Bildungskontexten häufig erschwert. Andererseits fehlen vielen SuS Sprachvorbilder ausserhalb der Schule. Die DaZ-Aufbau-Förderung wird von 4 Kindern besucht. Ebenfalls 4 Kinder besuchen derzeit die Logopädie. In Bezug auf den Spracherwerb bzw. die Sprachentwicklung der SuS bestehen möglicherweise Wechselwirkungen unterhalb der SuS, da ausser den Klassen- und Fachlehrpersonen keine weiteren Sprachvorbilder das Sprachbad im Klassenzimmer tragen. Die genannten Umstände spiegeln sich in einer auffällig grossen Heterogenität der eingeschätzten Aktivitäten im Bereich «**Spracherwerb und Begriffsbildung**» wider:

SuS	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
AA	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-
AE	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
DA	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+

FA	-	-	--	-	+	-	+	+	+	-
IE	+	+	+	-	-	+	-	++	--	-
LN	+	-	++	+	-	++	+	+	+	++
LA	+	+	++	-	-	++	+	++	+	-
MW	-	+	-	+	-	+	++	++	+	-
MA	++	++	--	--	-	+	-	++	++	++
ME	+	++	--	--	-	+	++	++	+	++
++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche										

Tabelle 1: Einschätzung der Aktivitäten der Lerngruppe nach ICF

Viele SuS zeigen im Unterricht Schwierigkeiten beim Sprachverstehen, vor allem beim Umgang mit verbalen, aber auch schriftlichen Arbeitsanweisungen (→ *b1670 Das Sprachverständnis betreffende Funktionen*). Aufgrund des hohen DaZ-Anteils verfügen viele SuS zudem über einen eher eingeschränkten Wortschatz. Häufig zeigt sich dies daran, dass die SuS auf Umschreibungen oder Ersetzungen zurückgreifen. Mehrere SuS zeigen zudem grosse Schwierigkeiten im Bereich der Grammatik, vor allem im morpho-syntaktischen Bereich. Die beschriebenen Schwierigkeiten in den Bereichen Verständnis und Grammatik wirken sich wiederum negativ auf die Pragmatik aus, sodass die SuS gelegentlich Mühe haben, sich verständlich auszudrücken (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Zudem zeigt sich, dass die narrativen Kompetenzen vieler SuS noch wenig ausgebildet sind. So benötigen die SuS bei den Erzählkreisen häufig Unterstützung, um strukturiert und verständlich erzählen zu können. Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich auch auf der schriftlichen Ebene. So benötigen die Kinder häufig viel Unterstützung, um Geschichten entwickeln und schriftlich festhalten zu können.

Die Einschätzung der Aktivitäten der Lerngruppe nach ICF zeigt zudem einen Förderbedarf im Aktivitätsbereich «**Allgemeines Lernen**» bei gut der Hälfte der SuS auf. Vor allem AA, AE, und DA bitten die Lehrperson schnell um Hilfe, da sie über wenig eigenständige Lösungsstrategien verfügen (→ *b160 Funktionen des Denkens*). Im Unterricht reagieren besonders FA und MW zudem häufig schnell auf äussere Reize, wie zum Beispiel Gespräche zwischen anderen Kindern und lassen sich durch diese sehr leicht ablenken. (→ *b140 Funktionen der Aufmerksamkeit*). Vor allem in Einzelarbeitsphasen als auch im Sitzkreis wirken die beiden gelegentlich abwesend und verträumt. Auffällig dabei ist, dass sie in diesen Situationen - wie im Stadium

einer Müdigkeit - häufig beginnen zu blinzeln oder gähnen (→ *b110 Funktionen des Bewusstseins*). Im Unterricht zeigen vor allem AA und MW immer wieder Schwierigkeiten, sich über einen längeren Zeitraum mit einem Auftrag zu beschäftigen und dabei die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Häufig zeigen sie dann eine zunehmende motorische Unruhe und beginnen damit, mit den Füßen zu wippen oder sich auf dem Stuhl zu drehen (→ *b140 Funktionen der Aufmerksamkeit*). AA, AE und MW fällt es zudem schwer, den sich täglich wiederholenden Routinen zu folgen und sie haben Schwierigkeiten, selbst Handlungen zu planen (→ *b164 höhere kognitive Funktionen*). Dies zeigt sich vor allem bei der Einhaltung von Routinen zu Beginn (z.B. Hausaufgaben abgeben, Arbeitsplatz einrichten) sowie Ende des Unterrichtstags (Arbeitsplatz aufräumen, Material versorgen) sowie in Übergängen während des Unterrichts.

Ein noch deutlicherer Förderbedarf zeichnet sich im Bereich **«Umgang mit Anforderungen»** ab, in welchem 8 von 10 SuS Schwächen zeigen. AA, AE, MA und LN lassen sich schnell von neuen, unbekanntem Aufgabenstellungen verunsichern und neigen teilweise dazu, bei herausfordernden Aufträgen zu resignieren (→ *b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit*). ME braucht häufig viel Ermutigung durch die Beziehungsperson, um weitermachen zu können (→ *b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs*). IE zeigt in diesen Situationen gelegentlich Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation bei Frust und zeigt dann ein unangemessenes Verhalten, indem sie verbal ausfällig wird. (→ *b152 Emotionale Funktionen*). Häufig hat IE zudem Schwierigkeiten, sich für einen Arbeitsauftrag zu motivieren. Sie beginnt dann meist zu stöhnen oder verdreht ihre Augen (→ *b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs*).

Stärken beziehungsweise Ressourcen der Lerngruppe kristallisieren sich vor allem in den Bereichen **«Kommunikation»** sowie **«Umgang mit Menschen»** heraus. Auch wenn, wie bereits beschrieben, bei gut der Hälfte der SuS Schwächen im Spracherwerb bestehen, sind die SuS in der Lage untereinander zu kommunizieren und Gespräche zu führen. Die SuS sind es zudem gewohnt, mit wechselnden bzw. verschiedenen Partnerinnen/Partnern zusammenzuarbeiten. Die Toleranz und gegenseitige Achtung der SuS ist gut ausgeprägt. Dies begünstigt soziale Lernformen wie Partner- oder Gruppenarbeit. Bei einigen SuS haben sich zudem freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Gelegentlich bestehen Konflikte, die in der Regel jedoch nur über einen kurzen Zeitraum anhalten und schnell wieder auflösen.

2.4. Projektbezogen ausgewählte Kinder

Bei MA, ME und FA zeigten sich im Rahmen der Einschätzung der Aktivitäten nach ICF deutliche Schwächen in den Aktivitätsbereichen «Spracherwerb und Begriffsbildung» sowie «Lesen und Schreiben». Sie sollen als Fokuskinder für das geplante Unterrichtsprojekt bestimmt werden. Eine Beschreibung der Lernvoraussetzungen der drei ausgewählten SuS befindet sich in Kapitel 9.1.. Die Darstellung orientiert sich dabei in weiten Teilen an der «Ausgestaltung von Bildungsplänen» nach Hollenweger & Bühler (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 37).

Um zudem ein differenziertes Bild der für die drei SuS relevanten Aktivitätsbereiche «Spracherwerb und Begriffsbildung» sowie «Lesen und Schreiben» aufzuzeigen, sollen an dieser Stelle die Ergebnisse des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens «Kompetenzprofil Sprache» nach Reber & Schönauer vorgestellt werden (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2014). Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das zur Erfassung sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten im Schulalter eingesetzt werden kann. Das Verfahren besteht aus einem nicht normierten Einzelüberprüfungsbogen, der mithilfe von Beobachtungen mehrerer Unterrichtssituationen bearbeitet wird. Dabei werden individuelle Schüleräußerungen im Rahmen verschiedener Kommunikationssituationen im Unterricht im Hinblick auf die Sprachbereiche **Aussprache**, **Wortschatz**, **Grammatik** und **Sprachverständnis** untersucht. Die Auswertung erfolgt qualitativ, geleitet an den entsprechenden Beobachtungskriterien.

Das Verfahren dient einer orientierenden Einschätzung der sprachlichen Leistungen im Klassenkontext (vgl. Spreer, 2013, S. 243). Die Beobachtungsbögen wurden über eine wiederholte Beobachtung der Spontansprache im Unterrichtsalltag ausgefüllt und durch Informationen aus den Logopädie- und DaZ-Zwischenberichten ergänzt. Für die Beobachtung des Bereichs «Aussprache» wurden die Schüleräußerungen der Kinder im Erzählkreis am Montag aufgezeichnet und analysiert. Für den Bereich «Wortschatz» boten sich gezielte Unterrichtssituationen zum Zeigen (rezeptiv), Benennen (produktiv) und Nachfrageverhalten bei unbekanntem Wörtern an im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft an (Thema Steinzeit und Piraten).

2.4.1. MA

Abbildung 2: Sprachliche Fähigkeiten von MA gemäss «Kompetenzprofil Sprache»

Laut den Ergebnissen des Beobachtungsbogens «Kompetenzprofil Sprache» bestehen im Bereich **phonologische Bewusstheit** Schwierigkeiten, welche sich auch in der Schriftsprache widerspiegeln. Die Lautmanipulation und Sequenzierung gelingt MA zunehmend besser. Das Klatschen der Silben hilft MA sehr bei der Verschriftung von Wörtern. Bei Diktaten zeigt sich MA sehr unsicher, fragt oft nach und braucht lange, um sich zu entscheiden. Im Bereich **Aussprache** zeigt MA keine besonderen Auffälligkeiten. Bei Mundmotorik und Lautdifferenzierung zeigen sich keine Schwierigkeiten (→ *b320 Artikulationsfunktionen, b330 Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus*). Sämtliche Laute werden korrekt produziert, auch schwierige Laute bei Mehrsprachigkeit wie ü, ö, ä und h. Gelegentlich kommt es zu Lautauslassungen («Dann simma gegangen.»).

Beim **Wortschatz** kommt es in der Regel weder zu Platzhaltern oder Wortneuschöpfungen. Gelegentlich greift MA jedoch auf Umschreibungen, zum Beispiel mithilfe von Geräuschen («Es hat so wie Bumm gemacht.») oder Ersetzungen («Einmal kommt die Rakete über das Auto.») zurück (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Stellenweise kommt es zu Unterbrechungen, da MA ein Wort nicht sofort findet. MA ist jedoch in

der Lage, sich neue Lernwörter im Rahmen von Sachthemen recht schnell zu merken (zum Beispiel «Goldkiste»). Auch der Verbwortschatz konnte kontinuierlich erweitert werden. Deutliche Schwächen zeigen sich jedoch im Bereich der **Grammatik** (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Nach anfänglich grossen Schwierigkeiten im morpho-syntaktischen Bereich («*Er habt ...*»), konjugiert MA Verben mittlerweile häufiger korrekt. Bei der Verbstellung in Hauptsatzkonstruktionen kommt es eher seltener zu Fehlern. In (komplexen) Nebensätzen kommt es besonders bei der Verbfinalstellung («*Damit haben wir schon gesparten paar Geld.*» oder «*Wir haben die ganze Zeit geschaut, wo ist der Mensch.*») zu Fehlern. Auch bei der Bildung der Partizipien unterlaufen ihr Fehler («*Bei der Kirche haben wir zum Fenster reinschauen.*»). Auch bei Präpositionalphrasen mit Akkusativ («*Auf der Stuhl.*») und Dativ («*Hinter den Auto*») kommt es immer wieder zu Fehlern. In der Schule fällt MA häufig in die Mundart zurück. Wenn sie in der Standardsprache spricht, nutzt sie immer wieder Modalverbstellungen, die aus der Mundart stammen («*Ich war go Schnitzel essen.*»). Bezogen auf die Phasen des Syntaxerwerbs nach Griesshaber & Heilmann befindet sich MA in der 3. Stufe (Voranstellung von Adverbialen, Inversion) (vgl. Griesshaber / Heilmann 2012). Aufgrund der beschriebenen Schwächen in den Bereichen Wortschatz und Grammatik ergeben sich auch Schwierigkeiten im Bereich der **Pragmatik** (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). MA fällt es schwer, durchgehend in der Standardsprache zu sprechen (→ *d330 Sprechen*). Häufig wechselt sie zwischen Mundart und Standardsprache hin und her. Zur Förderung ihres Grammatikverständnisses ist es jedoch sehr wichtig, dass sie möglichst häufig und vor allem durchgehend in der Standardsprache spricht, ohne dabei stellenweise in die Mundart zu wechseln. In offenen Erzählsituationen zeigt sich MA trotz Schwierigkeiten bei der Verständlichkeit ihrer Beiträge sehr offen und meldet sich immer wieder sehr gerne mit sachbezogenen Beiträgen im Unterricht. Bei geforderten Sprechanschlüssen (z.B. Vorträgen) verhält sie sich jedoch sehr verunsichert und zeigt Tendenzen zu Blockaden (→ *b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit*).

Das **Sprachverstehen** ist leicht unterdurchschnittlich (→ *b1670 Das Sprachverständnis betreffende Funktionen*). Zwar folgt MA den Arbeitsanweisungen der Lehrperson aufmerksam und ruhig, hat jedoch anschliessend Schwierigkeiten, diese eigenständig umzusetzen. Allgemein scheint sich MA durch Anweisungen verunsichern zu lassen und fragt dann mehrmals nach (→ *d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen, b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit*). Das Hörverstehen bei Hörtexten gelingt etwas besser. Beim

Verständnis von Texten bestehen noch Unsicherheiten. Bei Verständnisschwierigkeiten fragt MA in der Regel bei der Lehrperson nach. Das Leseverständnis auf Wort- und Satzebene ist unterdurchschnittlich, hat sich jedoch auf der Wortebene deutlich verbessert. So kann MA mittlerweile an einfachen Lesespielen teilnehmen und einfache Sätze verstehend lesen. Beim Lesen von komplexeren Arbeitsanweisungen muss MA jedoch von der Lehrperson unterstützt werden.

2.4.2. ME

Abbildung 3: Sprachliche Fähigkeiten von ME gemäss «Kompetenzprofil Sprache»

Laut den Ergebnissen des Beobachtungsbogens «Kompetenzprofil Sprache» zeigt ME ein ähnliches Profil wie seine Zwillingsschwester MA. Im Bereich **phonologische Bewusstheit** bestehen immer wieder Unsicherheiten bei der Lautidentifikation und -differenzierung. ME hat jedoch Fortschritte in der Wortdurchgliederung gemacht. Das Klatschen von Silben kann ME beim Verschriften der Wörter helfen. Nach wie vor zeigen sich Lautdifferenzierungsfehler und Vereinfachungen bei Konsonantenverbindungen.

Der Bereich **Aussprache** ist weitgehend unauffällig; Mundmotorik und Lautdifferenzierung gelingen in der Regel problemlos (→ *b320 Artikulationsfunktionen, b330 Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus*). Laute werden korrekt produziert, auch schwierige Laute bei Mehrsprachigkeit wie ü, ö, ä und h. Gelegentlich kommt es zu Lautauslassungen («*Dann simma so gefahren*»).

Im Bereich **Wortschatz** versteht ME bereits sehr viele Begriffe richtig und benennt Dinge zum Teil auch etwas differenzierter als seine Zwillingschwester. Auch bei ihm kommt es in der Regel weniger zu Platzhaltern oder Wortneuschöpfungen (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Auffällig war bei ME zu Beginn, dass er bei Wortfindungsproblemen dazu neigte, Äusserungen abubrechen und bei Nachfragen nicht zu reagieren (→ *d240 Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen, b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit*). Mittlerweile kommt es häufiger zu Umschreibungen («*Haben wir es geschmückt mit das, was wir haben gebastelt in der Schule.*»). ME nimmt neue Lernwörter sehr schnell in seinen Wortschatz auf (zum Beispiel «*Wechselstrom*»). Auch der Verbwortschatz konnte kontinuierlich erweitert werden.

Deutliche Schwächen zeigen sich im Bereich **Grammatik** (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Nach anfänglich grossen Schwierigkeiten im morpho-syntaktischen Bereich, konjugiert ME Verben mittlerweile häufiger korrekt. So kommt es vor allem bei der Pluralbildung häufig noch zu Fehlern («*Es hat so Batterie gehabt.*»). Auch Verbkonjugationen sind häufig noch nicht korrekt. Hauptsatzkonstruktionen und einfache Haupt-Nebensatzkonstruktionen gelingen in der Regel problemlos. Bei komplexen Nebensätzen mit Verbfinalstellung zeigen sich jedoch Schwierigkeiten («*Wegen wir haben Hunger gehabt.*») Zudem kommt es, ähnlich wie bei MA, zu Modalverbkonstruktionen, welche sich an der Mundart orientieren («*Wir sind einen Baum go fällen gegangen.*»). Darüber hinaus bestehen noch grosse Unsicherheiten bei Präpositionen. Bezogen auf die Phasen des Syntaxerwerbs nach Griesshaber & Heilmann befindet sich ME in der 3. Stufe (Voranstellung von Adverbialen, Inversion). (vgl. Griesshaber / Heilmann 2012).

Aufgrund der Defizite in den Bereichen Wortschatz und Grammatik ergeben sich auch Schwierigkeiten für den Bereich **Pragmatik**. ME ist grundsätzlich in der Lage, verständlich zu erzählen (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Gelegentlich sucht er jedoch nach Wörtern und bildet unvollständige Sätze. ME meldet sich immer wieder mit sachbezogenen Beiträgen im Unterricht und sucht aktiv das Gespräch mit anderen Kindern. MEs

Sprachverhalten hat sich deutlich verbessert. Er zeigt Mut und stellt sich geforderten Sprech- anlässen selbstbewusster. Ein sprachspezifisches Störungsbewusstsein oder Vermeidungsver- halten ist deshalb nicht beobachtbar.

Im Bereich **Sprachverstehen** zeigen sich vereinzelt Schwierigkeiten (→ *b1670 Das Sprachver- ständnis betreffende Funktionen*). Das Hörverstehen ist leicht unterdurchschnittlich. ME hört in der Regel aufmerksam zu, versteht jedoch manchmal auch einfache Anweisungen nicht im- mer korrekt. Das Hörverständnis bei Hörtexten ist etwas besser. Das Leseverstehen auf Wort- und Satzebene ist knapp durchschnittlich. Auch beim Verständnis von Texten bestehen weni- ger Schwierigkeiten. So kann ME mittlerweile Sätze und kleine Geschichten verstehend lesen. Auch mit Textaufgaben kommt ME gut zurecht. ME fühlt sich beim Lesen sichtlich kompetent.

2.4.3. FA

Abbildung 4: Sprachliche Fähigkeiten von FA gemäss «Kompetenzprofil Sprache»

Laut den Ergebnissen des Beobachtungsbogens «Kompetenzprofil Sprache» bestehen bei FA im Bereich **phonologische Bewusstheit** zum Teil noch grosse Unsicherheiten. So hat sie vor allem bei der Lautidentifikation und -differenzierung und Sequenzierung Mühe.

Im Bereich der **Aussprache** setzt FA schon viele (auch bei Mehrsprachigkeit schwierige) Laute korrekt um (→ *b320 Artikulationsfunktionen, b330 Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus*). Dennoch wirkt FAs Aussprache teilweise sehr leise und undeutlich und deshalb immer wieder schwer verständlich (→ *b310 Funktionen der Stimme*). FAs Sprache orientiert sich an der Standardsprache, ist jedoch mit einem Akzent gefärbt.

FAs **Wortschatz** ist noch recht klein. Sie hat zudem Schwierigkeiten, neue Lernwörter zu Themenfeldern im Fach Mensch & Mitwelt zu behalten (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Häufig greift FA auf Umschreibungen, aber auch semantische Ersetzungen («Tier» statt «Pferd») zurück. Stellenweise kommt es noch zu Auslassungen von Wörtern innerhalb von Sätzen («Und dann hat er trotzdem mitgenommen.»).

Schwierigkeiten im Bereich der **Grammatik** beziehen sich in erster Linie auf den Gebrauch des korrekten Artikels und die Pluralbildung (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). Teilweise werden auch die Possessivpronomen falsch eingesetzt («Und dann durfte ich mit mein Papa gehen.»). Bemerkenswert ist, dass FA immer wieder eine korrekte Verbfinalstellung bilden kann (z.B. «Weil ich Tanzen schön finde.»). Gelegentlich werden die Verben jedoch nicht korrekt konjugiert. Gemäss den Phasen des Syntaxerwerbs nach Griesshaber & Heilmann kann FA deshalb im Übergang von der 3. Stufe (Voranstellung von Adverbialen, Inversion) zur 4. Stufe (Bildung von Nebensätzen mit Endstellung des flektierten Verbs) gesehen werden (vgl. Griesshaber & Heilmann 2012).

Im Bereich **Pragmatik** zeigen sich Schwierigkeiten (→ *b1671 Das sprachliche Ausdrucksvermögen betreffende Funktionen*). FA wirkt bei der Kommunikation, vor allem im Rahmen von Partnerarbeit, eher zurückhaltend. Ein sprachbezogenes Störungsbewusstsein oder Vermeidungsverhalten lässt sich jedoch nicht feststellen. Zudem wirken sich die Defizite im Bereich Wortschatz teilweise auf die Verständlichkeit ihrer Erzählungen aus. Auffällig ist, dass FA in Partner- oder Gruppenarbeitsphasen sehr selten von sich aus sprachlichen Kontakt mit anderen Kinder aufnimmt und Blickkontakt während eines Gesprächs herstellt (→ *d350 Konversation, b122 Globale psychosoziale Funktionen*,). FA meldet sich zudem im Unterricht nicht immer sachbezogen zu einem Thema. So erzählt sie immer wieder Anekdoten aus ihrer Familie und der Freizeit, die nicht in die Situation passen.

Im Bereich **Sprachverstehen** zeigt FA vor allem bei verbalen oder schriftlichen Arbeitsanweisungen Schwierigkeiten, diese zu verstehen und selbständig umzusetzen (→ *b1670 Das Sprachverständnis betreffende Funktionen*). Häufig braucht es zusätzliche Erklärungen.

3. Projektplanung

Im Folgenden sollen die grundlegenden Gedanken zur Planung und Gestaltung des Projekts dargestellt werden. Dafür soll zunächst die Themenwahl für das Projekt aus verschiedenen Perspektiven heraus begründet werden. In einem weiteren Schritt werden die für das Unterrichtsprojekt relevanten theoretischen Modelle und Konzepte vorgestellt. Daran anschließend werden die Fragestellung für das Projekt formuliert sowie die Ziele des Projekts definiert. Abschliessend werden das Forschungskonzept beschrieben sowie die zur Überprüfung der Ziele eingesetzten Forschungsmethoden vorgestellt.

3.1. Begründung der Themenwahl

Zur Weiterentwicklung meiner beruflichen Praxis möchte ich gerne im Rahmen des geplanten Unterrichtsprojekts die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen mithilfe mobiler Technik näher kennen lernen. Nach der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen gibt es jedoch auch aus anderen Perspektiven heraus gute Gründe für die Trickfilmarbeit mithilfe moderner mobiler Endgeräte (vgl. Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, 2016, S. 5):

1. Trickfilmprojekte bieten häufig zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten an den Lehrplan und können Sprache, Kreativität und Medienkompetenzen fördern. Dabei können Kinder von der passiven Konsumenten- in eine aktive Produzentenrolle wechseln.
→ **Perspektive: Fachliche Kompetenzen**
2. Mithilfe von Trickfilmprojekten können überfachliche Kompetenzen wie Teamarbeit und eigenverantwortliches Arbeiten gefördert werden.
→ **Perspektive: Überfachliche Kompetenzen**
3. Kinder sind mit dem Umgang mit Smartphones oder Tablets häufig bereits vertraut. Eine Einführung in die Technik kann dadurch entweder sehr kurzgehalten oder ganz weggelassen werden. Moderne mobile Endgeräte bieten aufgrund der oft intuitiven Bedienung auch Möglichkeiten in der inklusiven Arbeit
→ **Methodische Perspektive**
4. Mit der Arbeit mit Smartphones oder Tablets wird direkt an die Lebenswelt der Kinder angeknüpft und das kreative Potenzial mobiler Technik verdeutlicht.
→ **Motivationale Perspektive**

5. Mobile Technik vereint Audio-, Foto- und Videofunktion in einem Gerät, wodurch alle für ein Trickfilmprojekt notwendigen Arbeitsschritte mit einem einzigen Gerät vollzogen werden können. Entsprechende Trickfilm-Apps sind zudem häufig kostengünstig oder sogar kostenfrei verfügbar.

→ **Organisatorische Perspektive**

Im Folgenden sollen nun die fünf beschriebenen Perspektiven genauer erläutert und in Zusammenhang mit der aktuellen beruflichen Situation (siehe Kapitel 2) gebracht werden.

3.1.1. Perspektive: Fachliche Kompetenzen

Die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen kann wie folgt in den Fachbereichen **«Sprache»**, **«Gestalten»** sowie **«Medien und Informatik»** des Lehrplanes 21 des Kantons Schaffhausen verortet werden (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen, 2018):

Bereich «Sprache»

Die Schülerinnen und Schüler

- können aus Geschichten, Bilderbüchern, Puppentheatern Ideen für eigene Geschichten entwickeln und sich darüber austauschen. (D.4.C.1) (S. 86)
- können in eine Geschichte oder ein Thema eintauchen und ihre Gedanken und Ideen ansatzweise in eine verständliche Abfolge bringen. (D.4.D.1) (S. 87)

Bereich «Gestalten»

Die Schülerinnen und Schüler

- können eigene Bildideen zu Themen aus ihrer Fantasie- und Lebenswelt entwickeln (z.B. Familie, Tier, Figuren und Fantasiewesen). (BG.2.A.1) (S. 368)
- können mit Gegenständen, Figuren oder Materialien agieren und Spiel-Räume inszenieren (z.B. Kleine-Welt-Spiel, tun-als-ob-Spiel). (BG.2.C.1) (S. 373)

Bereich «Medien und Informatik»

Die Schülerinnen und Schüler

- können spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren. (MI.1.3.1) (S. 471)
- können einfache Bild-, Text- und Tondokumente gestalten und präsentieren. (MI.1.3.1) (S. 471)

Die Situationsanalyse auf der Ebenen der Lerngruppe hat unter anderem auch im Aktivitätsbereich «Spracherwerb und Begriffsbildung» einen Entwicklungsbedarf angezeigt. Auf den Zusammenhang zwischen aktiver Medienarbeit und Sprache bzw. Sprachförderung wird noch im Rahmen der Beschreibung theoretischer Grundlagen eingegangen (siehe Kapitel 3.2.3.).

3.1.2. Perspektive: Überfachliche Kompetenzen

Der aktiven Medienarbeit mit Trickfilmen können folgende überfachliche Kompetenzen des Lehrplanes 21 des Kantons Schaffhausen zugeordnet werden (Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen, 2018):

«Selbstständigkeit»

Die Schülerinnen und Schüler

- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. (S. 33)
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen. (S. 33)

«Dialog- und Kooperationsbereitschaft»

Die Schülerinnen und Schüler

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. (S. 34)
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. (S. 34)

Wie zudem in Kapitel 3.2.2. beschrieben wird, steht die aktive Medienarbeit im unmittelbaren Zusammenhang mit handelndem Lernen. Das Handeln ist wiederum ein wichtiger Entwicklungsschritt verschiedener entwicklungspsychologischer Modelle und steht im Zusammenhang mit dem Aufbau von Lernstrategien. Handlungsfähigkeit ermöglicht dabei ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben (vgl. Meyer, 2019, S. 2). Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Handlungsfähigkeit			
Handlungsorientierung	Handlungsplanung	Handlungsausführung	Handlungskontrolle
-Bedürfnisse	-Zielauswahl	-Steuerung der motorischen Abläufe gemäss dem Handlungsziel und Handlungsplan	- Ablaufkontrolle/ Prozesskontrolle
-Motive	-Zielsetzung		-Ergebniskontrolle / Erfolgskontrolle
-Wachheit	-Auswahl der Handlungsmittel und Handlungsstrategien		
-Neugier			
-Aufmerksamkeit			

Abbildung 5: Komponenten der Handlungsfähigkeit (Meyer, 2019, S. 2)

Zur Förderung der Handlungsfähigkeit müssen alle Komponenten gleichermaßen berücksichtigt werden. Meyer beschreibt ein Vorgehen wie folgt:

«Zuerst müssen Schülerinnen und Schüler in der Phase der Handlungsorientierung das Interesse an einem Thema entwickeln, die Lehrperson sollte versuchen sie neugierig zu machen und Bedürfnisse aufzugreifen. Erst wenn sich ein Wunsch, ein Ziel herauskristallisiert, macht es für die Lernenden Sinn eine Handlungsplanung vorzunehmen Die Handlungskontrolle erfolgt sowohl während der Handlungsausführung als auch in einer bewussten Reflexion der Ergebnisse» (Meyer, 2019, S. 2)

Eine handlungsorientierte Didaktik lässt innere Differenzierung zu und eignet sich daher auch für heterogene Lerngruppen. Sie wird aus neuropsychologischer Sicht von den sogenannten exekutiven Funktionen ergänzt (vgl. Meyer, 2019, S. 1ff.). Dies sind «höhere geistige Prozesse, welche der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen. Mit Hilfe dieser kognitiven Fähigkeiten werden das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert. Sie lassen Menschen situationsangepasst handeln und sind die Grundlage der sozial-emotionalen Entwicklung» (Meyer, 2019, S. 4).

Abbildung 6: Exekutive Funktionen (ZLN Ulm, 2019)

Die exekutiven Funktionen sind ein Fähigkeitskomplex aus drei Teilen (vgl. Meyer, 2019, S. 4):

1. Das **Arbeitsgedächtnis** dient dazu, Informationen kurzfristig zu speichern, Handlungspläne oder Aufträge präsent zu halten und eigene Handlungspläne zu entwickeln.
2. Die **Inhibition** hilft dabei, die Aufmerksamkeit zu lenken, inneren Impulsen zu widerstehen sowie Handlungen und Gedanken zu stoppen und zu überprüfen.

- Die **kognitive Flexibilität** hilft dabei, sich auf neue Situation einzustellen und alternative Verhaltens- und Denkweisen zu berücksichtigen.

Die Situationsanalyse auf den Ebenen der Lerngruppe sowie der projektbezogen ausgewählten Kinder hat unter anderem auch in den Aktivitätsbereichen «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen» einen Entwicklungsbedarf aufgezeigt. Sowohl die beschriebenen Komponenten der Handlungsfähigkeit als auch die exekutiven Funktionen sind damit für eine Förderung der eher schwach ausgeprägten Aktivitätsbereiche «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen» der Lerngruppe relevant.

3.1.3. Methodische Perspektive

«Mobile multimediale Kleingeräte wie Digitalkamera und Mobiltelefon bieten vielfältige Potenziale für Lehr- und Lernprozesse Eine Schule im Kontext der Informationsgesellschaft soll die Potenziale der neuen Medien auch selber situations- und stufengerecht als Lern- und Lehrwerkzeug nutzen» (Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen, 2018, S. 462). Die Voraussetzungen für den Umgang mit einzelnen Medien sind im Altersverlauf unterschiedlich.

Abbildung 7: Medienkompetenz im Altersverlauf (Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 11)

So kommen zum Beispiel für die Förderung einer kompetenten Mediennutzung über die verschiedenen Altersgruppen hinweg nicht alle Medien gleichermassen in Frage, da unterschiedlich hohe Anforderungen an technisches Verständnis und planvolles Vorgehen für einen eigenständigen Umgang gestellt werden (vgl. Deutsches Jugendinstitut, 2013, S.7 ff.). Trickfilme zählen zu den audiovisuellen Medien. Eine aktive Medienarbeit im Bereich der audiovisuellen

Medien ist ab ca. 8. Jahren und damit auch mit der Lerngruppe möglich. Der Einsatz mobiler Technik setzt zudem aufgrund seiner oft intuitiven Bedienung in der Regel kein besonderes Technikwissen voraus (vgl. Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, 2016, S. 8).

3.1.4. Motivationale Perspektive

«Kinder sind von den Medien fasziniert. Das gilt für den rezeptionsorientierten Medienumgang ebenso wie für das aktive Arbeiten mit Medien» (Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 5). Trickfilme sind den Kindern zudem häufig aus der alltäglichen Mediennutzung bekannt. Auch «Sprachförderung gelingt besonders motivierend, wenn neue Medien und Herangehensweisen in das methodische Vorgehen integriert werden» (Lorrmann, 2016, S. 44). Die Lerngruppe hat einen persönlichen Bezug zu digitalen Medien und berichten immer wieder von auserschulischen Aktivitäten in diesem Bereich. Sie hat in der Vergangenheit zudem grosse Neugier am Einsatz digitaler Medien im Unterricht gezeigt, z.B. wenn Präsentationen über den Beamer erfolgten. Nach dem Besuch einer Trickfilmpräsentation im vergangenen Schuljahr äusserten die Kinder zudem grosses Interesse daran, selbst ein eigenes Trickfilmprojekt durchzuführen.

3.1.5. Organisatorische Perspektive

Bislang wurden schulische Trickfilmprojekte häufig mithilfe von Digitalkameras durchgeführt, deren Bilder dann auf einen PC übertragen und dort mit einer Software zu einem Film aneinandergereiht wurden. Obwohl die notwendige Ausrüstung für die Trickfilmarbeit zwar an immer mehr Verleihstellen erhältlich ist, ist die Organisation eines klassischen Trickfilmprojekts weiterhin sehr (zeit)aufwändig. Häufig muss die Technik reserviert, ausgeliehen und transportiert werden. Die Situationsanalyse des beruflichen Kontexts hat jedoch gezeigt, dass die zeitlichen und personellen Ressourcen eingeschränkt sind. Darüber hinaus reicht das Material häufig nicht aus, um beispielsweise eine ganze Schulklasse einzubinden (vgl. Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, 2016, S. 5). «An dieser Stelle bieten die aktuellen Entwicklungen im Bereich der mobilen Technik ungeahnte Möglichkeiten. Technik für (Trick-)Filmarbeit ist plötzlich klein, leicht, leistungsstark und fast überall verfügbar, (Trick-)Filmprojekte mit Smartphone und Tablet scheinen überall und spontan umsetzbar» (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, 2016, S. 5). Das Schulhaus über einen Klassensatz an Tablets verfügt, erscheint das Unterrichtsprojekt realisierbar.

3.2. Theoretische Grundlagen

«Da Medien eine zentrale Rolle in der Kommunikation spielen und gleichzeitig in der Welt von Kindern fest verankert sind, liegt es nahe, die Medien als Instrument der Sprach- und Kommunikationsförderung jenseits von reinem Regelwissen zu nutzen.» (Lutz & Struckmeyer, 2010, S. 9)

Es zeigt sich, dass Synergien zwischen der Sprachförderung und der aktiven Medienarbeit bestehen. Doch welche Konzepte verbergen sich hinter diesen beiden Begriffen und wie hängen sie zusammen? Dies soll im Folgenden geklärt werden. Zunächst soll dazu ein Überblick über die wichtigsten Aspekte zur Sprachförderung und zur aktiven Medienarbeit gegeben werden. Abschliessend soll aufgezeigt werden, welche Berührungspunkte zwischen der Sprachförderung und der aktiven Medienarbeit bestehen.

3.2.1. Sprachförderung

«Sprache ist der komplizierteste und gleichzeitig der einzige wirkliche Zugang des Menschen zu anderen und zur Welt. Keine andere menschliche Begabung ist ihr gleich, keine andere kann so die Welt gestalten wie sie» (Pirschel, 2003, zitiert nach Lutz & Struckmeyer, 2010, S. 9). Die Entwicklung der Sprache ist nach Spanhel für den kindlichen Bildungsprozess grundlegend in drei anthropologischen Dimensionen (Spanhel, 2010, S. 23f.):

1. Für die **Welterschliessung**, die Gewinnung und Speicherung von Erfahrungen (Weltbildfunktion),
2. Für die **Herstellung von Beziehungen** und die Eingliederung in die Gemeinschaft (soziale Kommunikationsfunktion),
3. Für die **kognitive, affektive und moralische Entwicklung** sowie beim Aufbau einer eigenen Identität (personale Funktion)

Nach PISA zählt die Sprachkompetenz als Basiskompetenz einer modernen Allgemeinbildung in der heutigen Wissensgesellschaft (vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2000, S. 20, zitiert nach Spanhel, 2010, S. 23). Hieraus entsteht die pädagogische Verantwortung, Kinder bei ihrem

Spracherwerb zu unterstützen. Mit den Begriffen Sprachförderung und Sprachkompetenzförderung ist damit die geeignete Förderung bei fehlender Sprachkompetenz gemeint (vgl. Lutz & Struckmeyer, 2010, S. 9).

Nach Reber und Schönauer-Schneider kann eine fehlende Sprachkompetenz auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Hierzu zählen neben umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen auch Sprachentwicklungsstörungen bei weiteren Störungen sowie umgebungsbedingte Sprachauffälligkeiten. Die Bereiche Aussprache, Wortschatz, Grammatik und Kommunikation sind dabei grundlegende Bausteine einer Sprachförderung (vgl. Reber & Schönauer-Schneider 2017, S. 11).

Abbildung 8: Bausteine der Sprachförderung (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 11)

Organisatorisch kann Sprachförderung einerseits separat vom Regelunterricht stattfinden, zum Beispiel im Rahmen einer Sprachtherapie. Dies setzt jedoch genügend personelle Ressourcen voraus. Andererseits kann sie auch alltagsintegriert, das heißt im Sinne einer allgemeinen sprachlichen Bildung gestaltet werden. Ausschlaggebend für das passende Förderkonzept ist dabei das zugrundeliegende Störungsbild (vgl. Reber & Schönauer-Schneider 2017, S. 23). Bei der Sprachförderung geht es grundsätzlich darum, «Kinder als kompetente Sprachpersönlichkeiten wertzuschätzen und ihnen Räume zu eröffnen, in denen sie mit ihrem Sprachwissen erfolgreich operieren, es stabilisieren und auf dieser Grundlage ausbauen können» (Best, 2010, S. 57). Best plädiert zudem für eine implizite Sprachförderung und betont die Bedeutsamkeit handlungsrelevanter Situationen:

«Sprachliche Bildung und Förderung gelingt ... am besten, wenn sie für Kinder nebenbei geschieht; nicht als sprachliche Unterweisung einer Kleingruppe jeden Montag von 14 bis 15 Uhr, sondern in für sie bedeutsamen, sprich handlungsrelevanten Situationen. Worauf Kinder anspringen, ihre Themen und Interessen, ihr Können und Wissen, das ist der Stoff, aus dem sich ihr sprachliches Handeln speist. Die Verankerung einer Sprachförderung in den Bildungsalltag ... eröffnet damit die Chance, Kinder in vielfältigen Situationen beim Ausbau ihrer sprachlichen Fähigkeiten anzuregen und sie zu einem differenzierten Sprachgebrauch zu motivieren. Das gilt auch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Können sie sich mit ihrer Handlungskompetenz einbringen, trauen sie sich mehr zu. Sie sind aufnahmebereiter, werden sprachlich aktiver und nutzen kreativ ihr sprachliches Repertoire.» (Best 2010, S. 56).

3.2.2. Aktive Medienarbeit

Medien sind heute ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Auch in die Alltagswelt von Kindern sind Medien fest integriert und wichtiger Bestandteil der Sozialisation. «Sie begleiten den Prozess des Aufwachsens und das weitere Leben in vielfältigen Funktionen als Unterhalter, Informant, Lehrer, Kommunikationsstifter, Interaktionsraum» (Theunert, 2010, S. 13).

Die klassischen Ziele der Pädagogik - der Aufbau von Mündigkeit, Emanzipation und authentischen Erfahrungen - müssen deshalb auch stets im Kontext der Medien gesehen werden. Sollen Kinder in der heutigen Welt selbstbestimmt handeln können, so müssen sie ebenso selbstständig mit Medien umgehen können. (vgl. Theunert, 2010, S. 18; Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 7). Der Medienpädagoge Dieter Baacke hat eine solche Medienkompetenz altersunabhängig in vier Dimensionen formuliert

Abbildung 9: Dimensionen der Medienkompetenz nach Baacke (n.d., 2018)

Nach Theunert müssen die pädagogischen Ziele innerhalb der vier Dimensionen nach Baacke altersgemäss definiert werden. Dabei sind der kognitive und soziale Entwicklungsstand, aber auch altersspezifische Mediennutzungsgewohnheiten und -präferenzen der Kinder zu berücksichtigen (vgl. Theunert, 1999, zitiert nach Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 7). So ist für jüngere Kinder neben der Mediennutzung auch die Dimension der Mediengestaltung relevant. Hier geht es - bezogen auf die Altersgruppe - in erster Linie darum, im Rahmen einer handlungsorientierten Medienpädagogik Gestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen, zu erproben und kreativ anzuwenden. (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 8): «Im Zentrum einer handlungsorientierten Medienpädagogik steht also die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt, das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Interessen, das Erweitern der Kommunikation, das Stärken der kreativen Fähigkeiten und Fertigkeiten und die Förderung sozialer Kompetenzen» (Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 8).

Die «Aktive Medienarbeit» ist dabei neben der «rezeptiven Medienarbeit» zentraler Bestandteil medienpädagogischen Handelns. «Aktive Medienarbeit ... bedeutet die Be- und Erarbeitung von Gegenstandsbereichen sozialer Realität mit Hilfe von Medien Die Medien werden von ihren Nutzern ‚in den Dienst genommen‘, d.h. selbständig gehandhabt und als Mittel der Kommunikation gebraucht» (Schell, 2005, S. 9, zitiert nach Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 9). Aktive Medienarbeit basiert auf «learning-by-doing», also dem Prinzip des «handelnden Lernens» nach John Dewey und ermöglicht den kreativen Gebrauch von Medien und fördert die Fähigkeit zur Gestaltung, Kommunikation, Interaktion, Artikulation und Präsentation (vgl. Anfang & Demmler 2010, S. 47f.).

Neben dem handelnden Lernen nennt Schell auch das Prinzip des exemplarischen Lernens sowie das Prinzip der Gruppenarbeit als wichtige Säulen der Medienpädagogik (vgl. Schell, 2005, zitiert nach Anfang & Demmler, 2010, S. 47). Laut Schell ermöglicht der aktive Umgang mit Medien damit spezifische Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten für den Bereich der Primarschule (Schell, 1997, 2005, zitiert nach Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 9). So können Medien als Mittel erfahren werden, um eigene Anliegen zu reflektieren, zu artikulieren und anderen verständlich zu machen sowie mit ihnen darüber zu kommunizieren. Zudem fördert die gemeinsame Herstellung eines Produkts die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand, die Entwicklung von Fantasie und Kreativität sowie kooperatives Handeln und den Umgang mit

Kritik und Konflikten. Darüber hinaus wird durch die Mediengestaltung die Wirkung verschiedener Ausdrucksmittel und -möglichkeiten erfahrbar. Die aktive Arbeit mit Medien ist für Kinder anspruchsvoll. Denn auch wenn sie über bestimmte kognitive Voraussetzungen und Fähigkeiten verfügen, bedeutet dies nicht automatisch, dass diese auch gezielt und geplant für ein Medienprodukt eingesetzt werden können (vgl. Deutsches Jugendinstitut, 2010, S. 10).

«Projekte aktiver Medienarbeit zielen in der Regel auf die Erstellung eines eigenen Medienprodukts ab, das der Öffentlichkeit (zumindest einer begrenzten) zugänglich gemacht wird» (Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 9). Zu solchen Medienprodukten zählen beispielsweise Hörspiele, Fotocollagen, Comics, Bildergeschichten aber auch Trickfilme.

Als zentrale Prämissen für eine ganzheitliche medienpädagogische Arbeit nennen Anfang & Demmler (2010) das Ausprobieren, das Experimentieren und die Unterstützung beim Produktionsprozess, betonen jedoch darüber hinaus die Bedeutsamkeit, ein Medienprojekt in kleine Teilabschnitte zu zerlegen (S. 51f.).

3.2.3. Berührungspunkte von Sprachförderung und aktiver Medienarbeit

Der Medienpädagoge Dieter Baacke ordnet Medienkompetenz als «Besonderung» von Handlungskompetenz und kommunikativer Kompetenz ein, worin Sprachkompetenz eingeschlossen ist (Baacke, 1999, S. 8, zitiert nach Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 5).

Abbildung 10: Kommunikative Kompetenz (Theunert, 2010, S. 17)

Das Ziel der Medienpädagogik ist «die Unterstützung einer souveränen Lebensführung durch die Förderung von Medienkompetenz» (Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 5).

Eine souveräne Lebensführung gründet in der heutigen Zeit auf zwei grundlegenden Systemen der Kommunikation:

1. Die Sprache als Mittel, sich anderen mitzuteilen, sich verständlich zu machen, aber auch andere zu verstehen.
2. Die Medien, welche Interaktion basierend auf Sprache und anderen Symbolsystemen organisieren.

Für das Verstehen von Medienbotschaften spielt deshalb Sprachkompetenz eine zentrale Rolle: «Ohne Beherrschung des Kommunikationssystems Sprache bleiben die Botschaften der Medien unverstanden Umgekehrt können die medialen Symbolsysteme ... ihrerseits die Verständigung mittels Sprache und deren aktiven Gebrauch unterstützen und erweitern» (Theunert, 2010, S. 14). Das Kommunikationssystem Medien ist deshalb eng mit dem für das soziale Leben basalen Kommunikationssystem Sprache verflochten. Damit verfolgen Medienpädagogik und Sprachförderung die gleichen übergeordneten Ziele; die Förderung von Medienkompetenz und Sprachkompetenz stehen in einem Ergänzungsverhältnis

Für die Förderung von Sprachkompetenzen bei Kindern ergeben sich durch den Einsatz von Medien spezifische Vorteile. Medien integrieren zudem neben Sprache weitere Symbolsysteme wie Bilder, Töne oder Geräusche, welche wiederum die Inhalte unterstützen können. Darüber hinaus erfordert der aktive Gebrauch von Medien sowohl Sprachkenntnis als auch Spracheinsatz (vgl. Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 5). Sprachförderliche Potenziale liegen dabei nicht nur in der Rezeption sprachhaltiger Medien, sondern auch in der handlungsorientierten medienpädagogischen Arbeit. So kann Sprache Mittel zur Auseinandersetzung mit dem Medienerleben und Medienprodukten, zur Kommunikation bei der gemeinsamen Erstellung von Medienprodukten oder selbst integraler Bestandteil der Produktgestaltung sein (vgl. Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 6). Best stellt zudem fest: «Die Prinzipien aktiver Medienarbeit ‚Gruppenarbeit‘ und ‚Eigenregie‘ regen Kinder dazu an, Sprache dialogisch, planerisch und reflexiv zu gebrauchen.» (Best, 2010, S. 57)

Dabei gilt stets:

«Das sprachliche Potenzial der aktiven Medienarbeit (und aller anderen Bildungsbereiche) zu entdecken und zu nutzen, kann ... nicht heißen, die Aktivität mit Sprache zu überfrachten und sie für die Sprachförderung zu funktionalisieren. Eine inhalts- und handlungsorientierte Sprachförderung zeichnet sich vielmehr dadurch aus, spezifische Schnittstellen und sprachliche Schwerpunkte gezielt aufzugreifen, so dass Bildungsbereich (sic!), in diesem Fall die aktive Medienarbeit, und Sprachförderung voneinander profitieren können.» (Best 2010, S. 63)

Das Deutsche Jugendinstitut hat bei einer Untersuchung von 30 Medienprojekten sowohl rezeptiver als auch aktiver Medienarbeit aus den Bereichen Foto, Audio, Video und Computer sprachförderliche Anregungspotenziale für folgende Bereiche festgestellt (vgl. Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 17, 38 ff.):

- **Sprachverstehen**

Sprachverstehen erfordert einen Grundwortschatz sowie Wissen über strukturelle Merkmale von Sprache (z.B. Erkennen von Zeitformen oder Interpretation einer Satzmelodie). Der Einsatz nicht-sprachlicher Symbolsysteme (z.B. Töne und Bilder) in Medien kann Sprachverstehen unterstützen.

- **Sprachgebrauch**

Um im Umgang mit Sprache sicherer zu werden, ist es notwendig, durch regelmässige Anwendung mit dieser vertraut zu werden. Sprachgebrauch wird zum Beispiel angeregt, wenn Kinder im Rahmen aktiver Medienarbeit erzählen oder auf Nachfrage etwas erklären sollen.

- **Differenzierung der Sprachfähigkeit**

Technische Möglichkeiten zur Selbstkorrektur können Hemmschwellen bei Sprachaufnahmen senken. Im spielerischen Kontext fällt es Kindern leichter, Sprache einzusetzen. Dabei können die Artikulation verbessert und die Wirkung verschiedener Sprachmodalitäten (laut-leise, schnell - langsam etc.) erfahren werden.

- **Kommunikation**

Projektarbeit regt generell zur Kommunikation zwischen den Kindern an. Dabei ist es

notwendig, dass sich die Kinder über Vorgehen oder Inhalte verständigen. Im Austausch mit anderen müssen sie sich verständlich ausdrücken, eigene Bedürfnisse darstellen und die anderer verstehen können.

- **Umgang mit Schrift und Schriftkultur**

Sprache und Schrift sind eng miteinander verbunden. Im Rahmen aktiver Medienarbeit kann Schrift immer wieder zum Thema gemacht werden, zum Beispiel wenn ein passender Titel für einen Film gefunden werden soll.

Wie bereits in Kapitel 3.2.1. beschrieben wurde, gibt es gute Gründe für eine implizite Sprachförderung im Rahmen des Unterrichts. Sprachliche Formen werden für ein Kind zudem dann relevant, «wenn sie sich in sein Handeln und in seine alltäglichen Aktivitäten einfügen» (Best 2010, S. 56). Vor allem die aktive Medienarbeit bietet hierfür Chancen, denn:

«Projekte der aktiven Medienarbeit bieten eine Vielzahl an solchen für die Kinder bedeutsamen Situationen. Kinder lieben Medien und sie haben Spaß daran, mit Medien zu hantieren, zu fotografieren, die eigene Stimme zu hören, mit ihr zu spielen, Geräusche einzufangen und am Computer Bilder und Töne zu gestalten. In Medienprojekten können Kinder in für sie interessanten, faszinierenden, durchaus anspruchsvollen, aber immer mit Sinn erfüllten Handlungskontexten mit Sprache umgehen, mit Fiktion und Realität spielen und ihr erzählendes Ich zum Ausdruck bringen. Indem sie obendrein *ihr* Medienprodukt erstellen, dabei ihre Vorstellungen, ihr ästhetisches Empfinden und ihre Sichtweisen zum Ausdruck bringen, erfahren sie sich als selbstwirksam, und das spornt sie zu sprachlicher Aktivität an. Sie planen und kommentieren ihr Handeln. Sie machen Vorschläge und sprechen sich ab. Sie drücken aus, was ihnen am Herzen und auf der Zunge liegt. Kurzum: Ein reichhaltiges beiläufiges Sprachlernen ist in Medienprojekten möglich – im Verstehen ebenso wie im Sprechen.» (Best 2010, S. 56)

Daraus folgt: «Sprachförderung ist – von Ausnahmen abgesehen – bisher weder explizites Ziel noch systematischer Bestandteil medienpädagogischer Arbeit, sondern geschieht in Medienprojekten implizit.» (Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 5).

3.3. Fragestellung

Nachdem die Themenwahl begründet sowie die theoretischen Grundlagen dargestellt wurden, soll im Folgenden die Fragestellung für das geplante Unterrichtsprojekt formuliert werden.

Der in Kapitel 3.2.3. beschriebene Forschungsstand hat aufgezeigt: «Medienpädagogische Projekte bieten auf mehreren Ebenen Potenziale zur Förderung des Sprachverständnisses und der aktiven Verwendung von Sprache in ihren unterschiedlichen Funktionen» (Deutsches Jugendinstitut, 2013, S. 42). Zudem gezeigt: «Sprachförderung geschieht in Medienprojekten implizit.» (Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 5).

Zwar hat das Deutsche Jugendinstitut in seinen Projektbündeln unter anderem auch 6 Projekte aktiver Medienarbeit im Bereich Video, zu denen auch Trickfilmprojekte zählten, untersucht; allerdings werden die Untersuchungsergebnisse zu den sprachförderlicher Anregungspotenzialen zusammenfassend für sämtliche Projekttypen (Foto, Audio, Video und Computer) dargestellt. Dadurch lassen sich allerdings keine dedizierten Rückschlüsse auf die sprachförderlichen Potenziale von aktiver Medienarbeit mit Trickfilmen ziehen.

Die Fragestellung für die geplante Untersuchung soll deshalb lauten:

**Welche Chancen bietet die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen
für eine implizite Sprachförderung?**

3.4.1. Lerngruppe

Die Situationsanalyse hat einen Förderbedarf der Lerngruppe im Bereich «Spracherwerb und Begriffsbildung» aufgezeigt. Die beschriebenen Schwächen im Bereich der narrativen Kompetenzen sollen zum Anlass dafür genommen werden, dass die SuS im Rahmen des Projekts als fachliches Ziel einen verständlichen Trickfilm entwickeln sollen. Hierfür wird ihnen ein Geschichtenbauplan als Hilfsmaterial zur Verfügung gestellt.

Fachliches Ziel	Kompetenz nach Lehrplan 21	Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung d. Zielerreichung
Die SuS können einen verständlichen Trickfilm entwickeln.	Die SuS können in eine Geschichte oder ein Thema eintauchen und ihre Gedanken und Ideen ansatzweise in eine verständliche Abfolge bringen. (D.4.D.1) (S. 87)	Arbeit mit dem Geschichtenbauplan, Vertonung des Trickfilms	Das Publikum stellt in der Präsentation keine inhaltlichen Rückfragen.	Beobachtungen

Tabelle 2: Fachliches Lernziel für die Lerngruppe

Zudem zeigten sich Schwächen der Lerngruppe im «Umgang mit Anforderungen, gleichzeitig jedoch auch Stärken in den Bereichen «Kommunikation» und im «Umgang mit Menschen». Diese Ressourcen sollen dafür genutzt werden, dass die SuS als überfachliches Ziel im Rahmen des Projekts erfolgreich zu zweit den gemeinsamen Auftrag bewältigen können. Hierfür soll im Vorfeld besonders auf eine günstige Einteilung der Zweiergruppen geachtet werden.

Überfachliches Ziel	Relevanter Befähigungsbereich	Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung d. Zielerreichung
Die SuS können in einer Zweiergruppe den Auftrag gemeinsam bewältigen.	Kooperation (IV Mitbestimmen und gestalten), Ausdauer (VI Dranbleiben und bewältigen)	Einteilung der SuS in günstige Konstellationen, gemeinsamer Auftrag	Die SuS arbeiten friedlich zusammen. Ideen werden gemeinsam diskutiert.	Beobachtungen, Videoaufzeichnungen, Fragebogen

Tabelle 3: Überfachliches Lernziel für die Lerngruppe

3.4.2. MA

Die Beschreibung des Aktivitätsbereichs «Spracherwerb und Begriffsbildung» hat gezeigt, dass sich MA derzeit zum einen durch geforderte Sprechanlässe noch sehr verunsichern lässt und zum anderen Schwierigkeiten hat, bewusst in der Standardsprache zu sprechen. Dies soll zum Anlass dafür genommen werden, dass MA im Rahmen des Trickfilmprojekts einen geforderten Sprechanlass in der Standardsprache bewältigt. Hierfür soll sie spielerisch an eine Sprechrolle auf Hochdeutsch in ihrem Trickfilm geführt werden.

Ziel	Relevanter Befähigungsbereich	Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung d. Zielerreichung
MA bewältigt einen geforderten Sprechanlass in der Standardsprache.	Urheberschaft (I Sich selbst sein und werden)	MA übernimmt in ihrem Trickfilm eine Sprechrolle auf Hochdeutsch.	MA spricht in den Sprachaufnahmen durchgehend Hochdeutsch.	Beobachtungen, Videoaufzeichnungen

Tabelle 4: Lernziel für MA

3.4.3. ME

Die Beschreibung der allgemeinen Lernvoraussetzungen von ME hat gezeigt, dass er derzeit noch Schwierigkeiten hat, über einen längeren Zeitraum motiviert an einem Auftrag zu arbeiten. Das Projekt soll deshalb zum Anlass dafür genommen werden, dass ME im Rahmen des mehrwöchigen Projekts über einen längeren Zeitraum an seinem Auftrag arbeiten kann. Hierfür arbeitet er mit seinem Freund LN zusammen, der ihn bei allfälligen Motivationsschwierigkeiten ermutigen kann. Da ME zudem in der Vergangenheit vermehrt Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeit im Nachmittagsunterricht zeigte, wurde ME der Vormittagsgruppe zugeteilt.

Ziel	Relevanter Befähigungsbereich	Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung d. Zielerreichung
ME kann über einen längeren Zeitraum an einem Auftrag arbeiten.	Ausdauer (VI Dranbleiben und bewältigen)	ME arbeitet gemeinsam mit LN. ME arbeitet in der Vormittagsgruppe.	ME wendet sich nicht von seinem Auftrag ab.	Beobachtungen, Videoaufzeichnungen

Tabelle 5: Lernziel für ME

3.4.4. FA

Die Beschreibung der allgemeinen Lernvoraussetzungen sowie des Aktivitätsbereichs «Spracherwerb und Begriffsbildung» hat gezeigt, dass FA derzeit noch Schwierigkeiten hat, vor allem in der Kleingruppe von sich aus Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen. Das Unterrichtsprojekt soll deshalb zum Anlass genommen werden, dass FA gemeinsam mit einem anderen Kind über das Projekt hinweg kommuniziert und kooperiert. Dafür wurde DA ausgewählt. Sie ist eine sehr umgängliche Schülerin und begegnet anderen Kindern sehr offen.

Ziel	Relevanter Befähigungsbereich	Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung d. Zielerreichung
FA nimmt sprachlichen Kontakt mit ihrer Partnerin auf.	Kooperation (IV Mitbestimmen und gestalten)	FA arbeitet in einem Sprachtandem mit DA.	FA spricht DA in einer Unterrichtseinheit dreimal an.	Beobachtungen, Videoaufzeichnungen

Tabelle 6: Lernziel für FA

3.4.5. Lehrperson

«Motivationen sind wichtige Grundlagen für die Gestaltung erfolgreicher Bildungsprozesse.» (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 17). In diesem Sinne ist es mir selbstverständlich auch in Bezug auf das geplante Unterrichtsprojekt ein wichtiges Anliegen, dass die Lernumgebung für die SuS motivierend gestaltet ist. Die SuS haben in der Vergangenheit grosses Interesse an der Trickfilmarbeit gezeigt. Mit dem Projekt möchte ich ihnen diesen Wunsch erfüllen. Da die SuS zudem in der Vergangenheit grosses Interesse an digitalen Medien im Unterricht gezeigt haben, erhoffe ich mir auch vom Einsatz der Tablets positive Effekte für die Motivation der SuS.

Ziel	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung der Zielerreichung
Ich kann die Lernumgebung für die SuS motivierend gestalten.	Das Thema wird an den Interessen der SuS ausgerichtet, in den Unterricht werden Tablets integriert.	Die SuS beteiligen sich aktiv am Unterricht und äussern sich positiv zum Projekt.	Beobachtungen, Videoaufzeichnungen, Fragebogen

Tabelle 7: Lernziel für die Lehrperson

3.5. Forschungskonzept

Wie bereits in Kapitel 3.3. beschrieben wurde, soll im Rahmen des Unterrichtsprojekts untersucht werden, welche Chancen die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen für eine implizite Sprachförderung bietet.

Die «impliziten Chancen für die Sprachförderung» sollen anhand der vom Deutschen Jugendinstitut definierten sprachförderlichen Anregungspotenziale (siehe Kapitel 3.2.3.) in den Bereichen «Sprachverstehen», «Sprachgebrauch», «Differenzierung der Sprachfähigkeit», «Kommunikation», sowie «Umgang mit Schrift und Schriftkultur» entlang der Aktivitäten der SuS im Projekt erörtert werden. Hierfür sind keine zusätzlichen Informationen zum Lern- und Entwicklungsstand der Kinder notwendig. Da die Zielgruppe des Unterrichtsprojekts - anders als die Kinder aus den vom Deutschen Jugendinstitut untersuchten Projekten - bereits über Erfahrungen mit Schriftkultur bzw. Schriftsprache verfügt, soll zudem der Bereich «Umgang mit Schrift und Schriftkultur» auf den «Umgang mit Schrift» eingegrenzt werden.

Für die Untersuchung der einzelnen Unterrichtseinheiten bieten sich die folgenden, vom Deutschen Jugendinstitut formulierten Analysefragen an, mit welchen bereits verschiedene Medienprojekte auf sprachförderliche Anregungspotenziale hin untersucht wurden (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 19.):

1. Inwiefern weckt dieses Projekt Neugier auf **Sprachverstehen**?
2. Inwiefern wird in diesem Projekt **Sprachgebrauch** angeregt?
3. Inwiefern wird zur **Differenzierung der eigenen Sprachfähigkeit** motiviert?
4. Inwiefern regt das Projekt zur **Kommunikation** an?
5. Inwiefern wird in diesem Projekt Neugier auf **Schrift und Schriftkultur** geweckt?

Analog zum Bereich «Umgang mit Schrift» (siehe oben) soll die 5. Analysefrage in «Inwiefern wird in diesem Projekt zum Umgang mit Schrift angeregt?» umformuliert. Die beschriebenen Analysefragen dienen gleichzeitig als Prozessindikatoren für die Untersuchung. Nach Altrichter, Posch und Spann sind Beobachtungen und Fragebögen typische Instrumente zur Überprüfung von Prozessindikatoren (vgl. 2018, S. 95), weshalb die beiden genannten Forschungsme-

thoden auch in der geplanten Untersuchung verwendet werden sollen. Darüber hinaus wurden vom Deutschen Jugendinstitut drei weitere, zu den beschriebenen sprachförderlichen Potenziale querliegende Analysefragen formuliert (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2013, S. 19f.):

6. Inwiefern wird in diesem Projekt **nichtdeutsche Erstsprachigkeit** berücksichtigt?
7. Für welche **Altersgruppe** ist das Projekt geeignet?
8. Inwiefern werden in diesem Projekt **geschlechtstypische Aspekte** berücksichtigt?

Eine Analyse der einzelnen Unterrichtseinheiten anhand der drei genannten Fragestellungen erscheint jedoch weniger sinnvoll. Vielmehr sollen die drei Fragen nach der Durchführung des Projekts zusammenfassend im Rahmen der Evaluation beantwortet werden.

Einen möglichen Ansatz zur Untersuchung der genannten Fragestellung bietet die sogenannte «Aktionsforschung». Die Aktionsforschung wurde von der qualitativ-soziologischen Feldforschung inspiriert und hat sich in eine qualitative Schulforschung weiterentwickelt (vgl. Altrichter, Posch und Spann, 2018, S. 27). Grundsätzlich können alle beruflichen Situationen, die Lehrpersonen klarer sehen wollen können, als potenzielle Ausgangssituationen für Aktionsforschung angesehen werden (Altrichter et al., 2018, S. 50). Aktionsforschung setzt an Fragen der schulischen Praxis an und arbeitet in der Regel mit einem Repertoire an einfachen Methoden zur Untersuchung der Praxis, die ein vertretbares Verhältnis von Aufwand und Erfolg aufweisen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 13). «Das Wesentliche der Aktionsforschung sind jedoch nicht die einzelnen Methoden. Vielmehr liegt es darin, dass das Handeln in der Praxis und das Schlüsse-Ziehen aus der Handlungserfahrung, dass also Aktion und Reflexion eng und immer wieder aufeinander bezogen werden» (Altrichter et al., 2018, S. 13).

3.6. Forschungsmethoden

Wie aus den Zielformulierungen hervorgeht, sollen die Indikatoren mithilfe von Beobachtungen, Videoaufzeichnungen sowie einem Fragebogen überprüft werden. Gleichzeitig handelt es sich damit auch um die für die Untersuchung relevanten Forschungsmethoden. Im Folgenden sollen die genannten Forschungsmethoden beschrieben und begründet werden. Dabei soll aufgezeigt werden, wie die Beantwortung der Fragestellung empirisch erarbeitet werden kann.

Altrichter, Posch und Spann empfehlen, dass Erfahrungen grundsätzlich im Rahmen einer Datensammlung aufhebbar gemacht werden sollten, indem Eindrücke schriftlich festgehalten oder Videoaufzeichnungen gemacht werden. (2018, S. 102). Die Erkenntnisse aus den teilnehmenden Beobachtungen und den Videoaufzeichnungen sollen deshalb in Form von Unterrichtsprotokollen in ein Forschertagebuch einfließen und repräsentieren die Perspektive der Lehrperson. Altrichter, Posch und Spann schlagen vor, die Erkenntnisse aus dem Forschertagebuch durch weitere Perspektiven oder Forschungsmethoden zu überprüfen (2018, S. 104f.): «Ein wesentliches Merkmal von Aktionsforschung besteht ... darin, verschiedene Perspektiven auf die zu untersuchende Situation zu sammeln und miteinander zu konfrontieren» (Altrichter et al., 2018, S. 15). Aus diesem Grund soll auch die Perspektive der Lernenden miteinbezogen werden. Dafür sollen die Zielerreichung teilweise mithilfe einer schriftlichen Befragung der SuS validiert werden (siehe Kapitel 3.6.4.).

Abbildung 13: Zusammenhang der Forschungsmethoden

3.6.1. Teilnehmende Beobachtung

Die Beobachtung von Prozessen ist für Lehrpersonen etwas ganz Alltägliches. Normalerweise erfolgen diese Beobachtungen intuitiv und ganzheitlich, seltener absichtlich und gezielt. Dieser eher ganzheitliche Charakter ist jedoch mit Schwächen verbunden. Zum einen ist die Aufmerksamkeit bei allgemeinen Beobachtungen meist breit gestreut, wodurch Details verloren gehen. Zum anderen werden die aufgenommenen Informationen häufig mit wenig Reflexion verwertet, wodurch die Gefahr entsteht «zu sehen, was man sehen will». Beobachtungen sind zudem häufig nur kurzzeitig im Bewusstsein verfügbar, wodurch eine Überprüfung ihrer Verlässlichkeit meist nicht in ausreichendem Masse möglich ist (Altrichter et al., 2018, S. 114f.).

Gezielte Prozessbeobachtungen, wie die sogenannte «teilnehmende Beobachtung» haben den Zweck, diese Nachteile zu minimieren:

«Sie verringert die Diffusität des Sehens indem sie davon ausgeht, dass etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck beobachtet werden soll. Sie verringert die Vorurteilsbehaftetheit des Sehens, indem sie der «Wirklichkeit» Gelegenheit gibt, den Vorurteilen zu widersprechen. Schließlich kompensiert sie die Flüchtigkeit des Sehens durch vielfältige Methoden, Beobachtetes festzuhalten.» (Altrichter et al., 2018, S. 115).

Trotzdem sollte eine intuitive ganzheitliche Sicht auf das Geschehen nicht vollständig ersetzt, sondern vielmehr durch gezielte Beobachtungen ergänzt oder korrigiert werden (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 115). Die teilnehmende Beobachtung bietet nach Altrichter, Posch und Spann grosses Potenzial zur Gewinnung von Erkenntnissen, «weil sie an die komplexen Prozesse des Lehrens und Lernens und an den Zusammenhang, in dem diese stehen, relativ nahe heranzukommen erlaubt» (2018, S. 116). Aus diesen Gründen bietet sich die teilnehmende Beobachtung auch für das geplante Unterrichtsprojekt an.

Bei der Vorbereitung von Beobachtungen sollten die folgenden Vorüberlegungen gemacht werden (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 116):

- Was soll beobachtet werden? (z.B. ein Ablauf eines Ereignisses, ein Verhalten, usw.)
- Warum wird beobachtet? (z.B. Mit welchen Erwartungen erfolgt die Beobachtung?)
- Wann und wie lange wird beobachtet? (z.B. in welchem Zeitraum?)

Das Hauptproblem der teilnehmenden Beobachtung besteht darin, das Beobachtete für später festzuhalten. Das kann während der Beobachtung oder nachher geschehen. Für das Festhalten von Beobachtungen während der Beobachtung wird zudem empfohlen, Schemata mit vorformulierten Kategorien zu verwenden. Jedes relevante Ereignis wird dann der jeweils zutreffenden Kategorie zugeordnet und festgehalten. Dabei sollte das Schema abgestimmt auf den Zweck und den Gegenstand der Beobachtung gestaltet werden. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 118). Aus diesen Gründen sollen kriteriengeleitete Unterrichtsprotokolle bzw. Beobachtungsprotokolle erstellt werden, die in einem Forschertagebuch gesammelt werden (siehe Kapitel 3.6.3.). Als Grundlage für die kriteriengeleitete sollen die fünf bereits beschriebenen Analysefragen des Deutschen Jugendinstituts gewählt werden (siehe Kapitel 3.5.). Um über die schriftlich festgehaltenen Beobachtungen zu den Analysefragen hinaus auch eine Aussage über die Ausprägung der sprachförderlichen Potenziale machen zu können, wird in das Beobachtungsprotokoll zudem eine fünfstufige Likert-Skala integriert, in welcher der persönliche Eindruck festgehalten werden soll (siehe Kapitel 9.3.). Dadurch soll später eine quantitative Erfassung der Häufigkeit und Verteilung der sprachförderlichen Potenziale im Verlauf des Projekts ermöglicht werden.

Die teilnehmende Beobachtung verzichtet in der Regel auf technische Hilfsmittel. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 115). Dies kann in der Praxis jedoch zu Schwierigkeiten führen:

«Forschende LehrerInnen ... sind hauptberuflich LehrerInnen und nur nebenbei BeobachterInnen. Wenn sie ihren Unterricht systematisch beobachten wollen, übernehmen sie eine zweite Aufgabe, die manchmal aber auch mit ihrer ersten Aufgabe, dem Unterrichten zusammenfällt, manchmal aber auch mit ihr in Konflikt geraten kann.» (Altrichter et al., 2018, S. 115).

Hierdurch kann der Druck entstehen, dennoch auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 115). Zwar lassen nach Altrichter, Posch und Spann Gruppenarbeitsphasen - wie sie auch im Rahmen des geplanten Unterrichtsprojekts zunehmend vorkommen werden - in der Regel eine eher ausführliche Beobachtung zu (vgl. 2018, S. 115); dennoch sollen zur Entlastung der Rolle als teilnehmender Beobachter die Unterrichtseinheiten vorsorglich ergänzend mit Videoaufzeichnungen festgehalten werden.

3.6.2. Videoaufzeichnungen

Um die Doppelrolle als Lehrperson und Beobachter zu entlasten, sollen die teilnehmenden Beobachtungen durch Videoaufzeichnungen der Unterrichtseinheiten ergänzt werden. Die Erkenntnisse sollen ebenfalls in die Beobachtungsprotokolle des Forschertagebuchs einfließen.

Mit Videoaufzeichnungen ist «eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation möglich, allerdings aus der Perspektive der Kamera gesehen» (Altrichter et al., 2018, S. 132). In gewisser Übereinstimmung spricht Flick davon, dass Filme eine «bestimmte Version der Wirklichkeit» (Flick, 2014, S. 314) konstruieren, hebt aber hervor, dass Videoaufzeichnungen den Vorteil eines wiederholbaren Zugangs bieten und sich mit anderen Forschungsmethoden wie Beobachtungen kombinieren lassen (vgl. Flick, 2014, S. 313, 319).

Videoaufzeichnungen sind in der Regel mit einer sichtbaren Apparatur, z.B. einem Stativ verbunden und können sich deshalb störend auf die Klassensituation auswirken. Die Störung kann jedoch minimiert werden, indem die Kamera die ganze Zeit statisch auf einen Ausschnitt gerichtet wird. Bei wiederholter Verwendung tritt zudem häufig ein Gewöhnungseffekt bei den SuS ein. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 132)

Um Ton- oder Videoaufzeichnungen verwerten zu können, empfiehlt sich in der Regel eine Transkription derselben. Altrichter, Posch und Spann verweisen auf die Problematik des sehr hohen Zeitaufwandes einer Transkription in der Praxis (vgl. 2018, S. 129). Da die Videoaufzeichnungen im Rahmen der Forschungsmethoden in erster Linie die Funktion einer Gedankenstütze erfüllen sollen, wurde aus zeitökonomischen Gründen auf eine Transkription der Videoaufzeichnungen verzichtet.

3.6.3. Forschertagebuch

Im Bereich der Aktionsforschung hat sich das Forschungstagebuch als wichtiges Instrument etabliert (Altrichter et al., 2018, S. 25). So gilt das Tagebuch als «eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern» (Altrichter et al., 2018, S. 132): «Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur

Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen» (Altrichter et al., 2018, S. 26)

In das Forschertagebuch werden Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter usw., aber auch Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, eingetragen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 25). Auch Situationsbeschreibungen sollten im Tagebuch enthalten sein (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 30). Zudem werden die Vorstellungen und Einsichten über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses hinweg dokumentiert (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 26). Dabei werden auch schriftliche Reflexionen der Forschungsmethoden oder der eigenen Forscherrolle festgehalten. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 26). Im Forschertagebuch sollen deshalb die Protokolle der Unterrichtseinheiten, in welche die Erkenntnisse aus den teilnehmenden Beobachtungen und Videoaufzeichnungen festgehalten werden, gesammelt werden. Darüber hinaus sollen im Protokoll neben einer Beantwortung der Analysefragen und der Einschätzung der Ausprägung der entsprechenden sprachförderlichen Potenziale auch allgemeine Eindrücke zum Verlauf der Unterrichtseinheit und weitere Anmerkungen festgehalten werden.

Das Tagebuchschreiben ist mit einem geringeren organisatorischen Aufwand als die meisten anderen Forschungsmethoden verbunden. Ein Eintrag kann prinzipiell zu jeder Zeit erfolgen. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 25). Nach Flick sollte die Protokollierung dennoch möglichst zeitnah durchgeführt werden (vgl. Flick, 2014, S. 377f.). Tagebücher sollten zudem je nach Art der zu untersuchenden Fragestellung möglichst regelmässig geschrieben werden (z.B. immer nach der Unterrichtseinheit, in der etwas untersucht wurde) (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 28). Durch die Kontinuität häufiger Einträge kann das Tagebuch zu einem Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses werden und Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammenführen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 26).

3.6.4. Schriftliche Befragung

Bei der schriftlichen Befragung handelt es sich um eine Art formalisiertes Interview. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Fragende nicht unmittelbar auf die Antworten des Befragten reagieren kann. Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt deshalb entscheidend

von der Qualität der Fragen ab, da ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 150). Mithilfe von Fragebögen kann eine grosse Anzahl an Personen in einem kurzen Zeitraum, teilweise sogar gleichzeitig (z.B. in der Klasse) befragt werden (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 157).

Der geplante Fragebogen soll die Zielerreichung aus der Perspektive der SuS validieren (siehe Kapitel 3.5.). Dafür wurden die Ziele auf den Ebenen der Lerngruppe sowie der Lehrperson wie folgt für die SuS «übersetzt»:

Ziel gemäss Zielsystem	«Übersetzung» für die SuS im Fragebogen
Die SuS können in einer Zweiergruppe den Auftrag gemeinsam bewältigen.	<i>Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.</i>
Ich kann den Unterricht für die SuS motivierend gestalten.	<i>Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.</i>
	<i>Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.</i>

Tabelle 8: Fragen für den Fragebogen

Da hier die Meinung der SuS gefragt ist, soll die Beantwortung über Skalen erfolgen. Der Einsatz von Skalen bietet sich an, wenn Meinungen, Einstellungen oder Befindlichkeiten erfasst werden sollen. Hierfür werden Ist-Aussagen formuliert, welche von den Befragten auf einer Skala beantwortet werden. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 156). Darüber hinaus wurden zwei offene Fragen formuliert («Was hat dir besonders gut gefallen?» und «Was hat dir nicht so gut gefallen?») um den SuS die Möglichkeit zu geben, weitere Rückmeldungen zum Projekt zu geben.

Um allfällige bedeutsame Rückschlüsse in Bezug auf die Fokuskinder zu ermöglichen, soll die Befragung nicht anonym erfolgen. Bei nicht anonym ausgefüllten Fragebögen besteht das Risiko, dass die Befragten die vermuteten Erwartungen der Fragesteller bestätigen (z.B. wenn Lehrpersonen Informationen über den eigenen Unterricht erfragen wollen) (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 157). Damit ein Fragebogen verlässliche Daten liefert, wird deshalb empfohlen, den SuS die Ausgangssituation verständlich zu machen. (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 157f.). Aufgrund dessen soll vor der Bearbeitung des Fragebogens eine kurze Erklärung durch die Lehrperson erfolgen.

4. Durchführung

Im Folgenden wird die Durchführung des Unterrichtsprojekts beschrieben. Dafür soll zunächst eine zusammenfassende Beschreibung der Umsetzung erfolgen, in welcher der zeitliche Ablauf des Projekts, die Ziele und Inhalte der einzelnen Unterrichtseinheiten genannt und allfällige Abweichungen von der Planung begründet werden. Im Anschluss sollen zentrale Ereignisse des Projekts exemplarisch an drei ausgewählten Unterrichtseinheiten beschrieben und allfällige Änderungen begründet werden.

4.1. Beschreibung der Umsetzung

In der folgenden Übersicht sind der Verlauf des Projekts sowie Teilziele und Inhalte der Unterrichtseinheiten dargestellt. Änderungen an der Planung sind farbig markiert.

Unterrichtseinheit	Teilziel	Inhalte
1	Die SuS lernen die wesentlichen Merkmale eines Trickfilms kennen.	Die SuS lernen die Entstehung des Stop-Motion-Films «Shaun das Schaf» anhand eines «Making-Of» Videos kennen.
		In einer Nachbesprechung werden exemplarisch Merkmale eines Trickfilms sowie wichtige Fachbegriffe (Regisseur, usw.) besprochen.
		Die SuS erstellen ein Daumenkino und experimentieren mit verschiedenen Blättergeschwindigkeiten.
2	Die SuS wissen, wie man mit einem Tablet einen Trickfilm selbst herstellen kann.	Die Lehrperson präsentiert verschiedene Trickfilmbeispiele. Im Gespräch wird erörtert, was zum Erstellen eines Trickfilms benötigt wird (Kamera, Stativ, usw.).
		Die Lehrperson erklärt den SuS die wichtigsten Grundfunktionen der App «Stop Motion Studio Pro».
		Gemeinsam werden die wichtigsten Regeln für den Umgang mit den Tablets herausgearbeitet und für den weiteren Projektverlauf an der Tafel festgehalten.
		Die SuS experimentieren zu zweit mit der App «Stop Motion Studio Pro» und halten ihre Erkenntnisse als Tipps schriftlich auf Zetteln für die Tafel fest.
3	Die SuS können eine Geschichte für	Die Lehrperson führt die SuS in die Arbeit mit dem «Geschichtenbauplan» ein.
		Die SuS entwickeln ausgehend von den von zu Hause mitgebrachten Spielzeugen und mithilfe des Geschichtenbauplans eine Geschichte und halten die wichtigsten Aspekte ihrer Geschichte schriftlich fest.

4	ihren Trickfilm entwickeln.	Die SuS erstellen für ihre Geschichte ein Storyboard. Dafür erstellen sie symbolhafte Fotos oder Bilder für die jeweiligen Handlungsschritte und ordnen diese in der richtigen Reihenfolge an.
4	Die SuS können eine passende Trickfilmbox für ihren Film bauen.	Die SuS lernen wichtige Aspekte für den Bau einer Trickfilmbox kennen (z.B. Grösse, Beleuchtung, usw.)
		Die SuS suchen nach geeigneten Materialien für die Herstellung ihrer Trickfilmbox.
		Die SuS erstellen aus den gesammelten Materialien eine geeignete Trickfilmbox.
5		Die SuS stellen ihre Trickfilmboxen fertig.
6	Die SuS können ihre Geschichte verfilmen.	Die SuS suchen nach einer geeigneten Kameraposition für die Aufnahmen.
		Die SuS nehmen den Film mit dem Tablet und der App «Stop Motion Studio Pro» unter Berücksichtigung der erarbeiteten Tipps auf.
7		Die SuS führen die Filmaufnahmen fort und schliessen diese bis zum Ende der Unterrichtseinheit ab.
8	Die SuS können den Film mit Sprachaufnahmen vertonen.	Die SuS stellen sich gegenseitig die Zwischenergebnisse zu ihren Trickfilmen vor und geben sich gegenseitig Feedback.
		Die SuS vertonen ihre Trickfilme mithilfe von Sprachaufnahmen.
9		Die SuS schliessen die Sprachaufnahmen ab und bearbeiten den Film bis zum Ende der Unterrichtseinheit nach.
10	Die SuS können das Projekt reflektieren.	Die SuS präsentieren anderen Klassen ihre Filme.
		Die SuS geben anderen Kindern Auskunft über die Arbeiten am Trickfilmprojekt.
		Die SuS beurteilen das Projekt mithilfe eines Fragebogens.
Erläuterung: Rot = nachträglich aus der Planung entfernt Grün = nachträglich zur Planung hinzugefügt		

Tabelle 9: Beschreibung der Umsetzung

Aus organisatorischen Gründen mussten die Lektionen ausserhalb des Teamteachings stattfinden, sodass im Rahmen der Durchführung keine weiteren Lehrpersonen involviert waren. Eine Ausnahme bildete die 8. Unterrichtseinheit, in welcher die Logopädin zu Besuch in die Klasse kam. Die Unterrichtseinheiten wurden jeweils in Doppellektionen und im Halbklassen-setting durchgeführt, um trotz der eingeschränkten räumlichen und persönlichen Ressourcen (siehe Kapitel 2.2.) ein passendes Lernsetting bieten zu können. Bei der Planung der einzelnen Unterrichtseinheiten wurde zudem versucht, das Konzept zur Förderung der Handlungsfähigkeit zu berücksichtigen (siehe Kapitel 3.1.2.).

4.2. Beschreibung zentraler Ereignisse

Im Folgenden werden zentrale Ereignisse im Verlauf des Projekts exemplarisch an drei ausgewählten Unterrichtseinheiten vorgestellt. Konkret sollen die 3., 6. und 8. Unterrichtseinheit des Projekts beschrieben werden.

4.2.1. Beschreibung Unterrichtseinheit 1 (3. Unterrichtseinheit)

In der 3. Unterrichtseinheit sollten die SuS mithilfe eines Geschichtenbauplans eine möglichst verständliche Geschichte für ihren Film entwickeln. Die Lektion zeigte viele verschiedene Anknüpfungspunkte für eine implizite Sprachförderung. Leider erreichte die Arbeitsmotivation der SuS in der Unterrichtseinheit jedoch einen vorübergehenden Tiefpunkt, woraus wichtige Rückschlüsse für den weiteren Verlauf des Projekts gezogen werden. Aus diesen Gründen soll die Unterrichtseinheit im Folgenden näher beleuchtet werden.

Die Unterrichtseinheit begann damit, dass sich die SuS gegenseitig die Spielsachen präsentierten, welche sie für ihre Trickfilme mit in die Schule gebracht hatten. Die Kinder waren in dieser Unterrichtsphase sehr motiviert und stolz darauf, die eigenen Lieblingsspielsachen präsentieren zu dürfen. Dabei kamen wir gemeinsam ins Gespräch über die verschiedenen Spielsachen. Dies regte einerseits den **Sprachgebrauch** der Kinder an, indem sie motiviert waren, zu ihren Spielsachen zu erzählen oder auf Nachfrage etwas zu erklären. Andererseits wurde das **Sprachverstehen** der Zuhörerinnen und Zuhörer angeregt. Gleichzeitig konnte dabei auch **Wortschatzarbeit** geleistet werden, indem die SuS ihre Spielsachen näher beschrieben und dabei z.B. einzelne Bestandteile oder Funktionsweisen benannten. Dabei besprachen wir auch die jeweils korrekten Artikel (ein/eine und der/die/das).

Im Anschluss diskutierten die SuS Zweiergruppen, um eine engere Auswahl an Spielsachen zu treffen. Dabei wurde zu einer intensiven **Kommunikation** angeregt. Hierbei bildeten sich bei manchen SuS zudem schon unbewusst erste Elemente der Geschichte (wie z.B. Charaktere oder Schauplätze) heraus. Der Austausch gelang bei den meisten Gruppen sehr gut. Dabei wurden die Gesprächsregeln mehrheitlich eingehalten und die verschiedenen Ideen diskutiert. Auch bei der Gruppe von IE und LA konnte nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten ein Kompromiss gefunden werden.

Nachdem sich die SuS für eine Auswahl an Spielsachen entschieden hatten, wurde im Anschluss den Kindern im Sitzkreis in einem kurzen Input die Arbeit mit dem «Geschichtenbauplan» erläutert. Die SuS hörten aufmerksam zu und hatten, gemessen an der niedrigen Anzahl an Rückfragen, die Funktionsweise des Bauplans mehrheitlich verstanden. Die Gruppen bekamen nun den Auftrag, möglichst viele Leitfragen zu ihrer Geschichte auf dem Geschichtenbauplan mithilfe von Klebezetteln zu beantworten. Es war das erste Mal, dass wir mit dem Geschichtenbauplan gearbeitet hatten. Entsprechend bestand eine gewisse Unsicherheit, ob dieser den SuS bei der Entwicklung einer Geschichte helfen würde. Tatsächlich schienen die Leitfragen des Bauplans den meisten SuS dabei zu helfen, sich Gedanken zu den wichtigsten Leitfragen ihrer Geschichte zu machen. Dabei wurde zum **Umgang mit Schrift** angeregt. Dabei zeigten auch SuS, die sonst Mühe mit Schreibaufträgen haben, ein Interesse daran, ihre Gedanken schriftlich auf den Klebezetteln festzuhalten. Schliesslich gelang es fast allen Gruppen, alle Felder des Bauplans auszufüllen.

Abbildung 14: Ausgefüllter Geschichtenbauplan

FA und DA hatten jedoch trotz einiger wirklich toller Ideen (die auch einen sehr niveauvollen Humor bewiesen) und eines vollständig ausgefüllten Geschichtenbauplans zum Ende der Unterrichtseinheit nur eine sehr vage Vorstellung von ihrer Geschichte, bei der ein «roter Faden» fehlte. Eventuell hätte es ihnen geholfen, in der darauffolgenden Unterrichtseinheit zusätzlich ein Storyboard zu ihrer Geschichte zu erstellen.

Im späten Verlauf der Arbeitsphase sank die Arbeitsmotivation vieler SuS spürbar und mehrere SuS fragten immer wieder, wann Sie endlich wieder mit den Tablets arbeiten dürften. Zu

diesem Zeitpunkt könnte dies verschiedene Gründe gehabt haben: Einerseits hatten viele SuS sicherlich noch die freudvolle Experimentierphase mit den Tablets in der 2. Unterrichtseinheit in Erinnerung und konnten es deshalb kaum erwarten, endlich mit den Trickfilmaufnahmen zu beginnen. Zum anderen erkannten sie möglicherweise nicht den Sinn, den Geschichtenbauplan möglichst vollständig zu bearbeiten und empfanden die Schreiarbeit als mühsam. Dies führte nach dem Ende des Unterrichts zu der Befürchtung, dass die SuS die Lust am Projekt verlieren würden. Aufgrund dessen wurde die Planung der darauffolgenden Unterrichtseinheit noch einmal überdacht (siehe Kapitel 4.3.).

4.2.2 Beschreibung Unterrichtseinheit 2 (6. Unterrichtseinheit)

In der 6. Unterrichtseinheit begannen die Kinder damit, ihre Geschichten mithilfe von Tablets zu verfilmen. In dieser Unterrichtseinheit zeigte sich beispielhaft, wie im Rahmen der Arbeitsphasen auch spontan Möglichkeiten für Sprachförderung im Bereich **Sprachgebrauch**, genauer im Bereich **Grammatik** entstanden.

Die Unterrichtseinheit begann zunächst damit, dass die Gruppen nach einer kurzen Wiederholung der Trickfilmtipps ihre Trickfilmboxen aufbauten und die Tablets, Stative und Beleuchtung in Position brachten. Im Anschluss wurden Figuren und Requisiten in der Trickfilmbox für die ersten Szenen angeordnet. Die SuS machten in dieser Phase einen äusserst motivierten Eindruck, da sie es vermutlich kaum abwarten konnten, mit den Aufnahmen zu beginnen. Ein Kind übernahm die Rolle des «Kamerakindes» und nahm die einzelnen Bilder mit dem Tablet auf, das andere Kind bewegte als «Regisseur» die Gegenstände in der Trickfilmbox. Dabei wurde intensiv zur **Kommunikation** angeregt, da sich die SuS sehr gut koordinieren mussten und diskutierten, wie die Figuren und Requisiten in der Trickfilmbox platziert werden sollten.

Dabei fiel auf, dass gleich mehrere DaZ-Kinder, wie AA und FA, aber auch ME und MA Präpositionalphrasen falsch gebrauchten. So fragte zum Beispiel AA ihre Partnerin «*Auf das Treppe?*» oder MA gab ihrer Partnerin die Anweisung «*Stell die Prinzessin vor den Auto.*» Bei FA und ihrer Partnerin kam es durch die falschen Präpositionalphrasen sogar zu Missverständnissen. Dies wurde zum Anlass genommen, parallel zu den Trickfilmaufnahmen mit den Kindern Satzstrukturen einzuüben. Passend zu den Gegenständen in der Trickfilmbox wurden Präpositionalphrasen mit «vor», «hinter», «neben», «unter», usw. geübt (z.B. vor/hinter/neben/unter/... die Treppe, vor/hinter/neben/unter/... das Auto, usw.). Kurzfristig konnten hier

tatsächlich kleine Lerneffekte erzeugt werden, da sich die betroffenen SuS die meisten eingeübten Strukturen in Kombination mit den jeweiligen Gegenständen bis zum Ende der Unterrichtseinheit merken konnten. In der darauffolgenden Unterrichtseinheit, in welcher erneute Filmaufnahmen erfolgten, zeigte sich jedoch, dass weiterhin Unsicherheiten bei der Bildung der Präpositionalphrasen bestanden, sodass wir die Satzstrukturen noch einmal wiederholten.

4.2.3 Beschreibung Unterrichtseinheit 3 (8. Unterrichtseinheit)

In der 8. Unterrichtseinheit hatten die meisten Gruppen die Filmaufnahmen weitgehend abgeschlossen. Es war nun an der Zeit, dass sich die Gruppen erstmals ihre Filme gegenseitig zeigen und Feedback geben würden. Dabei entstand ein wichtiges Lernmoment für den Bereich **Kommunikation**, indem die SuS beispielhaft Erfahrung der Bedeutsamkeit einer **Adressatenorientierung** machen konnten. Deshalb wird die Unterrichtseinheit näher beschrieben.

Zu Beginn der Unterrichtseinheit trafen wir uns gemeinsam mit unserer Logopädin in einem Sitzkreis und begannen damit, die Zwischenergebnisse zu präsentieren. Die SuS wirkten sehr motiviert, weil sie vermutlich einerseits nun ihre eigenen Filme endlich vorführen konnten und andererseits aber auch auf die Filme der anderen Gruppen gespannt waren. Dadurch wurde auch das **Spracherstehen** der Zuschauerinnen und Zuschauer angeregt. Alle Präsentationen bekamen viel Applaus und die SuS wirkten sichtlich stolz. Dennoch fiel bei allen Präsentationen auf, dass bereits während einzelner Szenen oder zum Filmende immer wieder ein «Hä?» von den anderen Kindern zu hören war.

Für uns waren diese Reaktionen Anlass dafür, im Gesprächskreis näher darauf einzugehen. Dabei war die Antwort auf die Frage, womit diese Äusserungen zu tun hatten sinngemäss fast immer dieselbe: «*Ich habe es nicht verstanden, als ...*» Es stellte sich heraus, dass die Kinder stellenweise Schwierigkeiten hatten, den Filmhandlungen der jeweils anderen Gruppen zu folgen. Gleichzeitig konnten sie sich jedoch nicht vorstellen, dass ihre eigenen Geschichten für die anderen SuS nicht verständlich waren. Die SuS wirkten etwas geknickt, vermutlich da in dieser Situation das Bedürfnis entstand, von den anderen Kindern verstanden zu werden. Dennoch war diese Situation sehr wichtig, da für die SuS hier möglicherweise ein Bewusstsein für eine Adressatenorientierung geschaffen werden konnte und dafür, dass es für ein Verständnis von Seiten des Rezipienten bzw. Zuschauers möglichst zusätzliche Informationen braucht.

Gemeinsam mit den SuS wurde dann im Plenum überlegt, wie das Verständnis einzelner Szenen oder der Filmhandlung im Generellen unterstützt werden könnte. Die SuS vermittelten den Eindruck, mit dieser Fragestellung etwas überfordert zu sein, weshalb wir als Beispiel einen vertonten Trickfilm zeigten. In der anschließenden Diskussion schlug schliesslich LN vor, die Filme mit Sprachaufnahmen zu vertonen. Wir griffen diesen Vorschlag auf und gaben den Arbeitsauftrag, die Verständlichkeit der Filme mithilfe von Sprachaufnahmen zu unterstützen.

Nach einer kurzen Einführung in die Sprachaufnahmefunktion der App, waren einige SuS direkt sehr motiviert, mit ihren Stimmen zu experimentieren und verschiedene Sprachmodalitäten (z.B. laut – leise) auszutesten, wodurch zur **Differenzierung der Sprachfähigkeit** angeregt wurde. LA und IE blieben jedoch zunächst skeptisch und sahen weiterhin nicht den Sinn einer Vertonung. Sie liessen sich jedoch von der Freude, welche die anderen Kinder beim Experimentieren mit der Sprachaufnahmefunktion hatten, anstecken. Sie fanden schliesslich selbst Gefallen an den Sprachaufnahmen und überlegten sich bis zum Ende der Unterrichtseinheit verschiedene lustige Monologe und Dialoge.

4.3. Begründung allfälliger Änderungen

Wie aus der Übersicht über den Projektverlauf hervorgeht (siehe Kapitel 4.1.), wurden im Projektverlauf zwei wesentliche Änderungen vorgenommen. Einerseits entfiel eine Unterrichtseinheit aus der ursprünglichen Planung, in welcher die SuS ein Storyboard zu ihrer Geschichte herstellen sollten. Andererseits wurden nachträglich zwei Unterrichtseinheiten hinzugefügt, in welchen die SuS eine Trickfilmbox erstellten. Beide Veränderungen sollen im Folgenden kurz erläutert und begründet werden.

Struckmeyer empfiehlt, vor den Filmaufnahmen ein Storyboard (eine Art vereinfachtes Drehbuch) erstellen zu lassen (vgl. Struckmeyer 2010, S. 100). Dementsprechend wurde bei der ursprünglichen Planung eine Unterrichtseinheit hierfür vorgesehen. Wie bereits aus der Beschreibung der 1. Unterrichtseinheit in Kapitel 4.2.1. hervorging, wollten alle Gruppen jedoch so schnell wie möglich mit den Filmaufnahmen beginnen und zeigten ein eher geringes Interesse daran, noch weiter an ihren Geschichten zu feilen. Wenn auch das Erstellen eines Storyboards vermutlich für manche Kinder, wie zum Beispiel FA und DA (siehe Kapitel 4.2.1.) eine hilfreiche Unterstützung gewesen wäre, überwog schlussendlich das Interesse, die Motivation

der Kinder weiterhin aufrecht zu erhalten gegenüber einer bis ins Detail ausgeplanten Geschichte. Es entstand zu diesem Zeitpunkt der Eindruck, dass die Gruppen mit dem Geschichtenbauplan möglicherweise schon ein solides Fundament für die Filmaufnahmen hatten und damit vermutlich auch während den Filmaufnahmen noch in der Lage sein würden, ihre Geschichten in einem offenen Setting noch weiterzuentwickeln und allenfalls anzupassen. Aus diesem Grund wurde die Unterrichtseinheit zum Storyboard aus der Planung genommen.

Tatsächlich gelang es - wie erhofft - den SuS im weiteren Verlauf des Projekts ihre Geschichten auch während der Aufnahmen (weiter) zu entwickeln. Dabei entstand sogar der Eindruck, dass gerade die oft spontanen, humorvollen Einfälle der Gruppen aus einer Situation heraus ein Gewinn für die Geschichten waren. Darüber hinaus war es mithilfe der App «Stop Motion Studio» problemlos möglich, Szenen auch nachträglich aufzunehmen und an die passende Stelle zu setzen. Im Nachhinein stellte sich die Entscheidung, das Projekt ohne ein Storyboard fortzusetzen, als positiv heraus.

Im Verlauf der zweiten Unterrichtseinheiten wurde im Rahmen der Probeaufnahmen der Klasse in der 2. Unterrichtseinheit ein weiteres Problem deutlich, das bis zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt wurde. So wurde bei der Planung des Projekts zwar berücksichtigt, dass die SuS eine Art Kulisse als Hintergrund für die Aufnahmen brauchen würden. Während des Projekts stellte sich jedoch heraus, dass es darüber hinaus eine Hilfestellung für die SuS brauchen würden, damit Figuren und Requisiten sowie Tablets und Stative immer in der gleichen Position aufgestellt werden könnten. Des Weiteren konnten die Lichtverhältnisse je nach Zimmerbeleuchtung, der Position der Jalousien oder dem Lichteinfall je nach Tageszeit stark schwanken. Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, vor Beginn der Filmaufnahmen mit den SuS «Trickfilmboxen» aus Umzugskartons zu bauen. Die Entscheidung für den Bau der Trickfilmboxen erwies sich ebenfalls als positiv. Einerseits erbrachte die Trickfilmbox die oben beschriebene Hilfestellung für die SuS. Gleichzeitig hatten die SuS eine grosse Freude daran, die Trickfilmboxen ihren Vorlieben entsprechend zu gestalten. Zudem gaben uns die Boxen im weiteren Verlauf des Projekts eine gewisse Flexibilität, da wir sie - je nach Situation im Klassenzimmer - auch an anderen Stellen des Klassenzimmers platzieren konnten.

5. Evaluation

Im Rahmen der Evaluation soll zunächst eine kritische Reflexion der Methoden zur Zielüberprüfung erfolgen. Anschliessend wird die Zielerreichung auf den Ebenen der Lerngruppe, der projektbezogen ausgewählten Kinder sowie der Lehrperson überprüft. Abschliessend werden die Fragestellung der Arbeit beantwortet und Rückschlüsse für die Unterrichtspraxis gezogen.

5.1. Entwicklungsprozesse und Zielerreichung

Im Folgenden werden die Entwicklungsprozesse und die Zielerreichung auf den Ebenen der Lerngruppe, der projektbezogen ausgewählten SuS sowie der Lehrperson beschrieben.

5.1.1 Lerngruppe

Die Motivation der SuS zu Beginn des Projekts war sehr gross. Besonders der Einsatz von Tablets war für die Kinder sehr motivierend. Die Arbeitsmotivation konnte auch, mit wenigen Ausnahmen, bis zum Ende des Projekts aufrechterhalten werden. Das mehrwöchige Trickfilmprojekt war für die SuS gleichzeitig auch eine grosse Herausforderung, da sie zuvor noch nie über einen so langen Zeitraum in einer gleichbleibenden Zweiergruppe an einem derart komplexen und mehrschrittigen Auftrag gearbeitet hatten. Zudem waren die SuS auch die Arbeit in einem so offenen Setting, wie es das Projekt vorgab, nicht gewohnt. Ich war deshalb sehr beeindruckt, wie gut die SuS mit dieser Situation umgingen und zunehmend selbständig an ihren Aufträgen arbeiteten und sogar selbständig Formen der Arbeitsteilung entwickelten. Aus diesem Grund war meine Unterstützung im Verlauf des Projekts immer seltener gefragt. Hieraus entstand bei manchen Gruppen auch ein «Gemeinschaftsgefühl».

Spannend war zudem, wie unterschiedlich die SuS an die Aufgabenstellung herangingen, wie vielfältig die Ideen der verschiedenen Gruppen waren und welche Prioritäten sie bei ihren Trickfilmen setzten. So waren z.B. für FA und DA eine schön gestaltete Trickfilmbox, für MA und AE möglichst viele Charaktere und für ME und LN Spezialeffekte wichtig.

Die SuS zeigten vor dem Unterrichtsprojekt zum Teil grosse Schwierigkeiten im Bereich der narrativen Kompetenzen. Vor der Durchführung des Unterrichtsprojekts wurde deshalb für

die Lerngruppe das fachliche Ziel **«Die SuS können einen verständlichen Trickfilm entwickeln.»** festgelegt. Dieses Ziel musste von den SuS in mehreren Zwischenschritten erreicht werden. Denn die Voraussetzung für einen verständlichen Trickfilm war, dass sich die SuS zunächst mithilfe des Geschichtenbauplans Gedanken zu den wichtigsten Fragen zu ihrer Geschichte gemacht hatten. Bis auf die Gruppe um FA und DA konnten sich so alle Gruppen eine Vorstellung von der Handlung machen. Da die SuS in der Vergangenheit grosse Mühe, Geschichten zu erzählen oder zu schreiben, war dies ein wichtiger Fortschritt. Ein weiterer Schritt bestand in einer passenden Vertonung des Trickfilms, welche das Verständnis unterstützen sollte. Bei den Sprachaufnahmen mussten die SuS zudem auf verständliche Aussprache achten. Obwohl die Rückmeldungen in der abschliessenden Präsentation der Trickfilme ausnahmslos positiv waren und in der Frage- und Feedbackrunde keine inhaltlichen Rückfragen zur Handlung gestellt wurden, hatte ich etwas Schwierigkeiten, die Handlung des fertigen Films von DA und FA nachzuvollziehen. Aus diesem Grund würde ich dieses Ziel als **überwiegend erreicht** bezeichnen.

Zudem zeigten die SuS in der Vergangenheit Schwierigkeiten im Aktivitätsbereich «Umgang mit Herausforderungen. Deshalb wurde als überfachliches Ziel für die Lerngruppe festgelegt: **«Die SuS können in einer Zweiergruppe den Auftrag gemeinsam bewältigen.»** Im Vorfeld des Trickfilmprojekts habe ich mir sehr viele Gedanken über die Einteilung der Zweiergruppen im Hinblick auf die Bildung möglichst günstiger Gruppenkonstellationen gemacht. Ausgehend von meinen Beobachtungen würde ich die Zusammenarbeit in drei von fünf Gruppen als durchgehend erfolgreich und konstruktiv beschreiben. In der Gruppe von LA und IE nahm IE zunehmend eine sehr bestimmende Rolle ein, womit LA nur schwer umgehen konnte. Und sich zurückzog. Auch durch mehrere Klärungsversuche meinerseits konnte keine mittelfristig stabile Arbeitsbeziehung in dieser Gruppe aufgebaut werden, sodass es immer wieder zu kleinen Streitigkeiten kam. In der Gruppe von AA und MW wirkte MW stellenweise recht bestimmend, was AA immer wieder etwas verunsicherte. Auch hier versuchte ich klärend zu intervenieren, was in dieser Gruppe auch erfolgreich war. Bei der Befragung bewerteten acht von zehn Kindern die Aussage, «Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet» mit einem positiven Smiley, zwei Kinder mit einem neutralen Smiley. Drei SuS gaben zudem im Kommentarbereich an, dass ihnen am Projekt besonders die Zusammenarbeit gefallen habe, überraschenderweise auch IE und MW. LA wiederum gab an, dass ihm die

Zusammenarbeit mit I nicht gefallen habe. Während der Arbeitsphasen in der zweiten Projekthälfte konnte ich bei den SuS zudem einen intensiven kommunikativen Austausch beobachten. Die Kinder formulierten Ideen, diskutierten Vorschläge und gaben Anweisungen.

Abbildung 15: Ergebnisse der Schülerbefragung

In der schriftlichen Befragung bestätigen die SuS diesen Eindruck. So bewerteten neun von zehn Kindern die Aussage «Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.» mit einem positiven Smiley und ein Kind mit einem neutralen Smiley. Aus diesen Gründen würde ich dieses Ziel als **teilweise erreicht** einschätzen.

5.1.2 MA

MA wirkte bereits zu Beginn des Projekts äusserst motiviert und beteiligte sich von Anfang an aktiv an den Gesprächsanlässen im Plenum. Dabei konnte sie sich in der Regel verständlich ausdrücken, fiel aber dabei wie gewohnt immer wieder in die Mundart zurück. Den Erklärungen in den Inputphasen konnte sie gut folgen und im Anschluss auch Auskunft zu Fragen geben. MA zeigte dieses Sprachverhalten auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit AA, welche durchgehend auf Hochdeutsch mit ihr kommunizierte, allerdings - so mein Eindruck - in etwas abgeschwächter Form. Die Zusammenarbeit mit AE könnte deshalb eventuell einen kleinen Einfluss auf das Sprachverhalten von MA gehabt haben. Um diese Vermutung abzusichern bräuchte es jedoch weitere Untersuchungen, die den Rahmen des Unterrichtprojekts gesprengt hätten. Überrascht war ich zudem über den Umstand, dass MA die Sprachaufnahmen «automatisch» in der Standardsprache aufnahm. Zudem kommunizierte sie zwischen den Aufnahmen ebenfalls durchgehend auf Hochdeutsch mit AE. Als ich MA auf diese Beobachtung

anspruch stellte sich heraus, dass sie dies nicht bewusst tat. Die Sprachaufnahmen schienen also einen Einfluss auf MAs Sprachverhalten zu haben. Dies bestätigte sich gewissermassen, als MA in einer späteren Arbeitsphase, in welcher sie gemeinsam mit AE den Film nachbearbeitete, wieder in ihr gewohntes Sprachverhalten zurückfiel und in der Mundart sprach.

MA zeigte in der Vergangenheit trotz ihrer Sprachentwicklungsstörung immer grosse Freude am Sprechen und an Kommunikation, zeigte bei geforderten Sprechsituationen jedoch grosse Unsicherheiten und Schwierigkeiten, sich durchgehend in der Standardsprache zu artikulieren. Für MA wurde deshalb vor dem Unterrichtsprojekt das folgende Ziel formuliert: **«MA bewältigt einen geforderten Sprech Anlass in der Standardsprache.»** Die Sprachaufnahmen sollten ursprünglich ein Mittel sein, um das Sprechen auf Hochdeutsch mit MA spielerisch in Form einer Sprechrolle zu üben. Bei der Vertonung des Films fiel jedoch auf, dass MA nicht nur versuchte, sich in die verschiedenen Rollen hineinzusetzen und ihre Stimmen den unterschiedlichen Rollen anzupassen, sondern dabei auch automatisch jede Rolle auf Hochdeutsch sprach. Sie benötigte deshalb keine weitere Unterstützung von mir. Das Ziel würde ich ausgehend von dieser Beobachtung als **erreicht** einschätzen.

5.1.3 ME

MEs Arbeitsmotivation war zu Beginn des Projekts sehr hoch. Er überraschte mich in den ersten Unterrichtseinheiten vor allem dadurch, dass er sich den neuen Wortschatz in Form von teilweise auch schwierigen Fachbegriffen wie in etwa «Stop Motion», «Regisseur» oder «Stativ» sehr schnell behalten konnte. In den Wiederholungssequenzen meldete er sich zudem sehr oft, um die Begriffe zu erklären, worüber er sichtlich stolz wirkte. ME wirkte auch bis zum Projektende zu Beginn jeder Unterrichtseinheit sehr motiviert und freute sich auf die Arbeit, was ich bereits als deutlichen Fortschritt bei ihm bezeichnen würde. Die repetitiven Arbeitsvorgänge in der zweiten Projekthälfte waren für ME sehr intensiv. So schienen das ständige Anordnen der Figuren in der Trickfilmbox oder die Aufnahme der Fotos (ME und LN brauchten für ihren Trickfilm mehrere hundert Einzelbilder) mit der Zeit Mühe zu bereiten, sodass er nach den Pausen zunehmend unruhig und unkonzentriert wirkte. Eine besonders grosse Herausforderung war für ME zudem, mit dem Zeitdruck zum Projektende hin umzugehen. In der letzten Unterrichtseinheit traten bei der Nachbearbeitung noch einige Schwierigkeiten auf. Mit dieser Situation war ME überfordert und zog sich zurück, sodass LN die Fehler zum grossen

Teil selbst beseitigen musste. Die Zusammenarbeit mit seinem Partner LN gelang über lange Zeit recht gut. Beide brachten sich zu gleichen Teilen in die Teamarbeit ein und überlegten sich gemeinsam einen sehr ambitionierten Trickfilm mit verschiedenen Spezialeffekten.

ME hatte in der Vergangenheit immer wieder Mühe damit, die Aufmerksamkeit und Arbeitsmotivation bei längeren oder sich wiederholenden Aufträgen aufrecht zu erhalten; besonders im Nachmittagsunterricht. Aus diesem Grund stellte das mehrschrittige Trickfilmprojekt besonders für ihn eine grosse Herausforderung dar. Für ME wurde deshalb vor dem Unterrichtsprojekt folgendes Ziel festgelegt: **«ME kann über einen längeren Zeitraum an einem Auftrag arbeiten.»** ME startete jede Unterrichtseinheit sehr motiviert. In der ersten Projekthälfte schaffte er es darüber hinaus auch mehrheitlich, bis zum Ende der Unterrichtseinheit aufmerksam an seinem Auftrag zu arbeiten. Dies war bereits ein grosser Fortschritt für ihn. Während der Arbeiten am Trickfilm in der zweiten Projekthälfte nahm MEs Arbeitsmotivation im Laufe der Unterrichtseinheit etwas ab. Gegen Ende der Unterrichtseinheit hatte ME Mühe, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. LN versuchte zwar, ihn zur Weiterarbeit zu ermutigen - leider nur mit mässigem Erfolg. Möglicherweise hätten ME zusätzlich häufigere/längere/flexiblere Pausen geholfen. Leider kam mir diese Idee erst bei der Reflexion des Projekts. Aus diesem Grund würde ich dieses Ziel nur als **teilweise erreicht** bezeichnen.

5.1.4 FA

In den ersten Unterrichtseinheiten wirkte FA noch recht zurückhaltend. Zwar folgte sie dem Geschehen meist sehr aufmerksam, beteiligte sich jedoch eher selten mit Wortmeldungen aktiv am Unterricht. Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass das eher theoretische erste Drittel der Unterrichtseinheit sehr stark das Sprachverstehen von FA forderte und mit den Fachbegriffen viel neuen Wortschatz für sie enthielt. FAs Zurückhaltung setzte sich auch zu Beginn der Partnerarbeit fort, sodass DA die meisten Gesprächsimpulse setzte. Ich war zu diesem Zeitpunkt sehr verunsichert, ob die Zusammenarbeit mit DA gelingen und FA wirklich Freude an dem Trickfilmprojekt haben würde. Umso mehr überraschte mich die Freude, die FA in der darauffolgenden Unterrichtseinheit an der Arbeit mit der Trickfilmbox hatte. Sie blühte bei diesem Auftrag regelrecht auf und sprudelte nur so von Ideen, welche sie unbedingt ihrer Teampartnerin DA mitteilen wollte. FA brachte sogar Naturmaterialien wie kleine Steine oder Blätter mit in die Schule welche sie zu Hause gesammelt hatte und dekorierte damit die

Trickfilmbox. Ab diesem Moment schien das Eis bei FA gebrochen zu sein, da sich FA im weiteren Verlauf des Projekts deutlich aktiver in die Partnerarbeit einbrachte. Sowohl bei den Video- als auch Tonaufnahmen tauschte sie sich gemeinsam mit DA aus, brachte eigene Ideen mit ein, konnte aber auch Vorschläge von ihrer Partnerin annehmen.

FA zeigte sich in der Vergangenheit gelegentlich etwas passiv und still während des Unterrichts. Auch in Gruppenarbeitsphasen hatte sie manchmal Mühe, Kontakt mit ihren Arbeitspartnern/Arbeitspartnerinnen aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Für FA wurde vor dem Unterrichtsprojekt deshalb das folgende Ziel formuliert: **«FA nimmt sprachlichen Kontakt mit ihrer Partnerin auf.»** FA wirkte zu Beginn der Zusammenarbeit mit DA eher zurückhaltend. FAs Begeisterung über die Arbeit an der Trickfilmbox war jedoch so gross, dass sie ein grosses Mitteilungsbedürfnis entwickelte. Ab diesem Zeitpunkt schien FA nicht nur deutlich aktiver das Gespräch mit DA zu suchen, sondern zeigte auch generell ein grosses Interesse an der Zusammenarbeit mit DA. DA hat vermutlich einen grossen Teil zur Erreichung dieses Ziels beigetragen. Sie ist selbst eine eher zurückhaltende Schülerin und schaffte mit ihrer ruhigen Art für FA möglicherweise eine Art Sicherheit, die FA dazu ermutigte, sich mit ihr auszutauschen. Aufgrund dessen würde ich das Ziel bei FA als **erreicht** bezeichnen.

5.1.5 Lehrperson

Zum Projektbeginn war meine Anspannung sehr gross, da es das erste Mal war, dass ich mit einer Förderklasse in einem mehrwöchigen Projekt gearbeitet oder Tablets im Unterricht eingesetzt habe. Bis zum Projekt war ich es zudem gewohnt, die SuS in Arbeitsphasen relativ eng zu begleiten und zu unterstützen. Das offene Setting und die Aufgabenstellung des Projekts erforderten jedoch eher das Gegenteil – nämlich, dass die SuS möglichst selbstständig an ihren Trickfilmen arbeiten würden. Im Verlauf des Projekts musste ich deshalb lernen, seltener ins Geschehen einzugreifen und mich mit eigenen Ratschlägen etwas zurückzuhalten, damit die SuS die Chance hatten, möglichst eigenständig an ihren Filmen zu arbeiten und Ideen entwickeln zu können. Es war beruhigend zu sehen, wie motiviert und selbstständig die SuS mehrheitlich in der zweiten Projekthälfte an den Trickfilmen arbeiteten. Deshalb entschloss ich mich dazu, mich zunehmend zurückzuziehen und versuchte, möglichst nur noch bei Fragen der SuS oder sozialen Konflikten einzugreifen. Im Verlauf des Projekts entwickelte sich bei mir

zudem die Überzeugung, dass für das Projekt nicht ein bis ins letzte Detail perfekt ausgearbeiteter Trickfilm wesentlich sein würde, sondern vielmehr die Sprach- und Sprechanlässe, die aus einzelnen Situationen heraus entstanden und natürlich auch die allgemeine Kommunikation, die in den Zweiergruppen stattfand. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf konnte ich dann schliesslich auch etwas gelassener mit dem Zeitdruck zum Projektende und der Vorstellung, dass möglicherweise nicht alle Kinder rechtzeitig fertig werden würden, umgehen.

Vor der Durchführung des Unterrichtsprojekts hatte ich mir folgendes Ziel gesetzt: «**Ich kann die Lernumgebung für die SuS motivierend gestalten.**» Während meiner Beobachtungen konnte ich feststellen, dass die SuS auch im weiteren Projektverlauf die meiste Zeit mit Freude am Unterricht teilnahmen und eine insgesamt positive Arbeitsatmosphäre herrschte, in der auch viel gelacht wurde. Eine Ausnahme bildete hierbei jedoch die Arbeit am Geschichtenbauplan in der 3. Unterrichtseinheit. Bei der Durchsicht der Videoaufzeichnungen zeigte sich zudem, dass die SuS auch motiviert arbeiteten, wenn ich gerade nicht anwesend sein konnte.

Abbildung 16: Ergebnisse der Schülerbefragung

Bei der Befragung der SuS zum Ende des Projekts bewerteten neun von zehn Kindern die Aussage «Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.» mit einem positiven Smiley, ein Kind mit einem neutralen Smiley. Auf die Frage hin, was ihnen am Projekt besonders gut gefallen habe, gaben die SuS unter anderem an, grosse Freude am Erfinden des Films aber auch am Produkt selbst - dem fertigen Trickfilm - gehabt zu haben. Aus diesen Gründen würde ich dieses Ziel als **erreicht** einschätzen.

5.2. Kritische Reflexion der Methoden zur Zielüberprüfung

Im Folgenden soll der Einsatz der verwendeten Forschungsmethoden kritisch reflektiert werden. Dabei sollen nicht nur positive, sondern auch die negativen Erfahrungen mit den Forschungsinstrumenten aufgezeigt werden.

5.2.1. Teilnehmende Beobachtung

Im Rahmen der Projektplanung kristallisierte sich heraus, dass das Projekt neben lehrerzentrierten Sequenzen auch einen zunehmenden Anteil offener Arbeitsphasen umfassen würde. Da die Unterrichtseinheiten zudem ausserhalb des Teamteachings durchgeführt wurden, sollten die Erkenntnisse mithilfe teilnehmender Beobachtungen gewonnen werden. Diese Forschungsmethode bot meines Erachtens eine Flexibilität, die das genannte Unterrichtssetting erforderte und erlaubte es mir, gleichzeitig unterrichten und ins Geschehen eingreifen zu können, um zum Beispiel die SuS unterstützen zu können (vgl. Flick, 2014, S. 287).

Während der Durchführung stellte es sich jedoch als grosse Herausforderung heraus, einerseits zu unterrichten und die SuS zu unterstützen und andererseits in die Rolle des forschenden Beobachters zu treten. Die häufigen Rollenwechsel zwischen Lehrperson und Beobachter waren sehr anstrengend und erfolgte meist fliessend, was eine klare Abgrenzung der beiden Rollen voneinander erschwerte. Anfangs hatte ich zudem noch grosse Schwierigkeiten, inmitten des Unterrichts zu entscheiden, welche Beobachtungen wirklich relevant sein würden und ob ich eine Beobachtung notieren würde oder nicht. So gelang es während des Unterrichts allenfalls, meine Beobachtungen zunächst stichwortartig festzuhalten. Häufig konnte ich erst nach Schulschluss oder mehrere Stunden später zu Hause meine Notizen und Gedanken im Forschertagebuch festhalten. Mit den zunehmend offenen Arbeitsphasen kam eine weitere Schwierigkeit hinzu: So entschieden sich beispielsweise bei der Vertonung gleich mehrere Gruppen dazu, die Aufnahmen ausserhalb des Klassenzimmers an einem ruhigen Ort im Schulhaus aufzunehmen. Dadurch war es nicht möglich, sämtliche Situationen beobachten zu können. Ich war deshalb sehr froh darüber, bei der Evaluation der Unterrichtseinheiten auf ergänzende Videoaufzeichnungen zurückgreifen zu können (siehe Kapitel 3.6.2.).

5.2.2. Videoaufzeichnungen

Die Videoaufzeichnungen wurden ergänzend zu den teilnehmenden Beobachtungen im Unterricht als eine Art Gedankenstütze eingesetzt. Damit wurde gleichzeitig auch meine Rolle als Beobachter entlastet. Zudem war es mir so auch möglich, nicht nur die gemeinsamen Sequenzen in der Halbklassse sondern auch die Arbeitsphasen in den einzelnen Zweiergruppen zu filmen. Dadurch konnte ich eine Zweiergruppe betreuen und beobachten während ich parallel die Arbeitsphase in einer anderen Zweiergruppe per Video aufzeichnete. Dadurch konnte ich einen umfangreicheren Eindruck von der Zusammenarbeit, dem Sprachgebrauch und der Kommunikation in der Zweiergruppe gewinnen. Zudem boten die Videoaufzeichnungen die Möglichkeit, bei der Reflexion des Unterrichts mithilfe des Forschertagebuchs einzelne Sequenzen noch einmal genauer durchzugehen. Da die Aufnahmen zudem aus einer anderen Perspektive heraus erfolgten und ich Aufnahmen mit zeitlichem Abstand zum Unterrichtsgeschehen ansah, konnte ich so meine Beobachtungen gewissermassen objektivieren.

Eine grosse Herausforderung bei der Analyse der Videoaufzeichnungen waren die zahlreichen Stimmen und Geräusche, die in den meist sehr lebhaften Arbeitsphasen des Projekts im Hintergrund deutlich zu hören waren. Oftmals konnte ich nur einzelne Gesprächspassagen deutlich heraushören. Ich versuchte deshalb, die Kameras so nah wie möglich am Geschehen zu platzieren, was aber nur zu einer leichten Verbesserung führte. Vermutlich hätte hier nur noch der Einsatz eines zusätzlichen Mikrofons weitergeholfen. Die Aufnahmen erfolgten, für die SuS deutlich sichtbar, mithilfe einer Kamera auf einem Stativ, die – je nach Unterrichtssituation – an verschiedenen Stellen des Klassenzimmers aufgestellt wurde. Besonders zu Projektbeginn zog die Kamera ungewollt die Aufmerksamkeit der SuS auf sich. Auch in den weiteren Unterrichtseinheiten galt die Aufmerksamkeit zu Beginn des Unterrichts häufig zunächst der Kamera, bevor sich die SuS wieder auf den Unterrichtseinstieg konzentrieren konnten.

5.2.3. Forschertagebuch

Die Erkenntnisse der teilnehmenden Beobachtungen und Videoaufzeichnungen wurden in Beobachtungsprotokollen festgehalten, welche in einem Forschertagebuch gesammelt wurden. Die Arbeit mit dem Forschertagebuch zu Beginn etwas ungewohnt und es brauchte etwas Zeit, bis sich eine Routine im Umgang damit entwickelte. Ich empfand das Forschertagebuch jedoch

als gute Möglichkeit, meine Gedanken und Beobachtungen zu sammeln und daraus fortlaufend Rückschlüsse daraus zu ziehen. Gleichzeitig bot die häufig zeitlich versetzte Auswertung auch die Möglichkeit, den Unterricht mit Abstand und in aller Ruhe reflektieren zu können.

Die Erkenntnisse aus den teilnehmenden Beobachtungen und den Videoaufzeichnungen den Analysefragen des Beobachtungsprotokolls konnten in der Regel problemlos zugeordnet werden. Die Zuordnungen waren jedoch auch sehr subjektiv. Vermutlich wäre es deshalb hilfreich gewesen, wenn vorgängig klare Indikatoren festgelegt worden wären. Dasselbe galt auch für die Einschätzung der sprachförderlichen Potenziale mithilfe der integrierten Likert-Skala. Dies hätte jedoch vermutlich den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und die Beobachtungen weiter. Insgesamt erwies sich das Forschertagebuch zwar als hilfreich, aber auch sehr zeitaufwändig.

5.2.4. Schriftliche Befragung

Das Forschertagebuch bildete den forschungsmethodischen Schwerpunkt des Projekts. Mir war es jedoch wichtig, die Perspektive der Lerngruppe ebenfalls in die Evaluation mit einfließen zu lassen. Aufgrund dessen entschied ich mich dafür, nach Projektende ergänzend einen Fragebogen von den SuS beantworten zu lassen, in welchem die Zielerreichung auf der Ebene der Lerngruppe und der Lehrperson aus der Perspektive der SuS überprüft werden sollte (siehe Kapitel 3.6.4.). Die SuS waren die Bearbeitung eines Fragebogens bereits aus dem Kontext des Schulischen Standortgespräches gewöhnt, sodass der Fragebogen zügig bearbeitet werden konnte.

Die Befragung wurde in der letzten Unterrichtseinheit nach den Filmpräsentationen durchgeführt. Vermutlich war dieser Zeitpunkt etwas ungünstig gewählt, denn ich bekam den Eindruck, dass die SuS, noch beeinflusst durch den positiven Abschluss des Projekts, sehr wohlwollend den Fragebogen ausfüllten oder unbewusst ihre eigenen Gefühle anstatt des Projekts bewerteten. So fiel die Rückmeldung insgesamt sehr positiv aus und kein Kind kreuzte bei einer Frage einen negativen Smiley an. Aus diesem Grund müssen die Ergebnisse aus der Befragung sicherlich etwas kritisch gesehen werden. Vermutlich hätten in diesem Zusammenhang regelmäßige Befragungen jeweils zum Ende einer Unterrichtseinheit statt einer Befragung am Projektende ein insgesamt genaueres und möglicherweise auch objektiveres Bild von der Perspektive der SuS erzeugt. Dies hätte jedoch wichtige Unterrichtszeit für das Projekt gekostet.

5.3. Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden möchte ich gerne die Fragestellung, die ich vor der Durchführung des Unterrichtsprojekts formuliert habe, beantworten:

Welche Chancen bietet die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen für eine implizite Sprachförderung?

In meinem Forschertagebuch habe ich die 10 Unterrichtseinheiten auf sprachförderliche Potenziale nach den im Kapitel 3.5. erwähnten Kriterien hin analysiert und mit jeweils 1-5 Punkten (1=niedrigste Ausprägung, 5=höchste Ausprägung) bewertet. Die Werte wurden anschließend statistisch erfasst. Die maximal erreichbare Punktzahl pro Bereich lag bei 50 Punkten. Auch wenn die Einschätzungen auf der Ebene der einzelnen Unterrichtseinheiten durchaus subjektiv gefärbt sind (siehe Kapitel 5.2.3.), so zeichnet sich dennoch ein Gesamtprofil ab, das durchaus eine gewisse Aussagekraft besitzt:

Abbildung 17: Anteile der sprachförderlichen Potenziale

Hier zeigt sich, dass das Projekt vor allem in den Bereichen **Kommunikation** und **Sprachgebrauch** sprachförderliches Anregungspotenzial bot. In etwas geringerer Masse fielen die Potenziale für die Bereiche **Sprachverstehen** sowie **Differenzierung der Sprachfähigkeit** aus. Am wenigsten stark ausgeprägt war der Bereich **Umgang mit Schrift**.

Die Chancen für die Sprachförderung innerhalb der beiden bedeutsamsten Bereiche **Kommunikation** und **Sprachgebrauch** möchte ich wie folgt konkretisieren.

Inwiefern regt das Projekt zur Kommunikation an?

- Die SuS können lernen, **Absprachen zu treffen** und **Vorschläge zu diskutieren**.
- Die SuS können die Bedeutsamkeit von **Gesprächsregeln** (z.B. einander zuhören) erfahren.
- DaZ-Kinder oder Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen können im Rahmen eines **«Sprachtandems»** gemeinsam mit einem **Sprachvorbild**, z.B. einem muttersprachigen oder sprachlich stärkeren Kind intensiv zusammenarbeiten.
- Die SuS können ihre **Erzählkompetenzen** bzw. **narrative Kompetenzen** erweitern und dabei beispielhaft die generelle Bedeutsamkeit einer **Adressatenorientierung** in der Kommunikation erfahren.

Die Einteilung in Zweiergruppen hat für den Bereich **Kommunikation** eine entscheidende Rolle gespielt. So zeigt sich, dass die sprachförderlichen Potenziale in diesem Bereich vor allem in den Unterrichtseinheiten, welche Arbeitsphasen in der Zweiergruppe beinhalteten, stark ausgeprägt waren. Günstig war zudem, dass die Klasse über eine ausreichende Anzahl an Sprachvorbildern verfügt, sodass jedes Kind in einem «Sprachtandem» arbeiten konnte.

Inwiefern regt das Projekt zum Sprachgebrauch an?

- Die SuS können bei der Vertonung des Trickfilms spielerisch an **Sprechanlässe geführt werden** und dabei **in verschiedene Rollen schlüpfen**.
- Die SuS können mithilfe der Sprachaufnahmen spielerisch dazu ermutigt werden, in der **Standardsprache** zu sprechen, **mit ihren Stimmen zu gestalten** oder zum Zweck einer besseren **Verständlichkeit** auf eine **deutliche Aussprache** zu achten.
- Die SuS können bei Sprachaufnahmen ihren **Sprachgebrauch reflektieren** und Aufnahmen allenfalls **korrigieren**.
- Situationen können spontan zum Anlass genommen werden um grammatikalische Phänomene, wie zum Beispiel die Bildung von Präpositionalphrasen, zu thematisieren und **Satzstrukturen** einzuüben.

Eine Einschätzung der sprachförderlichen Potenziale über den Verlauf des Projekts zeigt zudem, dass sich Chancen für eine Sprachförderung in den Bereichen **Sprachgebrauch** und **Kommunikation** vor allem im Rahmen der zweiten Projekthälfte, in welcher die Aufnahme, Vertonung und Nachbearbeitung des Trickfilms stattfand, ergaben. Dadurch bestätigt das durchgeführte Unterrichtsprojekt auch den Forschungsstand, **dass besonders die aktive Medienarbeit Chancen für die Sprachförderung bietet**.

Hieraus kann wiederum geschlossen werden, dass es sich bei der Durchführung eines Trickfilmprojekts aus der Perspektive der Sprachförderung durchaus lohnt, Instruktions- und Theoriephasen zugunsten der Trickfilmarbeit zu reduzieren.

Abbildung 18: Einschätzung der sprachförderlichen Potenziale im Projektverlauf

Abschliessend sollen an dieser Stelle nun auch die drei, zu den beschriebenen sprachförderlichen Potenziale querliegenden, Analysefragen beantwortet werden:

1. Inwiefern wurden in diesem Projekt nichtdeutsche Erstsprachigkeit berücksichtigt?

Im Rahmen der Projektplanung und -durchführung wurde nichtdeutsche Erstsprachigkeit nicht explizit berücksichtigt. Dennoch ergaben sich für die DaZ-Kinder insbesondere in Bezug auf die Wortschatzerweiterung immer wieder spontane Anlässe. Dazu zählten z.B. die Einführung von Fachbegriffen, wie z.B. «Stativ» oder «Kulisse», aber auch die thematische Wortschatzerweiterung entlang des eingesetzten Materials, wie z.B. der Requisiten.

2. Für welche Altersgruppe ist das Projekt geeignet?

Das Alter der Projektgruppe lag zwischen 9 und 11 Jahren. In der Projektdurchführung hat sich gezeigt, dass sowohl die inhaltlichen (Arbeit mit Trickfilmen, eine Geschichte selbst erfinden) als auch die methodischen Zugänge (Arbeit in Zweiergruppen, Einsatz von Tablets) für die SuS passend waren, sodass die SuS sehr selbstständig im Rahmen des Projekts arbeiten konnten. Vermutlich könnte das Projekt auch in einem Alter ab ca. 8 Jahren durchgeführt werden.

3. Inwiefern werden in diesem Projekt geschlechtstypische Aspekte berücksichtigt?

Das Unterrichtsprojekt bot an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, geschlechtstypische Vorlieben zu berücksichtigen. So konnten sich die SuS beispielsweise bei der Entwicklung ihrer Trickfilme an ihren eigenen Vorlieben und Interessen orientieren. So entschieden sich ME und LN für das Thema Piraten und AA und MW für das Thema Hochzeit. Auch bei der Materialauswahl und der Gestaltung der Kulissen wurde den SuS die Entscheidungsfreiheit gelassen.

5.4. Rückschlüsse für die eigene Unterrichtspraxis

- Die SuS haben im Rahmen des Unterrichtsprojekts mehrheitlich bewiesen, dass sie auch in einer sehr offenen Lernumgebung arbeiten können. Mich ermutigt dies, auch weiterhin offene Unterrichtssettings und Projekte im Unterricht einzusetzen.
- Es war mir deshalb ein Anliegen, die Integration von Tablets in den Unterricht im Rahmen des Unterrichtsprojekts auszuprobieren. Dabei war ich überrascht, wie motiviert, selbstständig und kompetent ausnahmslos alle SuS mit den Tablets arbeiteten. Dies ist Anlass für mich, den Einsatz von Tablets zukünftig häufiger in Erwägung zu ziehen.

6. Erstellung des Leitfadens

Ein wesentlicher Gedanke der Aktionsforschung ist es, dass Lehrpersonen «eigene Einsichten und Praktiken ihrer jeweiligen professionellen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und damit gleichzeitig an deren Wissen zu überprüfen» (vgl. Stenhouse, 1985, S. 144, zitiert nach Altrichter et al., 2018, S. 52). In diesem Sinne soll das letzte Kapitel dieser Arbeit nun - ausgehend von den im Rahmen des Unterrichtsprojekts gewonnenen Erkenntnissen - der Entwicklung eines Leitfadens gewidmet werden, welcher interessierten Lehrpersonen bei der Durchführung eines eigenen Trickfilmprojekts behilflich sein soll. Dazu erfolgt zunächst eine Analyse bestehender Leitfäden zu diesem Thema bevor in einem zweiten Schritt die Überlegungen zur Entwicklung eines Leitfadens gesammelt werden.

6.1. Analyse und Diskussion bestehender Leitfäden

Vorrangiges Ziel bei der Erstellung des Leitfadens soll sein, einen Mehrwert gegenüber bereits bestehenden Veröffentlichungen zu bieten, die sich erstens an Lehrpersonen richten und zweitens frei verfügbar sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zählen hierzu

- Das Heft **«Filmtricks im Unterricht»**
der filmothek der jugend nrw e.V. (n.d)
- Das Heft **«klicken! gestalten! entdecken!»**
der filmothek der jugend nrw e.V. (2017)
- Der Leitfaden **«Die Trickboxx»**
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2006)
- Der Leitfaden **«Trickfilm to go»**
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2016)

Im Folgenden soll zunächst eine Auseinandersetzung mit den genannten Arbeiten erfolgen, bevor in einem Fazit Rückschlüsse für die Entwicklung eines Leitfadens gezogen werden.

Das Heft **«Filmtricks im Unterricht»** der filmothek der jugend nrw e.V. (n.d.) präsentiert 6 Projektbeispiele aus verschiedenen Schulformen, Klassenstufen und Unterrichtsfächern, die

sich auch in punkto Unterrichtsfachbezug, Projektdauer, Anzahl der teilnehmenden SuS, eingesetzter Technik, Tricktechnik und Materialeinsatz voneinander unterscheiden. Während allen Projektberichten ein Planungskonzept mit einem zeitlichen Ablauf beigelegt ist, unterscheiden sich Thema, Inhalt und Struktur der Projektberichte je nach Autorin bzw. Autor zum Teil deutlich voneinander. Manche Berichte enthalten methodische Hinweise, andere wiederum geben Tipps zum Einsatz der Technik oder ziehen ein persönliches Fazit zum durchgeführten Projekt. Der Anhang nennt neben weiterführenden Literatur- und Linktipps auch Bezugsquellen für Bastelmaterial.

Das Heft **«klicken! gestalten! entdecken! Medienbereich Film»** der filmothek der jugend nrw e.V. (2017) ist eines von vier Heften zu den Bereichen Audio, Foto, Film Tablet & Computer. Das Heft zeigt verschiedene Konzepte auf und gibt fachliche und technische Einleitungen in kurze Workshops, aber auch längere Projekte im frühkindlichen Bereich; darunter auch ein Trickfilmprojekt für die Kindergartenstufe. Der Beitrag beschreibt neben dem notwendigen Material auch die notwendigen räumlichen Voraussetzungen für das Projekt. Darüber hinaus wird die Vorbereitung des Projekts sowie die Durchführung der einzelnen Projekteinheiten beschrieben und dabei an verschiedenen Stellen praktische Tipps genannt. Zusätzlich wird auf der Homepage des Vereins weiteres Material, wie z.B. Anleitungen, Kopiervorlagen oder Handouts zum kostenlosen Download angeboten.

Der Leitfaden **«Die Trickboxx»** der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2006) ist ein Handbuch für das gleichnamige mobile Trickfilmstudio und richtet sich sowohl an Kindergärten als auch Schulen. Der Leitfaden gibt eine Einweisung in den technischen Umgang mit der «Trickboxx», Informationen zur filmischen Gestaltung eines Trickfilmprojekts sowie didaktische und methodische Anregungen bei der Trickfilmproduktion mit Kindern. Hierbei werden die notwendigen Materialien für ein Trickfilmprojekt benannt, Übungen an der Kamera für einen Einstieg in die Trickfilmarbeit vorgestellt, konkrete Methoden zur Ideenfindung für die Geschichte eines Films und der Erstellung eines Storyboards sowie Hinweise zum Drehen und Nachvertönen einer Geschichte gegeben. Darüber hinaus zeigt der Leitfaden mithilfe konkreter Beispielprojekte auf, wie unter verschiedenen zeitlichen, gestalterischen und zielgruppenorientierten Voraussetzungen Trickfilmprojekte geplant und umgesetzt werden können.

Der Leitfaden «Trickfilm to go» der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2016) gibt einen Überblick über die Grundlagen der Arbeit mit mobiler Technik, indem die Chancen der Arbeit mit mobiler Technik sowie allgemeine Anforderungen an die Hardware und Software beschrieben werden. Der Leitfaden gibt einen Überblick über die wichtigsten Arbeitsphasen der Trickfilmarbeit, wie die Konzeptausarbeitung, Materialherstellung, den Aufbau der Technik, die praktische Umsetzung sowie die Postproduktion und Präsentation. Neben einem allgemeinen Vorschlag für einen zeitlichen Ablauf eines Trickfilmprojekts werden im Leitfaden auch 4 verschiedene Praxisbeispiele mit entsprechenden Projektbeschreibungen aus verschiedenen Schul- und Klassenstufen vorgestellt.

Fazit: Bei der Analyse der vier vorgestellten Veröffentlichungen fällt auf, dass neben unterschiedlichen inhaltlichen Akzentuierungen auch Unterschiede beim Einsatz der technischen Geräte bestehen. In den Veröffentlichungen «Filmtricks im Unterricht», «klicken! gestalten! entdecken! Medienbereich Film» sowie «Die Trickboxx» werden ausschliesslich «klassische Trickfilmprojekte» vorgestellt, bei welchen Geräte wie Digitalkameras, Camcorder oder Diktiergeräte zum Einsatz kamen. In Anbetracht der starken Argumente für den Einsatz mobiler Technik (vgl. Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, 2016, S. 5-9) sollte ein zeitgemässer Leitfaden auch auf diese aktuelle Entwicklung reagieren. Lediglich der Leitfaden «Trickfilm to go» der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2016) beschreibt die Trickfilmproduktion mithilfe mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets. Insgesamt wirkt dieser Leitfaden sehr differenziert, da er an vielen Stellen auch alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und immer wieder theoretische Hintergrundinformationen liefert. Mit rund 48 Seiten fällt der Leitfaden jedoch gleichzeitig auch sehr umfangreich aus und eignet sich daher meines Erachtens eher zur Vertiefung, statt einen kompakten Einstieg bzw. Überblick über das Thema zu ermöglichen. Darüber hinaus werden in den genannten Veröffentlichungen die Trickfilmprojekte zum Teil didaktisch begründet; die Begründungen fallen jedoch eher oberflächlich aus. Auf den Zusammenhang zwischen Trickfilmarbeit und Sprachförderung geht keine der genannten Veröffentlichungen ein.

Das Ziel soll es deshalb sein, im Folgenden einen kompakten Leitfaden mit niederschwelligem Charakter für die Praxis zu entwickeln, der auf den Einsatz mobiler Technik setzt und dabei gleichzeitig auch die Chancen der Trickfilmarbeit für die Sprachförderung aufzeigt.

6.2. Überlegungen zur Entwicklung eines Leitfadens

Im Folgenden sollen die Gedanken zur Entwicklung des Leitfadens aufgezeigt werden:

Der Leitfaden soll

- einen niederschweligen Charakter und einen möglichst kompakten Umfang haben (maximal 20 Seiten).
- den Zusammenhang der aktiven Medienarbeit mit Trickfilmen zur Sprachförderung aufzeigen und theoretische Hintergrundinformationen zu den sprachförderlichen Anregungspotenzialen aktiver Medienarbeit geben.
- eine Checkliste für die Vorbereitung enthalten, welche die räumlichen Voraussetzungen, die notwendige technische Ausrüstung sowie das empfohlene Bastelmaterial umfasst.
- die notwendige technische Ausrüstung genauer beschreiben und Bezugsquellen nennen.
- eine Trickfilm App am Beispiel der App «Stop Motion Studio» vorstellen sowie eine kurze Einführung in die Bedienung der App enthalten.
- kein starr vorgegebenes Projektbeispiel beinhalten. Vielmehr sollen immer wieder auch alternative Einsatz- und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, sodass die Leserinnen und Leser dazu befähigt werden, die Vorschläge auf die Rahmenbedingungen des eigenen Unterrichts zu übertragen.
- konkrete Beispiele für sprachförderliche Potenziale in den Bereichen «Sprachverstehen», «Sprachgebrauch», «Differenzierung der Sprachfähigkeit», «Kommunikation» sowie «Umgang mit Schrift» entlang der einzelnen Projektschritte aufzeigen.
- praktische Tipps geben, die aus dem Unterrichtsprojekt heraus gewonnen wurden.
- Verweise zu Vertiefungsmöglichkeiten sowie Literaturempfehlungen enthalten.

7. Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Bad Heilbrunn: utb.

Anfang, G. & Demmler, K. (2010). Ganzheitlichkeit als Grundprinzip der Medienpädagogik. In: Lutz, K. & Struckmeyer, K. (Hrsg.) (2010): erzählkultur. Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. kopaed. Materialien zur Medienpädagogik Band 9. München: kopaed. Seite 47-53.

Best, P. (2010). «Dann müsst ihr die CD feuern» Wie viel Sprache steckt in aktiver Medienarbeit? In: Lutz, K. & Struckmeyer, K. (Hrsg.) (2010): erzählkultur. Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. kopaed. Materialien zur Medienpädagogik Band 9. München: kopaed. Seite 55-63.

Deutsches Jugendinstitut (DJ)(2013). Sprachförderliche Potenziale der Medienarbeit in Kindertagesstätten. München: JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Verfügbar unter www.parabol.de/parabol/dateien/Expertise_Sprachfoerderung_Medien_JFF_Parabol.pdf

Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.) (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Verfügbar unter www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf

Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen (2018). Lehrplan 21. Kanton Schaffhausen. Vom Erziehungsrat am 16. Mai 2018 erlassen.

filmothek der jugend nrw e.V. (n.d.). Filmtricks im Unterricht. Praxisbeispiele zur Trickfilmarbeit mit und ohne Trickboxx. Verfügbar unter www.filmothek-nrw.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Filmtricks_im_Unterricht.pdf

filmothek der jugend nrw e.V. (2017). klicken! gestalten! entdecken! Frühkindliche kulturelle Medienbildung. Verfügbar unter www.filmothek-nrw.de/fileadmin/user_upload/publikationen/klicken__gestalten__entdecken_/Publikation_klicken__gestalten__entdecken__Medienbereich_FILM.pdf

Flick, U. (2014). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Griesshaber, W. & Heilmann, B. (2012). Diagnostik & Förderung – leicht gemacht. Stuttgart: Klett Verlag.

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (2006). Die Trickboxx. Ein Leitfaden für die Praxis. Verfügbar unter www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Pressemeldungen/trickboxx.pdf

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (2016). Trickfilm to go. Leitfaden zur (Trick-)Filmarbeit mit mobiler Technik. Verfügbar unter www.medienpaedagogik-praxis.de/wp-content/uploads/2017/03/trickfilm_to_go_publication.pdf

Lorrmann, M. (2016). «Als die Bilder laufen (und sprechen) lernten» – Sprachförderung anhand selbstgedrehter Trickfilme. In: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (2016): Praxis Sprache. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung. 61. Jahrgang. Januar 2016. Berlin: Schulz-Kirchner Verlag. Seite 44 – 47.

Meyer, R. (2019). IdeenSet Trickfilm. Heilpädagogischer Kommentar. Verfügbar unter www.phbern365.sharepoint.com/:b:/s/Ideensets/EQT_Ju-RHyilll0DctEen3vcB8B0k7j1U00cABbrhGtpruQ?e=gtEftt

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). Sprachförderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Spanhel, D. (2010). Sprachentwicklung im Kindesalter. In: Lutz, K. & Struckmeyer, K. (Hrsg.) (2010): erzählkultur. Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. kopaed. Materialien zur Medienpädagogik Band 9. München: kopaed. Seite 23-36.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2014). Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts. München: Reinhardt Verlag.

Struckmeyer, K. (2010). Videoprojekte mit Vorschulkindern – Trickfilm. In: Lutz, K. & Struckmeyer, K. (Hrsg.) (2010): erzählkultur. Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. kopaed. Materialien zur Medienpädagogik Band 9. München: kopaed. Seite 99-102.

Spreer, M. (2013). Erfassung sprachlicher Fähigkeiten in inklusiven schulischen Settings – Beobachtungsmaterialien und Diagnoseverfahren im Überblick. In: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (dgs): Praxis Sprache. Ausgabe 4/2013.

Theunert, H. (2010). Sich mit Medien artikulieren: Ein Schlüssel zu souveräner Lebensführung. In: Lutz, K. & Struckmeyer, K. (Hrsg.) (2010): erzählkultur. Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. kopaed. Materialien zur Medienpädagogik Band 9. München: kopaed. Seite 99-102.

Weber, B. (2018). «Medien und Informatik» auch in der Heilpädagogik? In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018): heilpädagogik aktuell. Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Ausgabe 24 – Sommer 2018. Seite 3. Verfügbar unter www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/hp_aktuell_Nr_24_Web.pdf

World Health Organization (2011). ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Bern: Huber.

8. Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

CH	Schweiz
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ICF	International Classification of Functioning, Disability
SuS	Schülerinnen und Schüler
SAB	Schulische Abklärung und Beratung
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Abbildungen	
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit	S. 4
Abbildung 2: Sprachliche Fähigkeiten von MA gemäss «Kompetenzprofil Sprache»	S. 13
Abbildung 3: Sprachliche Fähigkeiten von ME gemäss «Kompetenzprofil Sprache»	S. 15
Abbildung 4: Sprachliche Fähigkeiten von FA gemäss «Kompetenzprofil Sprache»	S. 17
Abbildung 5: Komponenten der Handlungsfähigkeit	S. 21
Abbildung 6: Exekutive Funktionen	S. 22
Quelle: https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn-wAssets/docs/51-jugendamt/fach-tag2019/Deffner_Paderborn_WS_8.11.2019_end.pdf	
Abbildung 7: Medienkompetenz im Altersverlauf	S. 23
Abbildung 8: Bausteine der Sprachförderung	S. 26
Abbildung 9: Dimensionen der Medienkompetenz nach Dieter Baacke	S. 27
Quelle: erwachsenenbildung-digital.de/medienkompetenz-als-thema-der-erwachsenenbildung/	
Abbildung 10: Kommunikative Kompetenz	S. 29
Abbildung 11: Befähigungsbereiche	S. 34
Abbildung 12: Lernangelegenheiten	S. 34
Abbildung 13: Zusammenhang der Forschungsmethoden	S. 40
Abbildung 14: Ausgefüllter Geschichtenbauplan	S. 49
Abbildung 15: Ergebnisse der Schülerbefragung	S. 56
Abbildung 16: Ergebnisse der Schülerbefragung	S. 60
Abbildung 17: Anteile der sprachförderlichen Potenziale	S. 64
Abbildung 18: Einschätzung der sprachförderlichen Potenziale im Projektverlauf	S. 66
Tabellen	
Tabelle 1: Einschätzung der Aktivitäten der Lerngruppe nach ICF	S. 9f.
Tabelle 2: Fachliches Ziel für die Lerngruppe	S. 35
Tabelle 3: Überfachliches Lernziel für die Lerngruppe	S. 35
Tabelle 4: Lernziel für MA	S. 36
Tabelle 5: Lernziel für ME	S. 36
Tabelle 6: Lernziel für FA	S. 37
Tabelle 7: Ziel für die Lehrperson	S. 37
Tabelle 8: Fragen für den Fragebogen	S. 45
Tabelle 9: Beschreibung der Umsetzung	S. 47

9. Anhang

9.1. Lernvoraussetzungen der projektbezogen ausgewählten Kinder

9.1.1. MA

① Name: MA

➡ 2. Primar-Förderklasse

🎂 Alter: 9 Jahre

🌐 Geboren und aufgewachsen in CH

♀ Geschlecht: weiblich

🗣️ Muttersprache: Kroatisch

Lebens- und Schulsituation sowie Umweltfaktoren

MA lebt gemeinsam mit ihrem Zwillingbruder ME bei den gemeinsamen Eltern. Die Umgangssprache zu Hause ist Schweizerdeutsch. In der frühen Kindheit haben die Zwillinge eine Zwillingsprache entwickelt. Dadurch hat die Sprachentwicklung verzögert eingesetzt.

Wie auch bei ihrem Bruder ME, wurde bei MA vor dem Eintritt in den Kindergarten eine Sprachentwicklungsstörung festgestellt (→ *b167 kognitiv-sprachliche Funktionen*). Im Kindergarten wurde sie in die Logopädie aufgenommen. Der Schwerpunkt der Behandlung lag auf der Lautdifferenzierung. MA besuchte nach dem Kindergarten die 1. Regelklasse. Die Logopädie wurde wieder aufgenommen, da der Schriftspracherwerb deutlich erschwert war. Der Schwerpunkt lag hier ebenfalls in der phonologischen Analyse und Merkfähigkeit. Der Besuch der 1. Klasse war für MA ein sehr belastendes Erlebnis mit vielen Misserfolgserlebnissen, was sie laut den Eltern sehr stark geprägt hat. Dadurch hat MA ein eher ängstliches Verhältnis zur Schule entwickelt. Bis zu ihrem Übertritt in die 2. Förderklasse besuchte MA die Logopädie. Nach einer Abklärung durch die SAB erfolgte zum Schuljahr 2017/2018 die Überweisung in die 2. Hilfsklasse. Zum Schuljahr 2018/2019 erfolgte schliesslich eine Umstufung in die 2. Förderklasse.

👉 Unterstützende Umweltfaktoren

MA ist sehr gut in die Klasse integriert und fühlt sich in dem geschützten Rahmen der Förderklasse sehr wohl. Zwischen MA und AE hat sich in Zwischenzeit eine enge Freundschaft entwickelt. Mit ihr hat sie sich auch schon mit anderen Kindern in ihrer Freizeit getroffen. MA verfügt über ein sehr unterstützendes Elternhaus (→ *e310 Engster Familienkreis*), welches ihr zu Hause klare Strukturen und erholsame Freizeitaktivitäten bietet. MA besucht mit ihrem Bruder im Moment die Pfadfindergruppe und fühlt sich dort ebenfalls sehr wohl.

👉 Hemmende Umweltfaktoren

Die Eltern von MA haben hohe Erwartungen an die schulische Entwicklung ihrer Kinder. Es ist möglich, dass sie dadurch unbewusst Druck auf MA ausüben.

Gesundheitszustand und Körperfunktionen

MA wurde zum letzten Mal im Dezember 2016 von der SAB abgeklärt. Ein Abklärungsbericht liegt vor. Laut Abklärungsbericht erreicht MA im Intelligenztestverfahren Wechsler Intelligence Scale for Children (Deutsche Ausgabe) – Fourth Edition (WISC-IV) ein insgesamt durchschnittliches Ergebnis. Die Werte im wahrnehmungslogischen Denken sind hoch, im Sprachverständnis (→ *b1670 Das Sprachverständnis betreffende Funktionen*) und der Verarbeitungsgeschwindigkeit (→ *b160 Funktionen des Denkens*) jedoch durchschnittlich. Die auditive

Merkfähigkeit (→ *b144 Funktionen des Gedächtnisses*) liegt unter dem Durchschnitt. Die Diskrepanz zwischen dem wahrnehmungslogischen Denken und der auditiven Aufnahmemöglichkeit (→ *b1560 Auditive Wahrnehmung*) ist mit zwei Standardabweichungen sehr gross und bereitet MA laut Abklärungsbericht im schulischen Alltag Schwierigkeiten. So versteht MA nur einen Teil der verbal gestellten Aufgaben und Aufträge. Ein Teil geht ihr durch ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis verloren. Wie auch bei ihrem Bruder ME, wurde bei MA eine Sprachentwicklungsstörung festgestellt (→ *b167 kognitiv-sprachliche Funktionen*)

Im Unterricht fällt auf, dass sich MA durch Aufgaben immer wieder schnell verunsichern lässt und ein allgemein niedriges Selbstbewusstsein hat (→ *b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit*). In Arbeitsphasen fragt MA recht früh und oft die Lehrperson.

Hilfsmittel, Umwelthanpassungen

Beim Verschriften von Wörtern nutzt MA eine Leseschlau-Anlauttabelle. Zur Unterstützung des Lesens werden Aufgaben oder Leseaufträge mit einem hohen Textanteil in der Regel mit verschiedenfarbig hervorgehobenen Silben formatiert. Zum Lesen benutzt MA zudem eine Lese- und Schreibschablone als Hilfsmittel. Komplexere sprachliche Anweisungen werden teilweise mit Bildkarten visuell unterstützt.

Unterrichtsergänzenden Massnahmen

MA besucht zweimal in der Woche den DaZ-Aufbauunterricht sowie einmal in der Woche die Logopädie (→ *e5853 Sonderpädagogische Dienste des Bildungs- und Ausbildungswesens, e360 Andere Fachleute*).

Entwicklungs- und Bildungspotenziale

Laut Abklärungsbericht verfügt MA über ein gut ausgeprägtes wahrnehmungslogisches Denken.

MA ist ein gesundes und fröhliches Kind. Sie ist sehr begeisterungsfähig und arbeitet sehr zuverlässig, fleissig und oft mit grosser Ausdauer an ihren Aufträgen. Sie zeigt ein problemfreies Arbeits- und Sozialverhalten (→ *b1301 Motivation, b1261 Umgänglichkeit*) und kann gut mit anderen Kindern zusammenarbeiten.

Aneignungsmöglichkeiten

Laut Abklärungsbericht der SAB verfügt MA über einen altersentsprechenden kognitiven Entwicklungsstand. Die kognitive Entwicklung ist dem konkret-operationalen Stadium nach Piaget einzustufen.

Wechselwirkungen

- Die Unsicherheiten im Umgang mit Aufgaben sind möglicherweise auf einen möglichen Leistungsdruck von Seiten der Eltern, aber auch auf die Misserfolgserlebnisse aus MAs bisheriger Schullaufbahn zurückzuführen. Durch die Unsicherheiten ist die Partizipation am Unterricht erschwert.
- Die rezeptiven und produktiven sprachlichen Schwierigkeiten sind vermutlich auf die vorliegende Sprachentwicklungsstörung zurückzuführen. Insbesondere die Schwierigkeiten beim Sprachverständnis sorgen für Schwierigkeiten bei der Teilhabe am Unterricht.

Derzeit bedeutsame Befähigungsschwerpunkte

- Urheberschaft (I Sich selbst sein und werden)
- Selbstaussdruck (I Sich selbst sein und werden)

9.1.2. ME

📄 **Name: ME**

🚩 **2. Primar-Förderklasse**

🎂 **Alter: 9 Jahre**

🌐 **Geboren und aufgewachsen in CH**

👤 **Geschlecht: männlich**

🗣️ **Muttersprache: Kroatisch**

Lebens- und Schulsituation sowie Umweltfaktoren

ME lebt gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester MA bei den gemeinsamen Eltern. Die Umgangssprache zu Hause ist Schweizerdeutsch. In der frühen Kindheit haben die Zwillinge eine Zwillingssprache entwickelt. Dadurch hat die Sprachentwicklung verzögert eingesetzt.

Wie auch bei seiner Schwester MA, wurde bei ME vor dem Eintritt in den Kindergarten eine Sprachentwicklungsstörung festgestellt (→ *b167 kognitiv-sprachliche Funktionen*). Der Schwerpunkt der Behandlung lag auf der Lautdifferenzierung. ME besuchte nach dem Kindergarten die 1. Regelklasse. Die Logopädie wurde wieder aufgenommen, da der Schriftspracherwerb deutlich erschwert war. Der Schwerpunkt lag hier ebenfalls in der phonologischen Analyse und Merkfähigkeit. Der Besuch der 1. Klasse war für ME ein eher belastendes Erlebnis mit vielen Misserfolgserebnissen, das ihn laut den Eltern stark geprägt hat. Dadurch hat MA ein eher ängstliches Verhältnis zur Schule entwickelt. Bis zu ihrem Übertritt in die 2. Förderklasse besuchte MA die Logopädie. Nach einer Abklärung durch die SAB erfolgte zum Schuljahr 2017/2018 die Überweisung in die 2. Hilfsklasse. Zum Schuljahr 2018/2019 erfolgte schliesslich eine Umstufung in die 2. Förderklasse.

👉 Unterstützende Umweltfaktoren

ME ist sehr gut in die Klasse integriert und fühlt sich in dem geschützten Rahmen der Förderklasse sehr wohl. Zwischen ihm und den anderen Jungen der Klasse hat sich im Laufe der Zeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Mit ihnen hat sich ME auch schon in seiner Freizeit getroffen. ME verfügt über ein sehr unterstützendes Elternhaus (→ *e310 Engster Familienkreis*), welches ihm zu Hause klare Strukturen und erholsame Freizeitaktivitäten bietet. ME besucht mit seiner Schwester im Moment die Pfadfindergruppe und fühlt sich dort ebenfalls sehr wohl.

👉 Hemmende Umweltfaktoren

Die Eltern von ME haben hohe Erwartungen an die schulische Entwicklung ihrer Kinder. Es ist möglich, dass sie dadurch unbewusst Druck auf ME ausüben.

Gesundheitszustand und Körperfunktionen

ME wurde zum letzten Mal im Dezember 2016 von der SAB abgeklärt. Ein Abklärungsbericht liegt vor. Laut Abklärungsbericht erreicht MA im Intelligenztestverfahren Wechsler Intelligence Scale for Children (Deutsche Ausgabe) – Fourth Edition (WISC-IV) ein insgesamt durchschnittliches Ergebnis. Die Werte im Sprachverständnis (→ *b1670 Das Sprachverständnis betreffende Funktionen*), wahrnehmungslogischen Denken und Verarbeitungsgeschwindigkeit (→ *b160 Funktionen des Denkens*) sind gut durchschnittlich. Die auditive Merkfähigkeit und visoräumliche Speicherfähigkeit (→ *b144 Funktionen des Gedächtnisses*) liegen unter dem Durchschnitt, die Diskrepanz zwischen den Denkfähigkeiten und der auditiven Aufnahmemöglichkeit (→ *b1560 Auditive Wahrnehmung*) ist mit eineinhalb Standardabweichungen sehr gross und bereitet MA laut Abklärungsbericht im schulischen Alltag Schwierigkeiten. So versteht ME nur einen Teil der verbal gestellten Aufgaben und Aufträge. Ein Teil geht ihm durch ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis verloren.

Im Unterricht fällt auf, dass ME beim Beginn häufig motiviert wirkt, die Motivation aber häufig nicht lange aufrechterhalten werden kann. Er benötigt dann häufig viel Ermutigung durch die Beziehungsperson, um weitermachen zu können (→ *b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs*). Analog fällt es ME oft schwer, die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Dies geschieht besonders häufig im Rahmen des Nachmittagsunterrichts. Er lässt sich dann zunehmend von äusseren Umwelteinflüssen ablenken oder wendet sich von seinem Auftrag ab (→ *d160 Aufmerksamkeit fokussieren*).

Hilfsmittel, Umweltanpassungen

Beim Verschriften von Wörtern nutzt ME eine Leseschlau-Anlauttabelle. Komplexere sprachliche Anweisungen werden teilweise mit Bildkarten visuell unterstützt.

Unterrichtsergänzenden Massnahmen

ME besucht zweimal in der Woche den DaZ-Aufbauunterricht sowie einmal in der Woche die Logopädie (→ *e5853 Sonderpädagogische Dienste des Bildungs- und Ausbildungswesens, e360 Andere Fachleute*).

Entwicklungs- und Bildungspotenziale

Laut Abklärungsbericht verfügt ME über ein gutes Sprachverständnis, ein gut ausgeprägtes wahrnehmungslogisches Denken und eine gute Verarbeitungsgeschwindigkeit. Er arbeitet oft sehr fleissig und zuverlässig an seinen Aufträgen. ME zeigt zudem ein problemfreies Arbeits- und Sozialverhalten (→ *b1301 Motivation, b1261 Umgänglichkeit*) und kann gut mit anderen Kindern zusammenarbeiten. ME ist sehr sportlich und ein äusserst talentierter Fussballer.

Aneignungsmöglichkeiten

Laut Abklärungsbericht der SAB verfügt ME über einen altersentsprechenden kognitiven Entwicklungsstand. Die kognitive Entwicklung ist dem konkret-operationalen Stadium nach Piaget einzustufen.

Wechselwirkungen

- Die rezeptiven und produktiven sprachlichen Schwierigkeiten sind vermutlich auf die vorliegende Sprachentwicklungsstörung zurückzuführen. Insbesondere die Schwierigkeiten beim Sprachverständnis sorgen für Schwierigkeiten bei der Teilhabe am Unterricht.
- Die Schwierigkeiten in den Bereichen der Aufmerksamkeit sowie des psychischen Antriebs wirken sich auf die Arbeitsleistung im Unterricht auf. So können Aufgaben trotz sonst guter kognitiver Voraussetzungen nur erschwert bewältigt werden.

Derzeit bedeutsame Befähigungsschwerpunkte

- Selbstständigkeit (VI Dranbleiben und bewältigen)
- Ausdauer (VI Dranbleiben und bewältigen)

9.1.3. FA

📄 Name: FA	🎓 2. Primar-Förderklasse
📅 Alter: ca. 11 Jahre	🌐 Geboren und aufgewachsen in Somalia
👤 Geschlecht: weiblich	🗣️ Muttersprache: Somali

Lebens- und Schulsituation sowie Umweltfaktoren

FAs jetziges Alter wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund einer Knochenmessung auf ca. 11 Jahre geschätzt. FA lebt gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder bei den gemeinsamen Eltern. Die Umgangssprache zu Hause ist Tigrinja. FA ist seit ihrer Flucht aus ihrer Heimat Somalia im Jahr 2012 in der Schweiz. Sie wurde während des Erstaufenthalts in einer Asylunterkunft erstmal integrativ in einem Kindergarten beschult. Nach einer Abklärung durch die SAB erhielt FA zunächst einen Sonderschulstatus und wurde integrativ von einer Schulischen Heilpädagogin in der 1. und 2. Regelklasse unterrichtet. Nach einer weiteren Abklärung erfolgte schliesslich die Überweisung in die 2. Förderklasse mit dem Ziel, die 2. Klasse zu repetieren.

👉 Unterstützende Umweltfaktoren

FA ist gut in die Klasse integriert. Trotz des nicht unerheblichen Altersunterschieds fühlt sich FA in der Klasse wohl. FAs Eltern unterstützen ihre soziale und kulturelle Integration. FA nimmt an allen Schulaktivitäten teil und hat sich auch schon in ihrer Freizeit mit anderen Mädchen aus der Klasse getroffen.

👉 Hemmende Umweltfaktoren

Beide Eltern sprechen kein Deutsch. Die Mutter lernt selbst im Moment Deutsch und der Vater ist beruflich sehr stark eingespannt. Sie können FA deshalb nur wenig Unterstützung bei schulischen Aufgaben bieten. Die finanziellen Möglichkeiten der Familie sind sehr beschränkt. Die Anzahl an erholsamen Freizeitmöglichkeiten ist deshalb eingeschränkt.

Gesundheitszustand und Körperfunktionen

FA wurde zum letzten Mal im Jahr 2016 von der SAB abgeklärt. Ein Abklärungsbericht liegt nicht vor.

Im Unterricht fällt auf, dass FA immer wieder etwas antriebslos und passiv wirkt (→ *b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs*). Vor allem im Sitzkreis meldet sie sich eher selten mit Wortbeiträgen. Zudem lässt sich FA immer wieder von äusseren Umwelteinflüssen ablenken (→ *d160 Aufmerksamkeit fokussieren*). Sie schaut dann im Klassenzimmer herum oder wendet sich von ihrem Auftrag ab. Gelegentlich wirkt FA auch müde und abgeschlagen (→ *b134 Funktionen des Schlafes*). Sie stützt dann ihren Kopf mit den Händen ab und schaut mit gesenktem Blick auf den Tisch. Obwohl FA sich generell in der Klasse wohlfühlt, fällt es ihr oft schwer, in Partner- oder Gruppenarbeitsphasen in Interaktion mit den anderen Kindern zu treten (→ *b122 Globale psychosoziale Funktionen*). Im Sitzkreis hört FA nicht immer aufmerksam zu und tritt eher selten in Interaktion mit der Lehrperson. Häufig ist zu beobachten, dass sich FA in Arbeitsphasen an den anderen Kindern orientiert, wenn sie nicht weiterweiss, statt die Lehrperson um Hilfe zu bitten. FA wirkt immer wieder sehr ehrgeizig mit Tendenz zur Selbstüberschätzung (→ *b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit*). Oft möchte sie ihre Aufträge möglichst schnell bearbeiten, um sie als Erste abgeben zu können. Dadurch kommt es häufig zu vermeidbaren Flüchtigkeitsfehlern.

Hilfsmittel, Umweltanpassungen

Beim Verschriften von Wörtern nutzt FA eine Leseschlau-Anlauttabelle.
Komplexere sprachliche Anweisungen werden teilweise mit Bildkarten visuell unterstützt.

Unterrichtsergänzenden Massnahmen

FA besucht zweimal in der Woche den DaZ-Aufbauunterricht (→ *e360 Andere Fachleute*).

Entwicklungs- und Bildungspotenziale

FA zeigt trotz des erst insgesamt fünfjährigen Aufenthalts in der Schweiz ausreichende Leistungen im Lesen und Schreiben.

Aneignungsmöglichkeiten

Ausgehend von den Beobachtungen aus dem Unterricht kann FAs kognitive Entwicklung dem konkret-operationalen Stadium nach Piaget zugeordnet werden.

Wechselwirkungen

- Die rezeptiven und produktiven sprachlichen Schwierigkeiten sind vermutlich auf den späten Zweitspracherwerb zurückzuführen. Dies führt wiederum zu Verständnisschwierigkeiten im Unterricht, was sich wiederum negativ auf die Schulleistungen auswirkt.

Derzeit bedeutsame Befähigungsschwerpunkte

- Dialog (III Sich austauschen und dazugehören)
- Kooperation (IV Mitbestimmen und gestalten)
- Gestaltungskraft (IV Mitbestimmen und gestalten)

9.2. Gestaltung der Lernsettings

9.2.1. Lerngruppe

9.2.2. MA

9.2.3. ME

9.2.4. FA

9.3. Forschertagebuch

Protokoll der 1. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

--

-

0

+

++

Zu Beginn der Unterrichtseinheit wurde ein «Making-of» Video des Stop-Motion-Films «Shaun das Schaf» gezeigt. In diesem wurden die einzelnen Produktionsschritte des Films erklärt und vorgezeigt. Die SuS kannten den Film bereits aus dem Unterricht. Dementsprechend zeigten sie sich mehrheitlich interessiert an dessen Entstehung. FA wirkte jedoch noch etwas zurückhaltend. Im Anschluss erfolgte eine Nachbesprechung des Videos, in welcher wir noch einmal auf die Merkmale eines Trickfilms zu sprechen kamen. Die SuS konnten hierzu gut Auskunft geben, hatten aber das Prinzip eines Trickfilms noch nicht ganz verstanden. Deshalb erstellten die SuS gegen Ende der Unterrichtseinheit noch wie geplant ein eigenes Daumenkino. Die SuS hatten grosse Freude daran und hatten auch humorvolle Ideen. Die Unterrichtseinheit verlief ohne grosse Probleme und verschafft mir ein positives Gefühl, was die Arbeit in der nächsten Unterrichtseinheit betrifft.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Bei der Klärung des Begriffes «Stop Motion» konnte MW zur Erklärung beigezogen werden. Weitere Begriffe wie «Animation» oder «Regisseur» konnten von Kindern untereinander erklärt werden, sodass auch nichtmutter-sprachliche Kinder die Wörter verstehen konnten. Das Sprachverstehen der SuS war vor allem während des gezeigten «Making-Of-Videos» gefordert. Besonders ME konnte zu dem Video sehr gut Auskunft geben und die verschiedenen Fachbegriffe erklären.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

In der Nachbesprechung des Making-Of-Videos waren die Kinder motiviert, auch von eigenen Filmerlebnissen und Lieblingsfilmen zu erzählen. Die SuS konnten offen von ihren eigenen Vorlieben für verschiedene Filmtypen berichten. Dabei wurden auch verschiedene Filmkategorien wie Actionfilme, Kinderfilme oder Animationsfilme genannt. Die Mehrzahl der SuS beteiligte sich an dem Gespräch.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Die SuS versuchten die zum Teil sehr komplexen Sachverhalte aus dem «Making-Of» zu umschreiben. Einige SuS konnten sich zudem neuen Wortschatz in Form von Fachbegriffen aus dem Kontext erschliessen.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Die Unterrichtseinheit umfasste verschiedene Gesprächsanlässe, in welchen die Kommunikation hauptsächlich zwischen mir und den SuS meist in Form eines «Frage-Antwort-Schemas» stattfand.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Die Unterrichtseinheit enthielt keinen expliziten Schreibauftrag für die SuS. Vielmehr nutzte ich die Schrift dazu, die Beiträge der SuS in einer Mindmap an der Tafel festzuhalten.

Protokoll der 2. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

Zu Beginn der Unterrichtseinheit wiederholten wir noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus der letzten Unterrichtseinheit. ME meldete sich sehr häufig und konnte sehr gut Auskunft geben. Im Anschluss sollten die SuS die App «Stop Motion Studio Pro» sowie deren Grundfunktionen kennen lernen. Zunächst besprachen wir jedoch im Plenum gemeinsam die wichtigsten Regeln für den Umgang mit den Tablets. Die SuS brachten hier viel konstruktive Beiträge. Danach erfolgte noch ein kurzer Input zu den wichtigsten Gegenständen der Filmausrüstung sowie den Grundfunktionen der App. Die SuS waren sehr motiviert, als sie die Tablets bekamen, um die App auszuprobieren. Zudem hatten die SuS grosse Freude daran, einen kleinen kurzen Trickfilm zu Testzwecken zu erstellen. Überraschenderweise kamen alle Kinder auf Anhieb sehr schnell mit der Bedienung grundsätzlicher Funktionen der App zurecht. Während der Probeaufnahmen hatte ich die Möglichkeit, den SuS weitere Funktionen in der App zu zeigen. Die SuS notierten schliesslich Tipps für die Trickfilmaufnahme und tauschten diese danach untereinander aus. Die Arbeitsatmosphäre war auch in dieser Unterrichtseinheit sehr positiv. Die grosse Freude der SuS an der Arbeit mit den Tablets stimmte mich zuversichtlich.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Bei der Einführung in die Filmarbeit mit dem Tablet konnte Wortschatzarbeit geleistet werden. So wurden verschiedene Bezeichnungen eingeführt. Hierzu zählten: «Stativ», «Halterung». ME konnte die Begriffe überraschend schnell behalten und erklären. AA hatte jedoch Schwierigkeiten, sich die neuen Wörter zu merken. Ich erklärte den Kindern die App «Stop Motion Studio Pro» sowie die wichtigsten Grundfunktionen. Die Kinder hörten den Instruktionen aufmerksam zu, um die App im Anschluss bedienen zu können.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

Die SuS waren sehr motiviert, sich Regeln und Tipps für den Umgang mit den Tablets und die Arbeit mit den Trickfilmen zu überlegen und im Anschluss für die anderen Kinder zu formulieren.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Als die SuS gegen Ende der Unterrichtseinheit die wichtigsten Trickfilm-Tipps aufschrieben, konnte ich eine interessante Beobachtung machen. Gleich mehrere SuS versuchten, ihre Formulierungen auf den Notizzetteln durch selbst hinzugefügte symbolhafte Abbildungen zu veranschaulichen.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Während der Testaufnahmen kamen viele SuS in einen gemeinsamen Austausch. F wirkte noch etwas zurückhaltend und schaute D die meiste Zeit still zu.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Die SuS durften ihre Tipps für das Erstellen eines Trickfilms auf Notizzetteln festhalten und hingen sie an die Tafel. Dabei formulierte jedes Kind 1-2 Tipps.

Protokoll der 3. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

Wir begannen die Unterrichtseinheit mit einer Wiederholung der wichtigsten Fachbegriffe. Auch dieses Mal konnte ME gut Auskunft geben und selbst schwierige Fachbegriffe erklären. Die SuS waren zu Beginn der Unterrichtseinheit sehr motiviert. Sie hatten Spielzeug von zu Hause mitgebracht und zeigten sich dieses stolz gegenseitig. Ich begann die Unterrichtseinheit mit einer Einführung in den sogenannten «Geschichtenbauplan». Im Anschluss hatten die Kinder den Auftrag, sich mithilfe der Spielsachen eine Geschichte zu überlegen. Für die meisten SuS erwies sich der Geschichtenbauplan als gutes Hilfsmittel. Bei der Entwicklung ihrer Geschichten konnten sich die SuS an ihren eigenen Vorlieben und Interessen orientieren. So entschieden sich ME und LN für das Thema Piraten und AA und MW für das Thema Hochzeit. FA und DA hatten zwar grossartige, humorvolle Ideen, aber grosse Schwierigkeiten, sich eine konkrete Vorstellung von ihrer Geschichte und dem Ablauf der Handlung zu machen. Zwischen LA und IE herrschte zudem Uneinigkeit, was die Geschichte betraf. Es kam zum Streit. Leider nahm die Motivation der SuS im Laufe der Unterrichtseinheit jedoch deutlich ab. Immer mehr Kinder signalisierten mit einem «Wann können wir endlich filmen?», dass sie nicht mehr länger an der Geschichte arbeiten wollten, sondern diese verfilmen wollten. Nach der Unterrichtseinheit war ich etwas frustriert, da es mir persönlich sehr wichtig war, dass die SuS eine genaue Vorstellung von ihrer Geschichte hatten, bevor sie mit den Filmaufnahmen beginnen würden.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Für die DaZ-Kinder wurden die Fachbegriffe zu Beginn der Unterrichtseinheit noch einmal wiederholt und erklärt. Das Sprachverstehen war vor allem zu Beginn der Unterrichtseinheit gefordert, als die Kinder in den Geschichtenbauplan eingewiesen wurden. Zudem mussten sich die SuS bei der Bearbeitung die Leitfragen des Bauplans meist noch einmal durchlesen um die Zettel passend aufzukleben.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

Die SuS erzählten sich gegenseitig von ihren Ideen für den Trickfilm. Die meisten Kinder waren dabei sehr motiviert und hatten viele, zum Teil auch humorvolle, Einfälle. MA sprach mit AE gelegentlich in der Mundart.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Manche SuS griffen bei ihren Aufschrieben für den Geschichtenplan erneut auf die Verwendung von Symbolen zurück.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Im Rahmen der Arbeit mit dem Geschichtenbauplan diskutierten die SuS verschiedene mögliche Aspekte der Geschichte (Handlungsort, Personen, ...). In den meisten Fällen wurden dabei die Gesprächsregeln eingehalten.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Die Kinder beantworteten die Fragen des Geschichtenbauplans schriftlich in dem Wissen, dass ihnen dieser als Gedankenstütze für den weiteren Verlauf des Projekts dienen würde. Trotzdem wurde die Schreibezeit gegen Ende der Unterrichtseinheit leider eher als mühsam wahrgenommen.

Protokoll der 4. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

Ich begann die Unterrichtseinheit mit einem kleinen Input zur Trickfilmbox und griff dabei auf ein Anschauungsbeispiel zurück. Nach der vergangenen Unterrichtseinheit war ich sehr froh darüber, dass die SuS Gefallen an dem Auftrag hatten. Wir besprachen im Plenum die wichtigsten Merkmale einer Trickfilmbox. Anschliessend suchten sich die SuS zu zweit verschiedene bereitgestellte Materialien aus (Karton, Papier, Fäden, Klebeband, usw.) um die Box zu gestalten. Die Kinder konnten sich selbst die Spielsachen für ihren Film aussuchen und sich dabei an ihren geschlechtstypischen Interessen orientieren. So entschieden sich ME und LN für eine Piratenburg und MA und AE für ein Schloss. Die Kinder zeigten sich bei der Umsetzung sehr kreativ. Ich war überrascht, wie sehr FA bei diesem Auftrag aufblühte und wie motiviert sie DA von ihren vielen Gestaltungsideen erzählte. Das freute mich sehr, da ich mir sehr lange unsicher war, ob F Freude an dem Trickfilmprojekt finden würde. Nach der letzten Unterrichtseinheit, die leider nicht nach meinen Erwartungen verlaufen war, konnte ich wieder neuen Mut für den weiteren Verlauf des Projekts schöpfen.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Die SuS mussten vor allem beim Input zur Trickfilmbox aufmerksam zuhören, um im Schluss die Box erfolgreich bauen zu können. Bei der Gestaltung der Trickfilmboxen ergaben sich jedoch spontane Anlässe zur Wortschatzarbeit. Mit AA besprach ich zum Beispiel das Wort «Hochzeitsbühne».

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

Die SuS beschrieben sich gegenseitig ihre Ideen für die Trickfilmbox. MA sprach weiterhin immer wieder in der Mundart mit AA.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Für diesen Bereich konnte ich keine Beobachtungen machen.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Die SuS besprachen zu zweit sehr intensiv verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für die Trickfilmbox. Dabei diskutierten sie den Einsatz von verschiedenem Material. Auch FA kommunizierte in dieser Unterrichtseinheit sehr viel mit D. Dabei konnte sie auch Ds Vorschlägen geduldig zuhören.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Schrift war kein wesentlicher Bestandteil dieser Unterrichtseinheit.

Protokoll der 5. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

In dieser Unterrichtseinheit setzten die SuS die Arbeit an den Trickfilmboxen fort. Die Arbeitsatmosphäre war weiterhin sehr positiv, was mich sehr freute. Wie bereits in der Unterrichtseinheit zuvor konnten die SuS bei der Gestaltung der Trickfilmbox ihren eigenen Vorstellungen und Interessen folgen. Die Themen sowie die Gestaltungsideen, die daraus hervorgingen, unterschieden sich deutlich voneinander. Viele Kinder hatten noch weiteres Material von zu Hause mitgebracht, welche dann als Requisiten für die Trickfilmbox verwendet wurden. Beeindruckend war erneut, mit welcher Liebe zum Detail viele Kinder an der Trickfilmbox arbeiteten. FA brachte sogar Naturmaterialien wie kleine Äste oder Steine mit, die sie zu Hause gesammelt hatte. ME und LN entwickelten sogar eine Art Zugmechanismus, um ein Auto durch das Bild fliegen zu lassen. Leider kam es zwischen IE und LA erneut zu einem Streit, da sie unterschiedliche Vorstellungen für die Filmkulisse hatten. Ich versuchte den Konflikt zu lösen, die Zusammenarbeit blieb aber weiterhin angespannt. Ich hatte Angst, dass LA vor Frust die Arbeit am Trickfilmprojekt verweigern würde. Gleichzeitig stellte ich fest, dass MW wenige Wünsche von AA berücksichtigte. Nach einem klärenden Gespräch mit beiden, konnte ich zumindest in dieser Gruppe eine Zusammenarbeit herstellen.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

In dieser Unterrichtseinheit standen weniger Inputs als vielmehr die produktive Arbeit an den Trickfilmboxen und die Kommunikation in den Gruppen im Vordergrund. Zudem ergaben sich erneut kleinere Anlässe für die Arbeit an Wortschatz und Satzbau.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

 X

Zentral für diese Unterrichtseinheit war erneut der verbale Sprachgebrauch und die Kommunikation der Kinder untereinander in der Partnerarbeit. (siehe unten)

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Für diesen Bereich konnte ich keine speziellen Beobachtungen machen.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

 X

Auch in dieser Unterrichtseinheit mussten zahlreiche Entscheidungen in Bezug auf die Gestaltung der Trickfilmboxen untereinander abgesprochen werden. Die SuS diskutierten beispielsweise verschiedene Positionen von Requisiten oder die Gestaltung des Hintergrundbildes.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Schrift spielte in dieser Unterrichtseinheit keine Rolle.

Protokoll der 6. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

Nachdem wir nun einige Lektionen mit der Vorbereitung für die Filmaufnahmen (Entwicklung einer Geschichte, Bau einer Trickfilmbox) verbracht hatten, war nun der Augenblick gekommen, an welchem die Kinder mit der Erstellung der Trickfilme beginnen würden. Den SuS war die Vorfreude zu Beginn der Unterrichtseinheit anzusehen. Zunächst mussten wir aber erst noch etwas Zeit investieren um die Trickfilmboxen, sowie die Stative, Kameras und die Beleuchtung in die richtige Position zu bringen. Die Gruppen begannen danach mit den Aufnahmen. Da die Einweisung in die Trickfilm-App schon mehrere Lektionen zurücklag, wiederholte ich mit den Gruppen die verschiedenen Aufnahmefunktionen der App noch einmal. Ein Kind übernahm bei den Aufnahmen die Rolle des «Kamerakindes», das andere Kind platzierte Figuren und Requisiten innerhalb der Trickfilmbox. In den meisten Gruppen funktionierte die Rollenaufteilung problemlos, bei LA und IE kam es jedoch erneut zum Streit, sodass wir vereinbarten, dass die Rollen nach einer Zeit getauscht werden, was dann auch funktioniert hat. Nach der Pause merkte ich, dass ME Schwierigkeiten hatte, die Konzentration als Kamerakind aufrecht zu erhalten. Ich gab den Gruppen die Möglichkeit, die Trickfilme ganz nach ihren eigenen Interessen zu gestalten. Gegen Ende der Unterrichtseinheit markierten wir die Positionen der Stative und Kameras, um zu gewährleisten, dass die Aufnahmen in der nächsten Unterrichtseinheit aus der gleichen Perspektive erfolgen würden. Insgesamt war ich mit dem Verlauf der Unterrichtseinheit zufrieden.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Das Sprachverstehen der Kinder wurde vor allem in der Vorbereitungsphase geweckt, in welcher verschiedene Funktionen aus der Trickfilm-App noch einmal wiederholt oder neu erklärt wurden. In der Aufbauphase konnten zudem Fachbegriffe für die Filmausrüstung mit den DaZ-Kindern nochmal wiederholt werden.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

Die Kamerakinder mussten sehr genaue Anweisungen geben, wie und in welche Richtungen Figuren oder Gegenstände bewegt werden sollten. Dabei fiel mir auf, dass gleich mehrere SuS hierbei falsche Präpositionalphrasen gebrauchten. So fragte AA ihre Partnerin «Auf das Treppe?» oder MA gab ihrer Partnerin die Anweisung «Stell die Prinzessin vor den Auto.» Ich nahm dies zum Anlass, mit den SuS spontan Satzstrukturen mit Präpositionen einzuüben.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Für diesen Bereich konnte ich auch in dieser Unterrichtseinheit keine speziellen Beobachtungen machen

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Bei den Aufnahmen des Trickfilms kam es wieder zu einigen intensiven Diskussionen über mögliche Positionen der Figuren, der Requisiten, der Kamera oder der Beleuchtung, aber auch in Bezug auf die Ausgestaltung der einzelnen Szenen. Auch FA tauschte sich regen mit D aus.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Schrift spielte in dieser Unterrichtseinheit keine bedeutsame Rolle.

Protokoll der 7. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - **0** + ++

Die Unterrichtseinheit startete mit einer Aufbauphase, in welcher die Trickfilmboxen sowie die Positionen von Stativ, Kamera und Beleuchtung an den markierten Flächen ausgerichtet wurden. Dies nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant (ca. 15 statt 5 Minuten). Beim Aufbau waren die Gruppen zudem immer wieder auf meine Unterstützung angewiesen, sodass diese Phase mitunter ein wenig chaotisch wirkte, da ich immer wieder zwischen den verschiedenen Aufnahmeorten hin und her wechselte. AA und MW wirkten beim Aufbau des Filmsets noch recht hilflos und brauchte bei der Einrichtung der Filmgeräte besonders viel Unterstützung. Nach dieser Aufbauphase führten die Kinder die Trickfilmaufnahmen fort. Ich liess den SuS bei den Aufnahmen des Trickfilms erneut eine grosse Gestaltungsfreiheit und damit die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen für bestimmte Themen in den Filmen zum Ausdruck zu bringen. Die Gruppen organisierten die Aufnahmen erneut in einer Arbeitsteilung und wechselten wiederholt in den Rollen als Regisseur und Kameramann. ME konnte sich als Kameramann nach der Pause nicht mehr gut konzentrieren. Auch in dieser Unterrichtseinheit waren alle Gruppen sehr motiviert und arbeiteten mehrheitlich konzentriert an ihrem Filmprojekt. Ich hatte stellenweise sogar etwas Zeit, mich zurückzuziehen.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

In der Aufbauphase mussten den Kindern noch einmal die wichtigsten Aspekte für die Einrichtung eines Filmsets erklärt werden. Beim Aufbau der Trickfilmsets wiederholte ich mit den DaZ-Kindern zu Beginn noch einmal die Fachbegriffe. Insbesondere in dieser Sequenz waren die Aufmerksamkeit und das Sprachverstehen der Kinder gefordert.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

Wie auch in der Unterrichtseinheit zuvor, mussten die SuS möglichst präzise Anweisungen formulieren. Mit AL, FA und MA wiederholte ich noch einmal die Satzstrukturen zu den Präpositionalphrasen.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Auch in dieser Unterrichtseinheit konnte ich nichts speziell für diesen Bereich beobachten.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Der Aufbau und die Einrichtung der Trickfilmbox erforderte erneut viele und genaue Absprachen zwischen den Kindern. Gemeinsam überlegten die SuS verschiedene Positionen von Figuren in der Trickfilmbox, die Abläufe von einzelnen Szenen aber auch die passenden Kamerapositionen.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Schrift spielte in dieser Unterrichtseinheit keine wesentliche Rolle.

Protokoll der 8. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

Zu Beginn der Unterrichtseinheit kam unsere Logopädin zu Besuch. Die SuS zeigten sich gegenseitig ihre Zwischenergebnisse. Da es immer wieder zu Verständnisschwierigkeiten in Bezug auf die Filmhandlung kam, griffen wir dies in einer Diskussion im Plenum auf und überlegten, wie wir das Verständnis unterstützen könnten. Dabei kamen wir gemeinsam zu der Erkenntnis, dass eine Vertonung des Films mit Monologen oder Dialogen zu einem besseren Verständnis der Handlung führen würde. LA und IE waren davon zunächst überzeugt und scheuten zunächst den Mehraufwand. Die meisten Kinder jedoch waren sehr motiviert, mit ihren Partnern mit der Sprachaufnahmefunktion zu experimentieren und begannen damit kleinere und auch lustige Dialoge zu entwickeln. Dies steckte schliesslich auch LA und IE an. Schlussendlich machten sich dann also alle Gruppen daran, die Filme mit Monologen und Dialogen gestalten. Sogar Geräuscheffekte wurden zum Teil mit einfachsten Mitteln wie einem Wasserhahn erzeugt. Zunächst brauchte es aber eine kurze Erkundungsphase der Aufnahmefunktion in der App. Die Kinder probierten verschiedene Möglichkeiten aus und wurden dabei von mir unterstützt.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Das Sprachverstehen spielte in dieser Unterrichtseinheit eine eher untergeordnete Rolle.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

X

Die SuS entwickelten in der Unterrichtseinheit viele lebhaftes, oft auch humorvolle Dialoge. Viele zeigten zudem auch ein Gespür für die verschiedenen Rollen und versuchten zum Beispiel mit verschiedenen Stimmlagen die Personen zu spielen. Ich war überrascht, dass MA während der Sprachaufnahmen automatisch auf Hochdeutsch zu sprechen schien. Auch AA gab sich bei den Aufnahmen grosse Mühe.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

Einen zentralen Stellenwert in dieser Unterrichtseinheit war die Erkenntnis der Kinder, dass zum Verständnis ihrer Filme (gesprochene) Sprache einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Die Kinder konnten damit die Erfahrung einer Adressatenorientierung machen.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

X

Besonders die Gestaltung der gemeinsamen Dialoge im Rahmen der Sprachaufnahmen erforderte genaue Absprachen innerhalb der Gruppen. So mussten sich die SuS auf einen gemeinsamen Inhalt einigen, bevor dieser vertont werden konnte. FA tauschte sich sehr aktiv mit D aus.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

X

Schrift spielte in dieser Unterrichtseinheit keine bedeutsame Rolle.

Protokoll der 9. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

In der letzten Unterrichtseinheit vor den Filmpräsentationen standen noch einige Aufgaben auf der Agenda. Fast alle Filme waren noch nicht fertig vertont, weshalb sich einige Gruppen erneut im Schulhaus verteilten, um Sprachaufnahmen oder Soundeffekte einzufügen. Parallel begannen einige SuS, Plakate für die Kinovorführung zu erstellen. Diese wurden anschliessend im Schulhaus aufgehängt. Viele Gruppen gaben sich bei der Gestaltung der Plakate grosse Mühe und hatten tolle Gestaltungsideen. Im Verlauf der Unterrichtseinheit wurde der Zeitdruck in den Gruppen spürbar grösser, sodass es gegen Ende dann doch recht hektisch wurde. Mir fiel es dabei nicht leicht, den Überblick über alle Gruppen zu behalten, da sie sich erneut im ganzen Schulhaus verteilt hatten. ME wirkte mit dieser Situation zudem überfordert und überliess LN die meiste Arbeit. Gruppen, die ihre Filme schon fertig vertont hatten, bearbeiteten den Film noch vor allem mit Bild- und Titeffekten nach und versuchten, Fehler auszubessern.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

X

Das rezeptive Sprachverstehen spielte in dieser Unterrichtseinheit eine eher untergeordnete Rolle. Vereinzelt gab es bei AA und FA Missverständnisse mit ihren Partnerinnen, da ihnen manche Wörter im Wortschatz fehlten. Diese Missverständnisse konnten jedoch meistens ohne meine Hilfe selbst gelöst werden.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

 X

Der aktive Sprachgebrauch nahm einen wesentlichen Anteil ein, da von den SuS einige weitere Sprachaufnahmen für die restlichen Monologe und Dialoge des Films mit verschiedenen Rollen gemacht wurden. Teilweise wurden auch Dialoge überarbeitet, wenn diese nicht verständlich waren. So nahm ME gemeinsam mit seinem Partner einen langen Dialog dreimal neu auf bis sie mit dem Ergebnis zufrieden waren. MA sprach bei den Aufnahmen weiterhin Hochdeutsch und erstellte gemeinsam mit AE eine grosse Anzahl an Monologen und Dialogen.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

X

In dieser Unterrichtseinheit konnte ich für diesen Bereich keine speziellen Beobachtungen machen.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

 X

Die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten wie die Arbeit mit (Unter-)Titeln oder Bildeffekten boten erneut reichlich Stoff für Diskussionen innerhalb der Gruppen. Vor allem die Gestaltung der Plakate lieferte Stoff zur Diskussion. In einer Gruppe führte dies sogar zu einem kleinen Streit, was aber recht schnell wieder geklärt werden konnte.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

 X

Die Kinder gestalteten die Kinoplakate mit verschiedenen kleinen Textelementen. Besonders bei der Gestaltung des Titels achteten die SuS auf eine korrekte Rechtschreibung und fragten die Lehrperson, wenn sie sich unsicher waren. MA, ME und FA konnten bei den Plakaten sehr selbstständig arbeiten. AA musste ich beim Schreiben hingegen direkt unterstützen.

Protokoll der 10. Unterrichtseinheit

Verlauf der Unterrichtseinheit und allgemeine Beobachtungen

-- - 0 + ++

In der letzten Unterrichtseinheit des Projekts veranstalteten wir eine Filmpräsentation in unserem Klassenzimmer. Insgesamt kamen vier Klassen aus dem Schulhaus zu Besuch, um sich die Filme anzuschauen. Jede Gruppe präsentierte ihren Film kurz. Aufgrund der fehlenden Zeit beschlossen wir, uns auf die Ankündigung des Titels zu beschränken. Nach der Präsentation des Filmes stand die Gruppe schliesslich noch den Fragen des Publikums zur Verfügung. Insgesamt verlief die Unterrichtseinheit wie geplant. Die Kinder waren während der Unterrichtseinheit sehr gespannt und warteten auf ihren Einsatz und konnten mehrheitlich gut Auskunft über ihren Film geben. Ich war erstaunt, dass sich alle Gruppen bei der Präsentation ihres Films sehr ruhig verhielten, obwohl der eigene Film für sie nichts Neues mehr war. Die Kinder schienen aber vor allem sehr gespannt auf die Reaktionen der anderen SuS zu sein. Es gab viel positives Feedback der anderen Klassen, worüber sich die Gruppen sehr freuten. Ich freute mich sehr darüber, dass wir das Projekt so mit einer Würdigung der Schülerarbeiten und einem Erfolgserlebnis für die SuS abschliessen konnten. Nach der Vorführung liess ich die SuS noch einen Fragebogen zum Projekt ausfüllen.

1. Inwiefern wurde die Neugier auf Sprachverstehen geweckt?

Das Sprachverstehen spielte während der Fragerunden eine wesentliche Rolle: Die Kinder mussten den Fragen der anderen Klassen aufmerksam zuhören und diese verstehen, um auch eine entsprechende Antwort geben zu können. ME, MA und FA verstanden die Fragen der anderen Kinder und gaben passend Auskunft. AA wirkte in dieser Situation eher passiv und überliess MW das Antworten.

2. Inwiefern wurde der Sprachgebrauch angeregt?

Die SuS gaben den anderen Klassen Auskunft und zeigten ein grosses Interesse daran, von ihren Erlebnissen aus dem Trickfilmprojekt zu erzählen.

3. Inwiefern wurde zur Differenzierung der Sprachfähigkeit motiviert?

In den Fragerunden beschrieben die Kinder ihre Erlebnisse und das eigene Erleben während der Arbeit an den Trickfilmen. Dabei griffen sie teilweise auch auf den neu gelernten Wortschatz zurück, besonders wenn sie über den Einsatz der verschiedenen Filmgegenstände wie «Kamera», «Stativ» oder «Trickfilmbox» sprachen oder versuchten, die Wörter zu umschreiben.

4. Inwiefern wurde zur Kommunikation angeregt?

Die Kommunikation fand in dieser Unterrichtseinheit nur noch in einem kleinen Rahmen während der Filmpräsentation statt.

5. Inwiefern wurde zum Umgang mit Schrift angeregt?

In der letzten Unterrichtseinheit spielte Schrift keine wesentliche Rolle.

9.4. Ergebnisse «Kompetenzprofil Sprache»

Schule	Primarschule Emmersberg	Klasse	3f	Lehrkraft	Patrick Wunner
Kompetenzprofil 1: Sprachliche Fähigkeiten – Screening					
Sprachliches Verhalten im Unterricht	MA	ME	FA		
Aussprache:					
Spricht deutlich und verständlich	+	+	-		
Spricht alle Laute oder Lautverbindungen richtig	+	+	+		
Grammatik:					
Produziert alle Wörter und setzt sie an die richtigen Stellen im Satz	U	U	U		
Verwendet korrekte Formen bei Partizipien, Verben, Kasus usw.	-	-	U		
Greift sprachliche Anregungen des Lehrers auf (Impulse, sprachliche Hilfen)	U	U	-		
Wortschatz:					
Verwendet treffende, differenzierte Begriffe und keine Umschreibungen oder Allzweckwörter („Dings“)	U	U	U		
Dem Schüler fallen Wörter und Begriffe schnell ein	U	U	U		
Sprachverständnis:					
Versteht, was im Unterricht gesprochen wird	U	U	U		
Kann Anweisungen ohne Hilfe ausführen und orientiert sich nicht an anderen Kindern	U	U	-		
Fragt bei Nichtverstehen gezielt nach	+	U	-		
Ist nicht unaufmerksam oder unruhig	+	U	U		
Pragmatik/Erzählverhalten:					
Meldet sich oft sachbezogen im Unterricht	U	+	-		
Liefert verständliche Beiträge im Unterricht	U	U	-		
Erzählt Geschichten vollständig und verständlich	U	U	-		
Nimmt sprachlichen Kontakt mit Mitschülern auf	+	+	-		
Redefluss:					
Spricht flüssig	+	+	+		
Störungsbewusstsein:					
Zeigt kein Vermeidungsverhalten	U	+	+		
Leidet nicht unter seinen sprachlichen Problemen	U	+	+		
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (Schüler zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche) Bitte in den grau unterlegten Feldern die Namen der Schüler eintragen!					
in Anlehnung an Troßbach-Neuner 2006					
Reber / Schönauer-Schneider, Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts © 2014 by Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Verlag, München www.reinhardt-verlag.de					

Schule <u>Primarschule Emmersberg</u>	Klasse <u>3f</u>	Lehrkraft <u>Patrick Wimmer</u>
Kompetenzprofil 4: Wortschatz		

Kriteriengeleitete Beobachtung zum Wortschatz	MA	ME	FA															
Wortschatz allgemein																		
Versteht viele Begriffe richtig																		
Benennt viele Begriffe differenziert	+	+	U															
Wortfindung																		
Kurze Antwortzeit (auch bei neuen Begriffen)	U	+	U															
Keine Platzhalter („weißt schon“), keine unspezifischen Begriffe („Dings, Iut“)	+	+	+															
Keine Wortneuschöpfungen (Neologismen: „Blumenmann“ – „Gärtner“)	U	U	U															
Keine semantischen Ersetzungen (Oberbegriffe: „Tier“ – „Hund“; Neben-/Unterordnung: „Apfel“ – „Tomate“)	U	U	U															
Keine Umschreibungen, Gesten („Brille“: „Das zum Durchschauen auf der Nase“; Geste für Brille)	U	U	U															
Keine Unterbrechungen (Pausen, Pausenfüller „äh“, Umformulierungen, Selbstkorrekturen „Die Birn- äh- Banane“)	U	U	U															
Keine phonologischen Ersetzungen („Biene“ für „Birne“, „Marine“ für „Mandarine“)	U	U	U															
Keine Metakommentare, kein Vermeidungsverhalten („Wie heißt das gleich wieder?“, Abbruch, keine Antwort, „Hab ich vergessen“)	-	-	U															
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche) Bitte in den grau unterlegten Feldern die Namen der Schüler eintragen!																		

Schule <u>Primarschule Emmersberg</u>	Klasse <u>3f</u>	Lehrkraft <u>Patrick Wimmer</u>
Kompetenzprofil 5: Grammatik		

Kriteriengeleitete Beobachtung zur Grammatik	MA	ME	FA															
Satzstrukturen																		
Einfache Satzstrukturen mit Verbzweitstellung im Hauptsatz	U	U	U															
W-Fragen, Satzfragen	U	U	U															
Flexibilisierung der Satzstrukturen: Inversion („Kuchen esse ich“)	U	U	U															
Einfache Nebensätze (weil, wenn, dass) mit Verb am Satzende (Verbfinalstellung)	U	U	+															
Komplexe Nebensätze (bevor, nachdem, obwohl ...) mit Verb am Satzende (Verbfinalstellung)	U	U	U															
Nomen																		
Artikel	U	U	U															
Pluralbildung	U	U	U															
Akkusativ	U	U	U															
Dativ	U	U	U															
Präpositionalphrase mit Akk. (wohin? auf den Stuhl)	U	U	U															
Präpositionalphrase mit Dativ (wo? auf dem Stuhl)	U	U	U															
Kongruenz in der Nominalphrase (der kleine Hund, den kleinen Hund)	U	U	U															
Verben																		
Verbformen (Subjekt-Verb-Kongruenz: ich mach-e, du mach-st ...)	U	U	U															
Modalverben (können, dürfen, sollen, müssen)	U	U	U															
Trennung von Verben (zumachen – ich mache zu)	U	U	U															
Vergangenheitsformen (1. Vergangenheit, Partizip)	U	U	U															
Komplexe Verbformen (Futur, Konjunktiv, ...)	U	U	U															
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche) Bitte in den grau unterlegten Feldern die Namen der Schüler eintragen!																		

Kriteriengeleitete Beobachtung zum Sprachverständnis	MA	ME	FA												
Allgemeine Anzeichen															
Aufmerksamkeit für Sprache und Interesse am Vorlesen, an altersgerechten Geschichten	+	+	U												
Differenzierte Antworten (nicht häufig mit „ja“, nicht ungenau (z. B. „Welche Farbe hat das Buch ?“ – „Ich habe auch ein Buch “), nicht floskelhaft („passt schon“, „hab ich vergessen“), keine Echolalie („Hast du Hunger ?“ – „ Hunger “)	U	U	U												
Differenzierte Kriterien auf den einzelnen Ebenen															
Wortverständnis: genaues Erfassen von Wörtern (z. B. kaufen – verkaufen), Vergangenheitsformen, Verben mit Vorsilben (z. B. weglaufen, ablaufen, verlaufen ...)	+	+	U												
Satz- und Textverständnis (v. a. Passivsätze, bevor/nachdem/wenn-Sätze, Relativsätze; Bezug von Pronomen, schlussfolgende Fragen)	U	+	U												
Anweisungsverständnis (v. a. bei längeren Anweisungen, Anweisungen ohne Mimik/Gestik, widersprüchliche Anweisungen; orientiert sich am Nachbarn)	-	U	-												
Monitoring des Sprachverstehens															
Hört aufmerksam zu (Blickkontakt, sitzt zugewandt und aufrecht, denkt mit)	+	+	-												
Erkennt akustisch oder inhaltlich nicht verständliche Äußerungen (z. B. zu leise gesprochen, Störgeräusch, mehrdeutig)	U	U	U												
Fragt gezielt bei Nichtverstehen nach („Was bedeutet ...“, „Kannst du es bitte noch mal sagen?“)	+	U	-												
Auswertung: + (ja: sprachliche Stärke), U (zeigt Unsicherheiten), - (nein: sprachliche Schwäche) Bitte in den grau unterlegten Feldern die Namen der Schüler eintragen!															

9.5. Ergebnisse der schriftlichen Befragung

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: A a

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?
mir hates gefallen mit dem tieren

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: A

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?
der film ist gut geworden

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: D a

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprachen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Mit meiner Partnerin hat es Spass
gemacht.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Nicht

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: F a

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprachen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Der Film hat mir gefallen.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: I e

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprachen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Mit l a zu ar driten wailer
l wstigist.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Das ich nicht gefühlt wurde.

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: l a

Kreuze an:

<input type="checkbox"/> ☺ <input checked="" type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input type="checkbox"/> ☺ <input checked="" type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input type="checkbox"/> ☺ <input checked="" type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprachen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Was hat dir nicht so gut gefallen?

meine Partnerin und die idee durfte ich
NICHT aussuchen.

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: L n

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

den Film zu machen und zu erfinden.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: _____

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input type="checkbox"/> ☺ <input checked="" type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Alles auf zu bauen.

Und zusammen arbeit.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: Ma

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Adler

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Fragebogen zum Trickfilmprojekt

Name: Me

Kreuze an:

<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Mir hat das Trickfilmprojekt Spass gemacht.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe mit meinem Partner / meiner Partnerin gut zusammengearbeitet.	
<input checked="" type="checkbox"/> ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> ☹	Ich habe während des Projekts viel mit meinem Partner / meiner Partnerin gesprochen.	

Was hat dir besonders gut gefallen?

Das wir das Trickfilm Projekt ge

macht haben.

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Sprachfördernde Filmarbeit

Ein Leitfaden für die Praxis

Vorwort

«Neue Technologien und Anwendungen spielen zunehmend eine Rolle im Berufsfeld der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen In den Schulzimmern begegnet man immer öfter solch multimedialem Arbeiten Digitale Medien eröffnen ... neue Wege, zu den Unterrichtsinhalten verschiedener Fachbereiche kreativ zu werden und Medien nicht nur zu konsumieren, sondern ... auch zu produzieren. Dies führt zu Verständnis und Mündigkeit, während gleichzeitig inhaltliche und digitale Kompetenzen gefördert werden» (Weber, 2018).

Der schulische Einsatz digitaler Medien und moderner mobiler Endgeräte wie Tablets und Smartphones beschränkt sich häufig auf einen vor allem rezeptiven Umgang mit Medien. In der Schule bietet die aktive Medienarbeit (z.B. mit Trickfilmen) jedoch die Möglichkeit, dass die Kinder selbst kreativ werden und ihre Medienkompetenzen erweitern. Doch welche Chancen bietet die Trickfilmarbeit darüber hinaus? Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich in einem mehrwöchigen Unterrichtsprojekt untersucht, welche Chancen die aktive Medienarbeit mit Trickfilmen für eine implizite Sprachförderung bietet.

Ausgehend von den Erkenntnissen und Erfahrungen aus diesem Projekt wurde der vorliegende Leitfaden entwickelt. Dieser Leitfaden soll einen Überblick über das Thema geben und Interessentinnen und Interessenten dabei unterstützen, ein eigenes Trickfilmprojekt mit mobilen Endgeräten zu planen und durchzuführen. Dabei soll der Leitfaden auch einen Einblick in die sprachförderlichen Potenziale der aktiven Medienarbeit mit Trickfilmen geben.

Ich wünsche viel Spass bei der Lektüre und gute Ideen

Patrick Wunner

SPRACHFÖRDERNDE FILMARBEIT

1

Inhalt

	Einleitung	S.3
	Sprachförderliche Potenziale aktiver Medienarbeit	S.4
	Checkliste zur Vorbereitung	S.5
	Die notwendige technische Ausrüstung	S.6
	Die App: Stop Motion Studio	S.7
	Die Bedienung der App	S.8
	Die Durchführung des Projekts	S.9
	① Das Prinzip eines Trickfilms verstehen	S.10
	② Sich mit der Technik vertraut machen	S.11
	③ Material und Requisiten sammeln	S.12
	④ Eine Geschichte entwickeln	S.13
	⑤ Eine Kulisse herstellen	S.14
	⑥ Den Trickfilm aufnehmen	S.15
	⑦ Den Trickfilm vertonen	S.16
	⑧ Den Trickfilm nachbearbeiten	S.17
	⑨ Den Trickfilm präsentieren	S.18
	Literaturempfehlungen	S.19

Einleitung

«Da Medien eine zentrale Rolle in der Kommunikation spielen und gleichzeitig in der Welt von Kindern fest verankert sind, liegt es nahe, die Medien als Instrument der Sprach- und Kommunikationsförderung jenseits von reinem Regelwissen zu nutzen.» (Lutz & Struckmeyer, 2010, S.9)

Trickfilme sind den Kindern häufig aus der alltäglichen rezeptiven Mediennutzung bekannt. In der Schule bieten sie die Möglichkeit, **aktive Medienarbeit und Sprachförderung zu verbinden**. Früher wurden Trickfilmprojekte häufig mithilfe von Digitalkameras realisiert, deren Bilder dann auf einen PC übertragen und dort mit einer Software zu einem Film aneinandergereiht wurden. Moderne Endgeräte wie Tablets oder Smartphones vereinfachen diesen Prozess deutlich und machen ihn durch eine **intuitive Bedienung auch für Kinder zugänglich**.

2D-Trickfilm

3D-Trickfilm

2D-Trickfilme mit einer Legetechnik (z.B. mit gezeichneten, ausgeschnittenen Figuren) bieten sich für die Arbeit mit jüngeren Kindern **ab ca. 6 Jahren** an. **3D-Trickfilme** mit Spielzeugfiguren, wie sie in diesem Leitfaden vorgestellt werden, sind aufwändiger und empfehlen sich für ältere Kinder **ab ca. 8 Jahren**.

Sprachförderliche Potenziale aktiver Medienarbeit

Laut dem Deutschen Jugendinstitut bieten Projekte aktiver Medienarbeit **sprachförderliches Anregungspotenzial** in folgenden Bereichen. (vgl. Deutsches Jugendinstitut, 2013, S.17, 38ff.)

Sprachverstehen

Sprachverstehen erfordert einen Grundwortschatz sowie Wissen über strukturelle Merkmale von Sprache (z.B. Erkennen von Zeitformen oder Interpretation einer Satzmelodie). Der Einsatz nicht-sprachlicher Symbolsysteme (z.B. Töne und Bilder) in Medien kann Sprachverstehen unterstützen.

Sprachgebrauch

Um im Umgang mit Sprache sicherer zu werden, ist es notwendig, durch regelmässige Anwendung mit dieser vertraut zu werden. Sprachgebrauch wird zum Beispiel angeregt, wenn Kinder im Rahmen aktiver Medienarbeit erzählen oder auf Nachfrage etwas erklären sollen.

Differenzierung der Sprachfähigkeit

Technische Möglichkeiten zur Selbstkorrektur können Hemmschwellen bei Sprachaufnahmen senken. Im spielerischen Kontext fällt es Kindern leichter, Sprache einzusetzen. Dabei können die Artikulation verbessert und die Wirkung verschiedener Sprachmodalitäten (laut-leise, schnell – langsam etc.) erfahren werden.

Kommunikation

Projektarbeit regt generell zur Kommunikation zwischen den Kindern an. Dabei ist es notwendig, dass sich die Kinder über Vorgehen oder Inhalte verständigen. Im Austausch mit anderen ist es wichtig, sich verständlich auszudrücken, eigene Bedürfnisse darzustellen und die anderer zu verstehen.

Umgang mit Schrift und Schriftkultur

Sprache und Schrift sind eng miteinander verbunden. Im Rahmen aktiver Medienarbeit kann Schrift immer wieder zum Thema gemacht werden, zum Beispiel wenn ein passender Titel für einen Film gefunden werden sollen.

In der später folgenden Beschreibung möglicher Projektschritte in diesem Leitfaden sollen konkrete Verweise auf mögliche sprachförderliche Anregungspotenziale gegeben werden.

Checkliste zur Vorbereitung

Raum

- Möglichst gleichbleibende Lichtverhältnisse** oder **Verdunkelungsmöglichkeiten** (Die Bildaufnahmen sollten durch natürliche Lichtveränderungen nicht beeinflusst werden. Damit wird ein „Flackern“ im Film vermieden.)
- Ausreichend **Tische**
- Beamer** und **Leinwand** zur Präsentation der Filme

Technische Ausstattung

- Tablets / Smartphones** mit einer Trickfilm-App, z.B. **«Stop Motion Studio»**
- Stative** mit entsprechenden **Smartphone-/Tablethalterungen**
- Kopfhörer** und **Y-Kabel** für den gleichzeitigen Anschluss von 2 Kopfhörern
- Stehleuchten** und **Verlängerungssteckdosen** falls im Raum keine gleichbleibenden Lichtverhältnisse möglich sind

Bastelmaterial

- Schuhkartons oder Umzugskartons** zum Herstellen einer Trickfilmbox
- Stifte** (Bleistifte, Farbstifte, Filzstifte), **Spitzer** und **Radiergummis**
- Leimstifte** und **Klebeband** (lässt sich flexibel einsetzen, z.B. zur Fixierung)
- Buntes Papier, Tonpapier, Transparentpapier**
- Zeitungen** oder **Zeitschriften**
- Naturmaterialien** (Blumen, Gräser, Blätter, Äste, Sand, Steine etc.)
- Knete** (lässt sich flexibel einsetzen, z.B. zur Fixierung oder Knetfiguren)

Die notwendige technische Ausrüstung

Smartphones und Tablets vereinen die für die Trickfilmproduktion notwendige technische Ausrüstung (Kamera, Mikrofon, Trickfilmsoftware) in einem einzigen Gerät. Viele Kinder verfügen zu Hause über entsprechende Geräte und können diese in die Schule mitbringen.

Stativ

Adapter (ca. 25 CHF)

Adapter (ca. 10 CHF)

Bei den Aufnahmen sorgt ein **Stativ** für einen stabilen Stand des Geräts. Damit die Smartphones oder Tablets an einem Stativ angebracht werden können, wird ein entsprechender **Adapter** benötigt. Hier gibt es sowohl **günstige Modelle ab ca. 10 CHF**, aber auch **teure, häufig stabilere Modelle ab ca. 25 CHF**. Auf provisorische Halterungen sollte verzichtet werden.

Kopfhörer

Y-Kabel

Für die **Vertonung und Nachbearbeitung** des Trickfilms bieten sich **Kopfhörer** an. Sollen zwei Kopfhörer gleichzeitig angeschlossen werden, ist ein **Y-Kabel** notwendig. Das genannte Material ist häufig in einem **Digital Learning Center (DLC)** oder **Medienzentrum** verfügbar.

Die App: Stop Motion Studio

Für die **Aufnahme eines Trickfilms mit Smartphone oder Tablet** empfiehlt sich die kostenfreie App **Stop Motion Studio**. Die App ist sowohl für **Android**- als auch **iOS**- Systeme verfügbar. Die Bedienung ist auf beiden Systemen vergleichbar, jedoch unterscheiden sich die Gestaltung und Anordnung der Schaltflächen. Die App lässt sich von Kindern ab einem **Alter ab ca. 8 Jahren** selbstständig bedienen. Die Funktionen der Gratisversion reichen für den Einsatz in der Schule aus. Zusätzliche Funktionen, wie der Zugriff auf Bild- oder Toneffekte, bietet die kostenpflichtige Variante **Stop Motion Studio Pro**, die auch für **Windows** erhältlich ist.

Stop Motion Studio im Google Play Store

Stop Motion Studio im App Store

Stop Motion Studio Pro im Windows Store

Die Bedienung der App

Über den **Hauptbildschirm** der App lassen sich die wichtigsten Funktionen direkt aufrufen. Sehr hilfreich ist die sogenannte **Onionskin-Funktion**, die das zuletzt aufgenommene Foto hinter die aktuelle Kameraansicht einblendet und damit bei der Ausrichtung hilft. Zur Vertiefung sind die **Video-Anleitungen von Thomas Wimmer** auf YouTube empfehlenswert.

Erstellung von Trickfilmen mit mobilen Geräten
Teil 1 - Grundlagen (Stop Motion Studio)
Video auf YouTube von Thomas Wimmer

Erstellung von Trickfilmen mit mobilen Geräten
Teil 2 - Erweiterte Funktionen (Stop Motion Studio Pro)
Video auf YouTube von Thomas Wimmer

Die Durchführung des Projekts

Im Folgenden soll ein **Vorschlag für eine Durchführung eines Trickfilmprojekts** gemacht werden. Je nach Anspruch und Zielstellung kann der zeitliche Aufwand variieren. Aufgrund des zeitlichen Aufwands für Auf- und Abbau sollten bevorzugt **Doppellektionen** oder **Randlektionen** für das Projekt eingesetzt werden. Ein **zeitlicher Ablauf** könnte wie folgt aussehen:

Schritte	Zeitlicher Aufwand
1 Das Prinzip eines Trickfilms verstehen	ca. 1-2 Lektionen
2 Das Arbeitsmaterial kennenlernen	ca. 2-4 Lektionen
3 Material für den Trickfilm sammeln	ca. 1-2 Lektionen
4 Eine Geschichte entwickeln	ca. 2-4 Lektionen
5 Eine Kulisse herstellen	ca. 2-4 Lektionen
6 Den Trickfilm aufnehmen	ca. 6-8 Lektionen
7 Den Trickfilm vertonen	ca. 2-4 Lektionen
8 Den Trickfilm nachbearbeiten	ca. 2-4 Lektion
9 Den Trickfilm präsentieren	ca. 1-2 Lektion

Je nach Lerngruppe erfordert ein Trickfilmprojekt eine **enge Begleitung durch die Lehrperson**. Es wird deshalb empfohlen, das Projekt in einer möglichst kleinen Lerngruppe (z.B. in der **Halbklasse**) durchzuführen. Das Projekt ermöglicht damit ein **binnendifferenziertes Arbeiten** der Kinder bzw. Gruppen. Dabei sollten **2 bis maximal 3 Kinder** gemeinsam in einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten. Indem die Kinder eine Aufgabe gemeinsam bewältigen müssen, wird ein wichtiger Grundstein für eine **Sprachförderung im Bereich Kommunikation** gelegt. Im besten Fall wird eine Partnerarbeit in einem **«Sprachtandem»** organisiert, in dem sprachlich starke und schwache Kinder zusammenarbeiten.

1 Das Prinzip eines Trickfilms verstehen

Zu Beginn eines Trickfilmprojekts sollte man **die Funktionsweise eines Trickfilms für die Kinder erlebbar machen**. Bei Trickfilmen werden **sehr viele Einzelaufnahmen** fotografiert, die in der Abfolge dann den **Eindruck von Bewegung** entstehen lassen. Für einen gelungenen Bewegungseindruck werden **mindestens 2 Bilder pro Sekunde** empfohlen. Um dieses Prinzip den Kindern verständlich nahe zu bringen, bietet es sich an, mit den Kindern ein **Daumenkino** herzustellen. Dafür können die Kinder eine **bestehende Vorlage** verwenden oder **auf einer Blanks-Vorlage eigene Bilder für ein Daumenkino zeichnen**.

Vorlagen der Daumenkino-Freunde auf

<http://www.daumenkino-freunde.de/pages/vorlagen.php>

(nicht offen lizenziert)

Darüber hinaus kann es auch sinnvoll sein, sich mit den Kindern zunächst **Beispielvideos** auf Videoplattformen wie **YouTube** anzuschauen. Empfehlenswert wäre auch ein sogenanntes **Making-Of** bekannter **Stop-Motion-Filme**, wie z.B. **«Shaun das Schaf»**.

Den Wortschatz vorentlasten, Begriffe klären z.B. «Trickfilm», «Stop Motion», ...

2 Sich mit der Technik vertraut machen

Es ist sinnvoll, dass die Kinder möglichst frühzeitig im Projekt **die Technik kennenlernen**. Dabei sollten die Kinder nicht nur **Aufbau und Einstellung eines Stativs** üben, sondern auch die Möglichkeit bekommen **erste Erfahrungen mit der Bedienung des Tablets/Smartphones und der App** und der **Erstellung eines Probe-Trickfilms** im Rahmen einer **Testphase** zu machen. Dadurch können die Kinder die **Eigenarten eines Trickfilms** und **allfällige Stolperfallen im Umgang mit der Technik kennenlernen** und ein **Interesse für das Projekt entwickeln**. Es lohnt sich, für den Umgang mit den Geräten vorab gemeinsame Regeln zu vereinbaren.

✪ **Tipp:** Bei der Einführung in die App sollte nicht zu viel erklärt werden. Stattdessen sollten die Kinder lieber mehr Zeit dafür bekommen, möglichst viel Erfahrung mit der Bedienung der App zu machen. Fragen zu bestimmten Funktionen werden am besten direkt in der Situation gemeinsam mit den Kindern geklärt.

Für die ersten Versuche mit der App sollte den Kindern einiges Material (Spielzeug, Figuren, etc.) zur Verfügung gestellt werden. Anschliessend können die Kinder **frei experimentieren**.

Den Wortschatz vorentlasten, Begriffe klären z.B. «Stativ», «Requisiten», ...

3 Material und Requisiten sammeln

In der Praxis ist es häufig einfacher und praktikabler, **eine Geschichte auf der Grundlage von vorhandenem Material zu entwickeln** statt umgekehrt nach passendem Material für eine Geschichte zu suchen. Entscheidet man sich jedoch dafür mit einer vorgegebenen Geschichte zu arbeiten, so findet die Materialsuche erst später statt.

Als Material für **2D-Trickfilme mit Legetechnik** können zum Beispiel **selbstgezeichnete Bilder** oder **selbstgebastelte Figuren** dienen, die in der Schule hergestellt werden.

Für **3D-Trickfilme mit dreidimensionalen Figuren** bietet sich beispielsweise der Einsatz von **Knetfiguren** oder **Spielzeugfiguren** an. Besonders empfehlenswert sind **bewegliche Figuren**, z.B. der Marken **Playmobil** und **LEGO**, da sich diese Figuren besonders flexibel einsetzen lassen. Für Kinder ist es zudem besonders motivierend, wenn sie **eigene Spielsachen und Requisiten von zu Hause mitbringen** dürfen. Zu ihrem Spielzeug haben Kinder häufig eine emotionale Beziehung und sind gleichzeitig mit allfälligen Funktionsweisen vertraut. Es ist empfehlenswert, dass die mitgebrachten Figuren und Requisiten zunächst gesammelt werden und nach der Entwicklung einer Geschichte eine Auswahl für den Trickfilm getroffen wird.

Zu Spielsachen erzählen oder erklären, Artikel (z.B. ein, eine) korrekt benennen

4 Eine Geschichte entwickeln

Für die Produktion eines Trickfilms kann gerade bei jüngeren Kindern ein **vorgegebener, möglichst vorstrukturierter Text** (z.B. aus einem Bilderbuch oder Gedicht) hilfreich sein. Reizvoller ist jedoch, wenn Kinder eine Geschichte **frei aus einer Idee, einem Thema, Material oder Figuren entwickeln**. Je nach Aufgabe können hieraus kurze, spontane einszenige Sequenzen, aber auch ganze Geschichten mit mehreren Szenen entstehen. Das Motto für die Geschichte sollte dabei stets lauten: **Je einfacher, desto besser**. Eine spielerische Möglichkeit, schnell mit jüngeren Kindern Geschichten zu erarbeiten sind **Story Cubes**. Alternativ ist es bei einfachen Geschichten auch oft möglich, dass die Kinder ihre **Geschichten allein durch das Spielen mit dem Material entwickeln** und durch mehrmaliges Üben einstudieren.

Story Cubes

Geschichtenbauplan

Storyboard

Bei komplexeren Geschichten sollten die Kinder ihre **Ideen schriftlich sammeln**. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Arbeit mit dem **Geschichtenbauplan von Helga Gruschka** an. Alternativ kann mit älteren Kindern ein **Storyboard** (eine Art vereinfachtes Drehbuch mit einfachen Skizzen) erstellt werden. Das Storyboard ist eine **Arbeitshilfe** und keine Vorlage, an die man sich halten muss. **Spontane Entwicklungen und Veränderungen sollten jederzeit möglich und erlaubt sein**, auch während der Aufnahmen.

Eine Geschichte erzählen üben, Leitfragen zur Geschichte beantworten (W-Fragen)

Ideen zu einer Geschichte schriftlich festhalten (z.B. auf einem Storyboard)

5 Eine Kulisse herstellen

Grundsätzlich kann ein einfacher Trickfilm auch ohne Kulisse auskommen. Dennoch ist es für Kinder häufig sehr motivierend, bei der Herstellung einer Kulisse kreativ zu werden. Bei einem **2D-Trickfilm mit Legetechnik** wird die Kulisse durch das verwendete Hintergrundbild bestimmt. Bei **3D-Trickfilmen** muss hingegen eine dreidimensionale Kulisse aufgebaut werden. Dies kann frei auf einem Tisch erfolgen. In der Praxis hat sich jedoch der Bau einer **«Trickfilmbox»** bewährt. Diese kann - je nach Grösse der Requisiten und Figuren - aus einem normalen **Umzugskarton** oder **Schuhkarton** hergestellt werden. Der Vorteil einer solchen Box besteht darin, dass sie bei wechselnden Standorten eingesetzt werden kann und die Kulisse dabei stets mit sich führt. Gleichzeitig schirmt sie die Kulisse gegen die sich verändernden Lichtverhältnisse ab. Für eine **gleichmässige Ausleuchtung der Trickfilmbox** empfiehlt sich der Einsatz einer beweglichen **Stehleuchte**, welche neben dem Stativ platziert werden.

Zur **Gestaltung des Hintergrunds** können die Kinder selbstgezeichnete Bilder oder Bastelarbeiten verwenden. Alternativ können auch Schriftzüge, Bilder, Landschaftsmotive oder Sehenswürdigkeiten aus **Zeitungen** oder **Zeitschriften** ausgeschnitten und aufgeklebt werden

Positionen von Gegenständen beschreiben, Präpositionalphrasen üben

SPRACHFÖRDERNDE FILMARBEIT 14

6 Den Trickfilm aufnehmen

Die Aufnahme des Trickfilms ist häufig der **zeitaufwändigste Teil eines Trickfilmprojekts**. Das korrekte **Positionieren der Figuren und Requisiten** erfordert **genaue Absprachen zwischen den Schülerinnen und Schülern**. Zudem ist viel **Geduld und Fingerspitzengefühl** gefragt. Dabei kann gleichzeitig auch die **Feinmotorik** gefördert werden.

Für die Aufnahmen macht eine **Rollenverteilung** innerhalb der Gruppen Sinn. Ein Kind spielt **Regisseur** und platziert die Figuren und Objekte in der Kulisse und gibt dem **Kamerakind** das Signal, ein Bild aufzunehmen. Die Kinder können **die Rollen nach einer Weile tauschen**. Es bietet sich an, dass sich die Kinder ihre Zwischenergebnisse gelegentlich gegenseitig präsentieren und dabei untereinander ein **Feedback** austauschen.

★ **Tipp:** Zum Ende einer Sitzung sollten die Einstellungen der Stative markiert oder ganz auf den Abbau der Stative verzichtet werden. Dadurch entfällt die zeitaufwändige Suche nach der richtigen Einstellung zu Beginn der nächsten Sitzung.

Positionen von Gegenständen beschreiben, Präpositionalphrasen üben

Gemeinsam Absprachen treffen, Fragen stellen, Vorschläge diskutieren

7 Den Trickfilm vertonen

Grundsätzlich kann ein Trickfilm auch ohne Ton als **Stummfilm** produziert werden. **Sprachaufnahmen** für **Monologe**, **Dialoge** oder **Erzählpassagen** können jedoch das Verständnis für eine Geschichte unterstützen. Im Rahmen von Sprachaufnahmen ist zudem ein **spielerischer Umgang mit der eigenen Aussprache** möglich, indem die Kinder verschiedene Rollen schlüpfen. In diesem Schritt bietet sich gegebenenfalls auch eine **logopädische Begleitung** an. Die technischen Möglichkeiten der App erlauben es, fehlerhafte Aufnahmen ganz einfach zu löschen und neu aufzunehmen.

In der App **Stop Motion Studio** wird der Film **bei laufendem Bild synchronisiert**. Das kann für Kinder **sehr anspruchsvoll** sein. Es lohnt sich deshalb, im Vorfeld genügend **Zeit zum Ausprobieren** einzuplanen. Damit sich die Kinder der Lerngruppe bei den Aufnahmen nicht gegenseitig stören, lohnt es sich, **räumliche Ausweichmöglichkeiten** einzuplanen und **Kopfhörer** zur Verfügung zu stellen.

Korrektes und genaues Sprechen trainieren, Sprechen in der Standardsprache üben, Stimme variieren oder mit verstellter Stimme sprechen

Die eigene Aussprache reflektieren, Verständlichkeit prüfen, sich selbst korrigieren

8 Den Trickfilm nachbearbeiten

Die Nachbearbeitung des Trickfilms **sollte zeitlich nicht unterschätzt werden**. Je nach Länge des Films und Ambitionen der Kinder kann diese mehr oder weniger umfangreich ausfallen. In der kostenpflichtigen Variante **Stop Motion Studio Pro** lassen sich als zusätzliche Optionen zum Beispiel **Bilder aus dem eigenen Fotoarchiv importieren, vorgefertigte Film- und Töneffekte sowie Musik einfügen** und **Textkarten für Filmtitel und Abspann** herstellen. Auch wenn die verschiedenen Möglichkeiten sehr verlockend sind, sollten die Filme nicht mit Effekten überfrachtet werden. Hier gilt: **Weniger ist mehr**.

✪ **Tipp:** Viele der kostenpflichtigen Zusatzfunktionen können auch mit der kostenfreien Variante **Stop Motion Studio** mit etwas Aufwand nachgeahmt werden. So können die Kinder zum Beispiel mit der Aufnahmefunktion selbst Geräusche, Töne und Musik, allenfalls auch mit Hilfsmitteln und Instrumenten, produzieren. Textkarten können ebenfalls von den Kindern selbst gestaltet und anschliessend abfotografiert werden.

Gemeinsam Absprachen treffen, Fragen stellen, Vorschläge diskutieren

Titel oder Textelemente formulieren, auf Rechtschreibung achten

9 Den Trickfilm präsentieren

Zum Ende des Projekts werden die Kinder einen fertigen Trickfilm erstellt haben, den sie voller **Stolz** präsentieren möchten. Die **Präsentation der Filme** ist für die Kinder ein bedeutsames und emotionales Ereignis. Dazu werden andere Kinder aus dem Schulhaus, Eltern oder Verwandte zu einer **Präsentation** in das Klassenzimmer eingeladen. **Selbstgestaltete Filmplakate oder Einladungskarten** mit selbst formulierten **Überschriften** und **Sätzen** können im Vorfeld im Schulhaus auf die Filmpräsentationen hinweisen und das Interesse anderer Kinder wecken.

Es bietet sich an, dass die Kinder zu Beginn der Präsentationen dem Publikum **den Trickfilm kurz vorstellen**. Ein solcher Kurzvortrag sollte möglichst im Vorfeld im Unterricht eingeübt werden. Nach der Präsentation können die Kinder in einer abschliessenden Fragerunde **Auskunft über den Entstehungsprozess des Films** sowie persönliche Höhe- und Tiefpunkte des Projekts geben. Im Zentrum der Präsentation sollte dabei jedoch stets die **Würdigung der Leistungen** der Schülerinnen und Schülern stehen.

Überschriften und Sätze für ein Filmplakat formulieren, Rechtschreibung beachten

Einen Kurzvortrag halten, Auskunft zu Fragen aus dem Publikum geben

SPRACHFÖRDERNDE FILMARBEIT 18

Literaturempfehlungen

filmothek der jugend nrw e.V. (n.d.). Filmtricks im Unterricht. Praxisbeispiele zur Trickfilmarbeit mit und ohne Trickboxx.

Verfügbar unter www.filmothek-nrw.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Filmtricks_im_Unterricht.pdf

Deutsches Jugendinstitut (2013). Sprachförderliche Potenziale der Medienarbeit in Kindertagesstätten. München: JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis.

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (n.d.). Trickfilm to go. Leitfaden zur (Trick-)Filmarbeit mit mobiler Technik.

Verfügbar unter www.medienpaedagogik-praxis.de/wp-content/uploads/2017/03/trickfilm_to_go_publication.pdf

Lorrmann, M. (2016). „Als die Bilder laufen (und sprechen) lernten“ – Sprachförderung anhand selbstgedrehter Trickfilme. In: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (dgs) (2016). Praxis Sprache. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung. Januar 2016. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

Lutz, K. & Struckmeyer, K. (Hrsg.) (2010). erzählkultur. Sprachkompetenzförderung durch aktive Medienarbeit. kopaed. Materialien zur Medienpädagogik Band 9. München: kopaed. Seite 55-63.

Weber, B. (2018). «Medien und Informatik» auch in der Heilpädagogik? In: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018): heilpädagogik aktuell. Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Ausgabe 24 – Sommer 2018. Seite 3.
Verfügbar unter: www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/hp_aktuell_Nr_24_Web.pdf